

 Karaağaç Mah. 1809 Sokak
C Blok No: 1 Merkez/Isparta

 0 (537) 32 040 32

 suhan@suhaninsaat.com

Projelerimiz:
Sühan 1071
Sühan 1176
Sühan 1299
Sühan 1444
Sühan 1453
Sühan 1526
Sühan 1923

SÜHAN
İNŞAAT

ÖNDER ŞEKERLEME AVM

En Hesaplısı En Kalitelisi

**Büyük
Fırsatlar
Sizleri
Bekliyor**

60

Yıldır Sizlerle

Isparta'da 8 Şubemizle Hizmetinizdeyiz

TÜM İNTERNET GAZETECİLİĞİ ve GAZETECİLER DERNEĞİ

TİNGADER®

ISSN 3 0 6 2 - 0 6 4 3

AKADEMİK, ULUSAL, POPÜLER, ULUSLARARASI VE HAKEM ÜNVANLI DERGİ

SAYI: 8 ŞUBAT 2025

Türkiye

HARRAN

NELER OLUYOR?

Tümamiral Doç. Dr. Cihat YAYCI

TERÖRLE MÜCADELE TAVİZLE DEĞİL, MİLLİ İRADA İLE KAZANILIR

Salih KURT
KASSAK-USSAM Komisyonları Başkanı

ZEYTİNYAĞI TÜKETMEK LAZIM!

Prof. Dr. Renan TUNALIOĞLU
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

ESAD TÜRKİYE'DE YARGILANABİLİR Mİ?

Prof. Dr. İnanç ÖZGEN
FÜ Öğretim Üyesi Araştırmacı Yazar

ISPARTA'YA DEĞER KATAN PROJELER

Metin ÇELİK
ITSO Yönetim Kurulu Başkanı

MİRYOKEFALON HARBİ'NİN CEREYAN ŞEKLİ

Ramazan TOPRAKLI
Tarihi Coğrafya Araştırmacısı

BİLİMİN IŞIĞINDA EVREN VE İNSAN

Prof. Dr. Halis ÖLMEZ

Isparta'nın ilk ve tek **Steak House** işletmesi

Sanayi Mh. 104. Cd. Centrum
Garden AVM No: 73/1 ISPARTA
0 246 224 11 44

Bahçelievler Mh. 156. Cd. İyaş
Park AVM No: 3/13 ISPARTA
0 246 431 43 43

Çünür Mh. Süleyman Demirel Cd.
İyaş Bulvar AVM No:167-171 ISPARTA
0 246 290 32 32

ISPARTA ALTIN

www.adadagold.com

Paranıza Değer Katar

Mimar Sinan Caddesi 32/B ISPARTA
0 (246) 232 91 20

OSMAN BALCI

Bize Ulařın:
www.osmanbalci.com.tr
Zafer mahallesi 202 Cadde
No: 143 ISPARTA

Kendinizi Özel Hissedin

İÇİNDEKİLER

Neler Oluyor?.....	8
Terörle Mücadele Tavizle Değil, Milli İrade İle Kazanılır.....	14
Antik Kenti ve Tek Tek Dağları Turizm Yolu Harran Antik Kenti.....	17
Türk Savunma Sanayii.....	38
Miryokefalon Harbi'nin Cereyan Şekli.....	42
Türkiye'de Kurulacak Ussam Mahkemeleri'nde	
Esad Yargılanabilir Mi?.....	50
Tarımdan Sanayiye Geçiş ve Türkiye.....	52
Tavuk Varsa Güvendeyiz!.....	59
KOSGEB ve Destek Programları.....	60
Dünya Mirası Anı.....	68
Isparta, Davraz'ın Sadece D'sinden Yararlanıyor.....	74
Bilimin Işığında Evren ve İnsan.....	78
Yerel Kalkınma Hamlesi Vizyonu Perspektifinde BAKA.....	82
Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı.....	92
Antik Yunandan Günümüze: Parrhesia ve İsegorya.....	94
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası.....	98
Fethiye'de Zamanın Tanığı Dastar Dokuma.....	106
ISUBÜ, YÖK 2024 Raporunda Üst Sıralarda Yer Aldı.....	111
İshak Paşa Sarayı.....	112
ITSO'dan Şehre Değer Katan Projeler.....	118
Dünyadaki 8 Pembe Gölde 1'i Çanakkale'de.....	125
Arz-I Mevud'a Dair.....	126
Doğal Olan Normal Doğum.....	127
Sağlıklı ve Uzun Yaşamak İçin Zeytinyağı Tüketmek Lazım!.....	130
Isparta Belediyesi Her Alanda Vatandaşının Yanında.....	136

TINGADER TÜRKİYE

Yıl: 2 Sayı: 8 ŞUBAT 2025
Fiyat: 400 TL (K.K.T.C. 500 TL)
Yıllık Abone: 4500 TL

SAHİBİ

Akdeniz Gazetecilik Tic. Ltd.Şti. Adına
Mehmet Ali ÇELİK

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Mehmet Ali ÇELİK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Müslüm AKTÜRK

GRAFİK & TASARIM

Osman YILMAZ

BASKI

Pelin Ofset
İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Matbaacılar Sitesi 1514.Sokak
No:28 Yenimahalle/Ankara

BASIN VE MEVZUAT DANIŞMANI

Salih KURT
Hasan Sadi KAHYAOĞLU

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Ercan ÇİMENKAYA
Av. Süleyman SELEK
Av. Ahmet Yasir PİRİMOĞLU

YAYIN KURULU

Mehmet Ali ÇELİK
Prof. Dr. Adnan ÇALIK
Prof. Dr. Işıl GÜNEŞ
Prof. Dr. Ahmet MARANKİ
Prof. Dr. Kürşat Şahin YILDIRIMER
Prof. Dr. Hasan ÖZÇELİK
Prof. Dr. Adem ACIR
Prof. Dr. Reşat SELBAŞ
Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
Prof. Dr. Serkan ÖZKAYA

HAKEM KURULU

Prof. Dr. Reşat SELBAŞ
Prof. Dr. Fahri SAKAL
Prof. Dr. Mehmet EVSİLE
Prof. Dr. Sezai BALCI
Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN
Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
Prof. Dr. Kürşat Şahin YILDIRIMER
Prof. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU
Prof. Dr. İbrahim DİLER
Prof. Dr. Kerem KARABULUT
Prof. Dr. İnanç ÖZGEN

İLETİŞİM

Kutlubey Mahallesi 1009 Sokak
No: 4/4 ISPARTA
0 246 232 70 32
slergun@hotmail.com

TINGADER TÜRKİYE

Basın Ahlak ve İlkelerine
Uymaya Söz Vermiştir

Dergimizdeki Yazılardan Yazı Sahipleri Sorumludur.

AKADEMİK, ULUSAL,
POPÜLER, ULUSLARARASI ve
HAKEM ÜNVANLI BİR DERGİ

TİNGADER TÜRKİYE

"DergiPark AKADEMİ" ünvanı ile popüler, akademik ve bilimsel bir dergi konumunda yerini alan dergimiz bu sayıdan itibaren "Uluslararası Bir Kimlik" te kazanarak ününe, ün katmıştır.

"Hakem Kurulları" ile Türkiye üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerin her makalesi için belirlenen kriterler (<https://124.im/uixH1>) göz önünde bulundurularak yayınlandıktan sonra verilecek puan(lar) (<https://124.im/vEpx3b1>) akademik kariyerlerinde YÖK tarafından değerlendirilmeye alınması dergimize olan ilginin daha da artmasına sebep olacaktır inancındayız.

TİNGADER TÜRKİYE dergimiz Kültür Bakanlığınca onaylanmış dijital ortamda ve bütün kütüphanelerde yayınlanarak okuyucular ile buluşmuş, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince **TİNGADER TÜRKİYE** dergimizde yayınlanan bütün makale ve eserler koruma altına alınmıştır.

TİNGADER Türkiye Dergisi olarak, bilimsel ve akademik içeriklerin benzersiz bir şekilde tanımlanmasını sağlayan uluslararası **DOI (Digital Object Identifier)** numaramızla, dergimizin okuyucularına ve insanlığa bilimsel hizmet sunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bu uluslararası standartlar, dergimizin içeriğinin daha geniş bir kitleye ulaşmasını, daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tanınmasını sağlamakta. Bilimin evrensel gücüne katkıda bulunarak, insanlığa fayda sağlama amacımız doğrultusunda, akademik çalışmaların nitelikli bir şekilde sunulması için çaba sarf ediyoruz.

Dergimizin bu yolculukta önemli bir adım atmış olması, bizler için gurur verici. Bu süreçte emeği geçen başta Genel Başkan Yardımcımız Salih Kurt olmak üzere herkese teşekkür ederiz.

TİNGADER TÜRKİYE ailesi, bilim dünyası, Türkiye ve Dünya kamuoyuna hayırlı ve uğurlu olsun.

En derin sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle...

Mehmet Ali ÇELİK
TİNGADER
Genel Başkanı

GAYE ASANSÖR

35 Yildir Oldugu Gibi
Bugün de Sevdiklerinizi Güvenle Taşıyoruz

MERKEZ OFİS

Hızırbey Mah. 1525 Sok. No:3 Isparta

☎ 0 246 212 14 25 – 0850 259 99 32

NELER OLUYOR?

(M) Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi /
İstanbul Topkapı Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler, Deniz Siyaseti ve Stratejileri Uygulama
ve Araştırma Merkezi Başkanı

“

1- PKK terör örgütünün Türkiye'ye ve Türk milletine verdiği zararlar nelerdir ve bu bağlamda terörle mücadelede gösterilen fedakârlıklar göz önüne alındığında, terör örgütü liderine yönelik böyle bir çağrı ne anlama gelmektedir?

Türkiye Cumhuriyeti, 1970'li yıllardan bu yana, eli kanlı PKK terör örgütüne karşı amansız bir mücadele vermektedir. Bu süreçte, yalnızca askerler değil; polisler, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, kaymakamlar ve hatta masum çocuklar bile terörün hedefi olmuştur.

PKK terörü, doğrudan veya dolaylı olarak yaklaşık 40.000 vatandaşımızın hayatına mal olmuştur.

Vatanı için görev yapan sayısız öğretmen, doktor ve devlet memuru, terör saldırılarında şehit edilmiştir. Örneğin, henüz 22 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz, genç yaşında görev aşkıyla çıktığı yolda teröristlerce katledilmiştir.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet teşkilatı mensupları, bölücü teröre karşı vatan savunmasında canlarını ya da vücutlarının parçalarını vermiştir.

Terör, yalnızca kaybedilen canlarla değil; yetim kalan çocuklar, eşsiz kalan kadınlar ve evlatsız kalan anne-babalarla milletin her ferdinin yüreğine derin acılar kazımıştır.

PKK terör örgütü, 7'den 70'e herkesin hayatına kasteden, yalnızca Türkiye'nin değil, insanlık değerlerinin düşmanı olan bir yapı olduğunu yıllardır kanıtlamaktadır.

22 Ekim 2024 tarihinde milliyetçi bir partinin liderinin, hapisanede çürümeye terk edilmiş teröristbaşı Abdullah Öcalan'a örgütü lağvetmesi koşuluyla TBMM'de konuşma yapabilmesi için "umut hakkı başvurusu" çağrısı ile tüm Türk milliyetçileri gibi ben de adeta başımdan vurulmuşu döndüm.

Terör örgütü liderine "Gazi Meclis'e gelsin, konuşsun; PKK dağılsın" ifadeleriyle seslenmesi, yalnızca Türk siyasi tarihinde değil, dünya genelinde benzerine rastlanmayacak derece korkunç bir örnektir.

Gerçekten inanılır gibi değil!

2- Türkiye'nin geçmişte yaşadığı çözülme sürecinin sonuçları ne oldu ve bu süreç, devletin terörle mücadelede karşı karşıya kaldığı tehditleri nasıl şekillendirdi ve yeniden kurgulanan sürece karşı mısınız?

Elbette, birincisinde olduğu gibi, yıllar sonra yeniden önümüze konulmaya çalışılan bu sözde çözüm adı altındaki çözülme sürecine de kararlılıkla karşıyız! Milletimizin hafızası, bu tür siyasi oyunları ve arkasındaki tehlikeleri unutmamıştır. Bu sürece neden karşı durduğumuzu açıklamak için, geçmişte Türk Milleti'ne neredeyse 800 şehit ve binlerce gaziye mal olan ilk çözüm sürecini hatırlatmak istiyorum.

2009'da başlayan çözüm süreci, ülke tarihine sadece sözde bir barış girişimi olarak değil, aynı zamanda bir devletin içeriden çökertilme planı olarak da geçti.

PKK terör örgütü 2000'li yılların başında askerî operasyonlar karşısında zayıflamış ve bitme noktasına gelmişti. Terörle mücadelede başarılı bir dönem

yaşanırken, bu zayıflama teröristlerin kırsalda etkisiz hale getirilmesiyle birlikte örgütün eylem gücünün de iyice düşmesine yol açtı. Tam bu noktada, görünürde barış isteyen FETÖ yapılanması bürokrasi ve siyasetteki imkanlarıyla, devleti yavaş yavaş zaafa uğratmak için bu süreci bir fırsat olarak gördü.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Türk devletinin her kademesine sinsice sızarak, yıllarca örgüt elemanlarını kritik noktalara yerleştirdi. Güvenlik, istihbarat ve adalet mekanizmasındaki FETÖ unsurları, PKK ile açıktan değil, dolaylı bir ittifak kurarak harekete geçti. FETÖ'nün amacı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terörle mücadelede pasifize etmek, PKK'nın ise kırsaldaki varlığını yeniden organize ederek şehirlerde etkin hale gelmesini sağlamaktı.

3- Çözüm süreci adı altında yürütülen süreçte PKK ve FETÖ'nün izlediği stratejiler nelerdi ve bu süreç Türkiye'nin güvenliği ve toplumsal yapısı üzerinde nasıl olumsuz etkiler bıraktı?

2009 Oslo görüşmeleri, bu planın başlangıç hamlesiydi. PKK ile barış adına masaya oturulurken, FETÖ medyası bu süreci büyük bir coşkuyla destekleyerek toplumu psikolojik olarak hazırladı.

Çözüm sürecine karşı çıkan her asker ve bürokrat, FETÖ'nün kontrolündeki yargı ve medya tarafından hedef alınıyordu. Bu süreçte PKK, yalnızca rahat bir nefes almakla kalmadı; aynı zamanda şehir merkezlerinde altyapısını oluşturmaya başladı.

Şehirlerde kazılan hendekler ve depolanan silahlar, FETÖ'ye yakın istihbaratçıların raporları görmezden gelmesiyle mümkün oldu. Operasyon izinleri bilinçli olarak geciktirildi veya tamamen iptal edildi.

2014'teki Kobani olayları, FETÖ-PKK ittifakını gözler önüne serdi. FETÖ, PKK'yı "hak arayan örgüt" olarak sundu ve Türkiye'yi itibarsızlaştırmak için algı operasyon-

ları gerçekleştirdi. 6-8 Ekim olaylarında, FETÖ medyası kargaşayı körükleyerek, PKK'nın sokaklarda kaos yaratmasına zemin hazırladı.

Çözüm süreci bahanesiyle güvenlik güçlerinin müdahaleye yetersiz kalması, devlete olan güveni sarstı ve PKK'nın Doğu ve Güneydoğu'da alternatif otorite kurmasına olanak sağladı.

PKK, çözüm sürecini bir toparlanma ve yeniden organize olma süreci olarak kullandı. 2015'te hendek terörü patlak verdiğinde, örgüt şehir merkezlerinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir hazırlıkla Türk devletine meydan okuyordu.

Bu süreçte Hendek terörüyle şehirlerimizi PKK'dan geri alırken, yüzlerce evladımızı şehit verdik, binlercesi ise sakat kaldı. Kentler boşaltıldı ve PKK terörü, şehirlerin tarihi varlıklarına kadar her şeyi tahrip etti.

4- PKK'nın zayıf düşürüldüğü ve neredeyse bitme noktasına geldiği bir dönemde, terör örgütü liderleriyle müzakere gündeme getirilerek örgüte nefes alacak bir alan tanınmasının sebepleri ve olası sonuçları nelerdir?

Tüm bu korkunç süreç hala toplumsal bir travma olarak hafızalarımızda tazeliğini koruyarak dururken; İmralı'daki cani teröristbaşının 25 yıldır bulunduğu hapisaneden, barış elçisi gibi gösterilerek, bir siyasi aktörmüş gibi muhatap alınmasını ibretle izliyoruz.

Cani, vatan haininin ev hapsine çıkarılmasının ve hatta affedilmesinin konuşulması yüreğimize hançer gibi saplanıyor.

Bunların en güvendiklerimiz tarafından konuşulması ise yüreğimize saplanan hançerin içimizi kanatmasına neden oluyor.

Önceki dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Nisan 2023 tarihinde "Şimdi 86 tane terörist kaldı. 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek PKK'lı terörist kalmayacak." sözleriyle PKK terör örgütünü adeta tükenme noktasına geldiğini ve devletin terör örgütü karşısındaki mutlak zaferini deklare etmişti.

Diğer yandan PKK terör örgütü liderlerinden Duran Kalkan ise 19 Nisan 2023 tarihinde yaptığı bir açıklamada acziyetlerini şu sözlerle dile getiriyordu;

"TSK ve MİT, PKK yönetimini bulmak ve vurmak için seferber olmuşlar. Ben bunları öldüreceğim diyor, her gün de öldürüyor. Kim-seden de çıt çıkmıyor. Her gün ölülerimiz var. Hem de onlarca. Her yere saldırıyorlar. SİHA saldırı-

rıları nedeniyle başını çıkartmak bile mümkün değil..."

İfadeleriyle örgütün bitirildiği doğrudan terör elebaşlarının ağızından kabul edilmişti.

Hal böyleyken biz Türk milliyetçileri şu soruları sormadan edemiyoruz;

Terör örgütü neredeyse çökertilmişken, düşmanı zayıf olan devlet neden masaya oturmayı düşünüyor?

Taviz vererek çözüm arama stratejisi, PKK'nın yeniden organize olmasına yol açmayacak mı?

PKK'nın en zayıf olduğu bu dönemde, masaya oturmak devletin zaafa uğramasına sebep olmaz mı?

Hepsinden ötede ; Şimdiye kadar devletin en büyük başarısı olan PKK'nın dağılma süreci, neden PKK'nın nefes almasını sağlayacak bir müzakere sürecine dönüşürüyor?

Bakın daha 2 sene önce "bizi öldürüyorlar, mağaralardan başımızı çıkartamıyoruz, TSK ve MİT ölüm listeleri yapmış her gün bizleri öldürüyor" diyerek ağlayan terör elebaşlarından Duran Kalkan, Teröristbaşının devlet tarafından muhatap alınacağı, PKK ile mücadele değil müzakere yapılması gündeme geldikten hemen sonra adeta bir hayat öpücüğü bulmuşçasına 24 Aralık 2024 günü şu açıklamaları yaptı;

"ÖNDER APO TÜRKİYE'NİN SON ŞANSIDIR. KÜRDİSTAN ÖZGÜRLÜK HAREKETİ TÜRKİYE'NİN SON ŞANSIDIR. TÜRKİYE ÖNDER APO İLE KÜRT SORUNUNU DEMOKRATİK TEMELDE ÇÖZMEZSE, TÜRKİYE DEMOKRATİKLEŞMEZSE İŞTE O ZAMAN BÖLÜNÜR. TÜRKİYE'DE YÜZYILLARA YAYILACAK ETNİK, MEZHEBİ ÇATIŞMALAR GELİŞİR VE ORTADA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADINDA BİR DEVLET KALMAZ."

ÖZEL PROGRAM

"ÖNDER APO TÜRKİYE'NİN SON ŞANSIDIR"

"Gelinen süreç bizim (terör örgütünün eylemlerini kast ederek) AKP-MHP faşizmini zorlamamızla yapıldı..." Terörist elebaşlarından ve daha 1.5 sene önce "öldürülüyoruz, mağaramızdan çıkamıyoruz" diyen Duran Kalkan adeta zafer ilanında bulundu.

"Önderimiz (Teröristbaşı Öcalan'ı kast ederek) fiziki olarak dışarı çıkmadıkça, soykırımcı, tecritçi, faşist TC sistemi kırılmadıkça, TSK Irak ve Suriye'deki işgalden vazgeçmedikçe yani somut adımlar atmadıkça bir barıştan söz edilemez!"

Görüldüğü üzere Türkiye'de İmralı canisinin muhatap alınmasına davul zurna çalmaya çalışılırken PKK'nın mağaralardan çıkamayan canavarları tekrar dış gösterme cesareti bularak taleplerde bulunmaya başladı.

Demek ki tüm bu gelişmeler daha şimdiden Türk Devleti ve Ordusu'nu zaafa uğratarırken, PKK ile birlikte tüm terör örgütlerinin nefes alacağı bir atmosfer yaratmış durumdadır.

30 Aralık 2024 tarihinde yani Dem Partililerin İmralı canisi ile görüşmelerinden 2 gün sonra terör örgütü elebaşlarından olan "Bese Hozat" kod isimli Hülya Oran denilen terörist ise şu açıklamaları yapmıştır;

"Önderimiz (terör örgütü elebaşını kast ederek) hapisten çıkmadan bir çözüm asla söz konusu değildir, Bizim başmüzakerecimiz Öcalan'dır!" sözleriyle devlete talepler dayatmaya devam etmiştir.

Bu taleplerin de ötesinde Dem Partililerin terörist elebaşıyla görüşmesinden güç alarak Türkiye'yi şu sözlerle hadsizce tehdit edecek cesareti de bulmuştur;

"Terörist elebaşı Türkiye'nin son şansdır aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti adında bir devlet kalmaz" diyen Hülya Oran isimli terörist elebaşı terör örgütünün ne kadar hadsizleşebileceğini ve en ufak imkan dahilinde ne kadar düşmanlık sergileyebileceklerini bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Terörist elebaşı yaptığı açıklamanın sonlarına doğru ise; "Türkiye'nin Gazze ve Suriye iç savaşından daha şiddetli bir savaşa maruz kalabileceği" yönünde tehditlerde de bulundu...

5 Ocak 2025 günü Terör örgütünün siyasi kolu olarak faaliyet yürüten Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise terör elebaşı Hülya Oran ile neredeyse aynı ifadeleri kullanarak;

"Ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz, ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek her yer Gazze olacak." ifadelerinde bulundu...

Devletimizin acizleştirilmeye çalışıldığı bu noktada şu soruları sormak artık elzemden de öte bir haldedir;

Türkiye Cumhuriyeti "İsrail", Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ise adeta "Netenyahu" benzetmesi yapacak cesaret neden bitme noktasına getirilen terör örgütü ve onun siyasi uzantılarına veriliyor?

Sürecin bu safhasında yani en başında bile hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de Cumhurbaşkanı'nı tehdit etme cesareti bulan terör örgütü tıpkı 2015'te yaptığı gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne en ağır hasarı vermek için tekrar güç biriktirmeyecek mi?

“

5- Bitme noktasına gelen bir terör örgütü, devletle müzakere süreci gündeme geldikten sonra nasıl yeniden güç kazanma ve tehdit oluşturma cesareti bulmuştur, ve bu durum Türkiye'nin güvenlik ve egemenlik politikalarına nasıl etki edebilir?

Gelinen noktada evlatlarımızın şehadetine neden olan terörist-başı ile her ne gerekçe ile olursa olsun müzakereyi hazmetmemiz mümkün değildir.

Bebek katilinin hapisten, uğruna şehitler verdiğimiz Devletimize şartlar koşması kabul ve tahammül edilebilir değildir!

Terörist elebaşı muhatap alınır alınmaz Dem Parti eliyle yayınlatıldığı 7 maddelik açıklamasında bile;

Kendisini meşru lider olarak sunarak hem Türkiye'nin önde gelen bir siyasi parti lideri hem de Cumhurbaşkanı ile denk bir konuma koymuş.

Kendisinin Türkiye'yi PKK ile masaya oturtacak bir güce sahip olduğunu söylemiş.

Daha da ötesi Türkiye'ye kılavuzluk yapacak güçte olduğunu iddia edecek bir hadsizlik ortaya koymuştur.

Biz bunları nasıl muhatap aldık, Türkiye'yi bu hale nasıl düşürdük? Diye sormadan edemiyoruz...

PKK terörü ve onun canı elebaşısının muhatap alınmasıyla ne gibi bir kazanım elde edeceğiz?

“Analar ağlamasın” safsatası ile daha kaç kere aynı delikten sokulacağız?

Gazilerimiz kaybettikleri uzuvlarıyla birlikte, terör örgütüyle mi barışacak?

PKK'nın 40 binin üzerinde hayatını kaybeden Türk vatandaşının katili olduğu gerçeği ortadayken, örgütle masaya oturmak bu kayıpları hangi anlamla telafi edecektir?

Şehitlerin, gazilerin, kayıpların acıları göz ardı edilerek kimle neyin barışı sağlanacak?

Peki, mücadele edenlerin, şehit olanların ve onların gözü yaşlı ailelerinin haklarını kim savuncak?

6- Türkiye'nin anayasal düzenini ve ulusal birliğini tehdit eden müzakere süreçleri ve olası anayasa değişiklikleri, milli güvenlik ve toplumsal bütünlük açısından ne gibi tehlikeler barındırmaktadır?

Velev ki; Kendisi daha önce defalarca lağv eden ve herhangi bir gücü, etkisi kalmamış Türk ve Türkiye düşmanı PKK bir kere daha kendisini lağv etti peki ya sınırimızın hemen dibinde bulunan 140.000 YPG/PKK'lı terörist ne olacak?

PKK'nın siyasi bir organ olarak meşruiyet kazanmasına zemin hazırlanması, terör örgütü ile mücadelenin geleceğini ve milli güvenliğimizi tehdit etmektedir.

Teröristbaşının görüşlerinin yansıtıldığı hadsizlik dolu açıklamada da TBMM ve siyasi partiler adres gösterilerek, Anayasada değişikliğin hedeflendiği çok açık görülmektedir.

Bu minvalde, Türkiye'nin ulus yapısını garanti altına alan anayasamızın ilk 4 maddesi ile birlikte 42. ve 66. maddelerinin büyük tehdit altında olduğu her geçen gün daha da netleşmiş vaziyettedir.

40.000 kişinin ölümüne neden olan terör örgütünün kurucusu ve bizzat terör eylemleri emrini veren Terörist elebaşına sanki saygın bir siyasi muhatapmış gibi hitaplar kullanılması başta şehit aileleri olmak üzere tüm Türk Milletini derinden üzmektedir. Hele hele, teröristbaşına yönelik gerçeğe ve yaptıklarına uygun ifadelerin (cani, bebek katili, teröristbaşı vs.) yasaklanması gibi, (ki bu suçu örtbas etmek ve suçluyu kayırma anlamına gelir) söylem ve olasılıklar kamu vicdanında ve bu uğurda şehitler veren Türk Milletinde büyük yaralar açmaktadır.

Vatanını, milletini, devletini, bay-

rağını seven iktidardan veya muhalefetten herkes bu gidişata dur demelidir.

Meclis içindeki ve dışındaki partiler, sivil toplum kuruluşları herkes bu konuda uyanık olmalı ve tek ses olmalıdır.

İktidar partisi ve ana muhalefet partisi dahil, herkes milli bir birlik oluşturarak, bu teröristlerin isteklerine prim vermemelidir.

Türkiye'nin üniter yapısı, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü kararlılık içerisinde savunulmalıdır.

Atatürk'ün tarif ettiği üzere, "Türkiye de halklar yok tek halk vardır, o da "Türk Milletidir"" esasına göre davranılmalıdır.

Vatanını, milletini, bayrağını, devletini düşünen herkesin Anayasamızın anadilde eğitimin sadece Türkçe yapılacağını ifade eden 42. ve "Türk Vatandaşı" tanımının yer aldığı 66. maddesine sahip çıkması gerektiğini düşünüyoruz.

Anayasanın 42. ve 66. maddelerinin değiştirilmemesi, kaldırılması yönünde tüm siyasi partileri irade beyanında bulunmalıdır.

Sonuç olarak, yeni bir çözüme ve PKK ile mücadele yerine müzakere süreci, Türk milletinin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak, terör örgütlerini besleyecek, toplumsal huzuru bozan ve devletin gücünü zayıflatan bir risk taşır. Bugün, geçmişin hatalarından ders alarak, devletin tüm kurumlarıyla bu tehditlere karşı daha güçlü, kararlı ve tek bir hedef doğrultusunda birleşmiş bir duruş sergilemesi gerekmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE TAVİZLE DEĞİL, MİLLİ İRADE İLE KAZANILIR

Salih KURT
KASSAK
USSAM Komisyonları
Başkanı

“Bu bağlamda Merhum Şehit Org. Eşref Bitlis Paşa'nın dediği gibi: “Bu toprağın altında olduğumuz kadar, üstünde de varız.”

Türkiye terörle mücadelede sayısız bedel ödemiş, binlerce şehit vermiş bir ülkedir. Her bir şehit ailesi, bu ülkenin direniş sembolleridir. Ancak son günlerde yaşanan bazı gelişmeler, bu ailelerin vicdanlarını derinden yaralamış, kamuoyunda haklı bir tepkiye yol açmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın meclise davet edilmesi gerektiğine dair açıklamaları, şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde infial yaratmıştır. Bahçeli'nin, bu söylemiyle hangi stratejik amaca hizmet etmeye çalıştığı az çok tahmin edilmektedir. Ancak, bu çıkışın, hem toplumsal huzuru hem de terörle mücadeledeki kararlılığı zedelediği çok açıktır.

Sayın Devlet Bahçeli ne İngiliz, ne ABD, Fransız aksanı ile yaptığı bu çıkış Sayın Cumhurbaşkanımıza Beşar Esad Suriye'den kaçmadan birkaç gün önce “Beşar Esad ile Erdoğan görüşmeli.” diyerek randevu ayarlama çabasına girenlerin çıkışıdır.

Hatta bu randevu ayarlanmış, Cumhurbaşkanımızın önüne gitmeden Esad Suriye'den elindeki bebeklerin, hatta Gazze'deki yetimlerin ve binlerce insanın kanı ile kanlı serveti ile kaçmış ve kaçırılmıştır.

Çünkü Beşar Esad kaçarken Suriye hava sahasında kendisini kaçırarak II-76 tipi Rus yapımı kargo uçağının İsrail tarafından düşürülmemesine karşı İsrail'e Golan tepelerinin etrafındaki 400 bin dönüm araziyi verdiği sızdırıldı.

Eli kanlı Esad'ın eline böylelikle Gazze şehitlerinin kanı da bulaşmış oldu.

Bu merkezden çıkan ortak akıl Esad konusunda başarısız olunca, Devlet Bahçeli ile 55.665 şehit ve gazinin canisi bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ı İmralı'dan çıkararak kendisi ve manevi oğlu Mazlum Kobani'ye Suriye'de yeni kurulacak rejimin yönetiminde söz hakkı vererek Türkiye'ye tampon bölge oluşturma safkasasına inandırdıkları anlaşılıyor.

Oysa son 20 yılda Türkiye’de kalmış 100’ün altında PKK kalıntılarının 20’li ve 30’lu gruplar ile dağlarda barınma yeri dahi bulamadıklarını, insansız hava araçlarının görüntülerinden biliyoruz.

Bunca yıl süper güçler diye tabir edilen güçlerin desteği ile boyun eğdirdiğimiz yok olma noktasındaki terörü, içerde ve dışarda cesaretlendirmek bile terör suçudur.

Kime ‘Silah bırak!’ çağrısı yaptıracağız, geçmiş yıllarda bütün imkansızlıklara rağmen mücadele ettiğimiz binlerce teröristlere mi? Yoksa bugün bütün imkanlara rağmen mücadele ederek 100’ün altına düşürdüğümüz ve 20’li - 30’lu gruplar halinde gezen, sınırlardan sızdıktan sonra barınma yeri bulamayıp barınma için sınır dışına geri dönen teröristlere mi? Bu acziyet neden?

Yoksa kamuoyundan sır gibi saklanan içeriğini millete açıklayamadığınız İkizler Sözleşmesi ile Milliyetçi Hareket Partisi ve birkaç parti tarafından Avrupa uyum yasaları ile kağıt üzerinde böldüğünüz ülkemizi federasyonel bir yapıya mı geçirmek?

Nitekim Sayın Devlet Bahçeli, Öcalan’ın Meclis konuşması isteğiniz kabul edilemez. Daha TUSAŞ saldırısında şehit düşen vatandaşlarımızın kanı topraktan kurumadı.

Sizler hesap soran bir makamdan, ne zaman hesap verir bir makama düştünüz?

Bizler Büyük Türk Milleti İslam ülkeleri ile ortak Uluslararası bir Mahkeme olan USSAM Mahkemeleri’ni kurarak bölgede yaşananları demokratik ve hukuksal bir zeminde çözmek varken; Neden binlerce şehidin ve bebeklerin katilini, ülkemizde barınamayan bir grup teröristi temsil ettiği için Gazi Meclisimizi kir-

leterek ona söz hakkı verelim? Şahsen bu terörist başının yakalanması için çok çile çekmiş, işkence görmüş, 55 gün komada kalmış bir kişiyim.

Daha arşivdeki 6 adet fotoğrafı ve bu fotoğraflara ait bir raporu çıkartıp önünüze koyamayanlar, sizi ne kadar doğru yönlendirebilir, birde bunu düşünün. Benim anam çok ağladı, ben anası ağlayanlardayım, bunu siz bilemezsiniz.

Sayın Bahçeli, biz 15 Temmuz’da şehit düşen 252 kişinin katilini affedemezken, siz 55.665 kişinin katilini nasıl affedeceksiniz? Size bu millet vekalet vermedi, dolayısıyla bu makamların verasetcisi de değilsiniz. Bir af tasarısı olsun, hepimiz destekleyelim. Ama bu kader mahkumlarına olsun, terör suçlularına ve vatanı ihanet edenlere değil.

Kader mahkumlarına bir af olsun. Dedesi ile bayramlarda ceza evlerine babasını ziyarete giden nesepsiz çocuklara gerçek bir bayram olsun.

Benim yaşlı ninemi torunu ile yalnız koyan kadere bir af olsun.

Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın yakınlarına bir af olsun.

Kumpaslar ile içeri tıkılan mevzuat kanununa aykırı hareket ettiği için hapse atılan, hakkında ilgisiz, alakasız kamu davalarından tutuklanarak içerde yatan kader mahkumlarına hem selam olsun, hem bir af olsun. Fahiş fiyatlarla özellikle son beş yılda yıldırılan, milyonlarca borcun altında ezilerek icralarla hapse atılan kader mahkumlarına bir af olsun. Ama teröre lanet olsun.

Şehit ailelerinin isyanı hepimizin isyanı olsun. Bu yazı Edirnekapı’daki analarımızın kınalı kuzularının sesi olsun.

İŞ ELBİSESİ PROMOSYON İŞ GÜVENLİĞİ

HAN ÜNİFORMA PROMOSYON

Modern Tarasımlar
Üstün Rahatlık
Kalite Garantisi

**TÜM ÜNİFORMALARDA
ARADIĞINIZ KALİTE BURADA!**

www.hanuniforma.com

☎ 0 539 550 62 61

☎ 0 552 821 07 42

HARRAN

ANTİK KENTİ VE TEK TEK DAĞLARI
TURİZM YOLU

Prof. Dr. Mehmet ÖNAL

Şadırvanlı revaklı avlusu ve zengin taş süslemesiyle de öne çıkmaktadır.

Bilim Şehri

-Harran'da M.S.9. ve 10.yüzyıllar bilimde zirve yaptığı dönemdir. Harran bilim insanından Battani, Sabit bin Kurra, Câbir b. Sinân el-Harrânî Tabib Yunus lim insanlarından bunlardan bir kaçıdır. Orta Çağ'da Harran'da 5 medresenin olduğundan bahsedilir.

Harranlı çok sayıda bilim insanı vardır. Astronom-filozof, çevirmen Sabit bin Kurra, astronom el-Battani, din bilgini İbni Teymiyye, felsefe ve matematikçi İbrahim bin Zahrun bunlardan bazılarıdır. Harranlı doktor Yunus et-Tabîb el-Harrânî, göz doktoru Ahmed b. Vasîf v.b. bilimi Endülüs'e kadar taşımıştır.

-Sabit b. Kura, yapmış olduğu tercümelemlerle Aristoteles ve Batlamyus'un astronomiye ait görüşlerini İslam dünyasına tanıtmıştır.

-Katip Çelebi "Sabit bin Kurra'nın çevirileri olmasaydı, kimsenin felsefeye dair kitaplardan yararlanamayacağı söylenebilirdi".

-Sabit b. Kura, dünyanın çapını ve iki meridyen arasındaki uzaklığı doğru olarak hesaplayan ilk bilginlerden birisidir.

Battani

-Astronom, matematikçi, kimyacı ve fizikçi

-Dünya'nın Aya olan uzaklığını hesaplar.

-Battani, bir yılı 365 gün, 5 saat, 46 dakika ve 24 saniye olarak ölçmüştür.

-Battani, Matematik alanında da son derece önemli çalışmalar yapmıştır. Sinus, kosinus, kontanjant, sekant ve kosekantı gerçek anlamda ilk defa kullanan bilim adamının Battani olduğu söylenmektedir.

-Astronomideki hizmetlerinden dolayı, Aydaki bir kratere onun adı verilir; Albategnius

Câbir b. Sinân el-Harrânî

Küresel usturlabı icat etmiştir.

Harran Ören Yeri, Şanlıurfa ilinin 44 km. güneyinde Harran İlçesi'nde yer alır. Kendi adıyla anılan ovanın merkezinde bulunan Harran, Prehistorik dönemden beri ovanın yüzlerce höyüğü içerisinde en önde gelen yerleşme yeridir. Kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinden gelen yolların kesiştiği yer konumundadır. Mezopotamya-Anadolu arasındaki ticari kervanların geçtiği yolların kavşak noktasındadır. Bu yollardan birine kendi adını da vermiştir; "Harran şarri (Kral Yolu)". Günümüzde turizm yolu olarak planlanan eski Harran-Bagdat ticaret yolu güzergahında, inanç, ticaret ve ilim merkezlerinden biri olan Harran, çevresindeki yerleşim yeri ve anıtların taşının sağlandığı Bazda Taş Ocakları, Senem Mağara, Şuayip Örenyeri kalıntıları, Ay Tanrısı Sin, Yıldız ve Gezegen kültünün önemli bir tapınım merkezi Soğmatar kalıntıları ve Çimdin Kale yer almaktadır.

Bakırtaş (Kalkolitik) Çağı'ndan Eyyubiler'e kadar, Sümer, Akkad, Assur, Hurri, Mitanni, Hitit, Geç Assur, Med, Yeni Babil, Akhamenid, Yunan, Roma, Doğu Roma (Bizans), Emevi, Abbasi, Numeyri, Selçuklular, Zengiler ve Eyyubiler'in yerleşmesine sahne olan Harran, MS 1272'de İlhanlılar (Moğollar) tarafından yakılıp yıkılır ve şehrin önemli ustaları, kalan zenginlikleri Mardin'e ve diğer yerlere taşınır.

Ay tanrısı Sin tapınağıyla yıldız ve gezegenler üzerine kurulan inanç merkezi, okulları ve çok sayıda bilim insanıyla ise ilim merkezi olan Harran, Prehistorik Çağlardan Eyyubiler dönemine kadar yerleşim gören devasa höyüğü, üç katlı yüzlerce odalı görkemli iç kalesi (kale-saray), destek çıkıntılı 4,5km. uzunluğundaki şehir surları, Anadolu'nun ilk en büyük cami olan Ulu Camisi ve bölgede Yontma Taş Çağı'ndan beri süregelen konik kubbeli evleriyle Mezopotamya'nın kendi adıyla anılan uygarlıklar beşiği ovasında yaşayan müzedir. Harran, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) geçici listesinde yer almaktadır.

Harran'ın M.S.12-13. yüzyıllardaki görünümünün canlandırılması. Ressam: A.Birden

HARRAN ÖREN YERİ

- 1- Ulu Cami
- 2- İçkale (Kale-Saray)
- 3- Höyük
- 4- Çarşı Hamamı
- 5- Doğu Çarşısı
- 6- Halep Kapısı
- 7- Rakka Kapısı
- 8- Hayat El-Harrani Türbesi
- 9- Yakup'un Kuyusu
- 10- Kilise
- 11- Gastronomi Merkezi
- 12- 14. Kültür Evleri
- 15- Medrese

Antik Harran Kenti, günümüzde elips biçiminde şehir surları ve hendeği, Halep Kapısı, İçkale (Kale-Saray), Ulu Cami ve kendi üzerini örten tarihi kalıntılarıyla görülebilmektedir. Son yapılan kazılarda meydana çıkan Çarşı Hamamı, Saray Hamamı, Doğu Çarşısı ve Miskçi Dükkanı'da görülebilen kalıntılar arasında yer alır. Hayat el-Harrani Türbesi, Yakup'un Kuyusu, konik kubbeli evler de Harran'da ziyaretçilerin görebildikleri eserlerin diğerleridir. Toprağın altındaki Sin Tapınağı, medreseler, saraylar, anıtsal ve sivil mimari yapılar, yollar, çeşmeler gibi birçok kültür varlığı ise halen gün ışığına çıkmayı beklemektedir.

Harran'da Yapılan Arkeolojik Kazı Çalışmaları

Harran Kenti'nde ilk yüzey araştırması 1950 yılında Lloyd ve Brice tarafından gerçekleştirilmiştir. 1951-1959 yıllarında, David Storm RICE İngiliz Arkeoloji Enstitüsü adına Harran'da ilk bilimsel kazı çalışmalarına başlar. Çalışmalarını İçkale, Ulu Cami ve Höyük'te gerçekleştirir. İçkale'nin güneydoğu kapısındaki köpek kabartmalarını ve Numeyrilere ait MS 1059 tarihli Arapça kitabeyi bulur. 1983-2011 yıllarında Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Dr. Nurettin YARDIMCI, Harran Ulu Cami ve Harran Höyük'te kazı çalışmaları yapar. Höyük'te Zengiler ve Eyyubiler dönemine ait evler ve sokaklar bulunur. 2014 yılından itibaren Harran Üniversitesi adına Prof. Dr. Mehmet ÖNAL başkanlı-

ğında yürütülen Harran'da kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla birlikte yürütülen bu çalışmalarda Harran Ulu Cami yakınında Çarşı Hamamı, Doğu Çarşısı, Tonoğlu Yol Çarşısı, Umumi Helalar ve Miskçi Dükkanı ve İmalathanesi meydana çıkarıldı. Şehir surunun batısında, Rakka kapısına kadar olan kısımda, kazı çalışması yapılarak şehir surunun görülebilirliği sağlandı. Rakka Kapısı yakınında şehir suru duvarında devşirme olarak kullanılan kaidesi Suryanice yazıtlı bir kadın heykel parçası ile bir erkek kabartması bulundu. İçkale'de 2014-2016 yıllarında yapılan kazı çalışmasında İçkale'nin batısında çokgen ve dikdörtgen kule arasında kalenin dış beden duvarına bitişik ikinci savunma sistemine ait mazgallar ve seyirdim yolu meydana çıkarıldı. 2017-2018 yıllarında ise İçkale'nin güneyinde yapılan kazıda, 2. katta Saray Hamamı bulundu. Anılan hamam Soyunmalık, Soğukluk, Ilıklık, Sıcaklık, hipokaust (hypocaust) ve külhaniyle iyi korunmuştur. 2020 yılında kalenin ana kapısı önünde yapılan kazı çalışmasında Eyyubilere ait onarım yazıtı bulundu. Kalenin 2. katında çekirdek yapıda hol, avlu ve salonlar büyük oranda meydan çıkarıldı. 2021 yılında Harran Ulu Cami'nin kuzeyinde medrese kalıntısına rastlanıldı. Öğrenci odaları, avlusu, kuyusu, eyvanı ve mescidi kısmen meydan çıkarılan medresede kazı çalışmaları devam etmektedir.

Höyük’de de kazı çalışmaları yapıldı. Höyük’ün üstünde kuzeybatı yönünde yapılan çalışmalarda üst tabakalarda Zengi ve Eyyubiler Dönemi’ne ait evler, çömlekler, sikkeler vb., alt tabakalar da ise Tunç Çağı’na ait kerpiç duvarlar, figürinler ve çömlek parçaları bulundu. Höyük’ün doğusunda yapılan çalışmalarda ise üst tabakalarda Demir Çağı’na ait Ay Tanrısı Sin Tapınağı’na adanan çivi yazılı tuğlalara, alt tabakalarda da Tunç Çağı’na ait kerpiç duvarlı mekânlara, kadın ve çocuk iskeletine, pişmiş toprak figürinlere, ritüel amaçlı köpek gömülerine, Kalkolitik damga mühürlerine, seramik parçalarına vb. rastlanıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve tarafımızca imzalanan protokol gereğince Harran Ören Yeri Kazıları yıl boyu desteklenecek kazılar arasına alınmıştır. Harran Ören Yeri’nde 2012 yılından beri şehir surlarında, Harran Ulu Cami’nin doğusunda ve kuzeyinde, Harran Höyük’de ve Harran İçkale’de yapılan arkeolojik kazı çalışmalarında Orta Çağ İslami ve Türk dönemlerine ait çok sayıda anıtsal ve sivil mimarlık yapıları meydana çıkarıldı.

Harran Antik Kenti’nde sur içinde 6 farklı yerde arkeolojik kazı çalışmaları yapıldı. Bunlar Ulu Cami ve çevresi, Höyük, İçkale (Kale-Saray), Medrese, Bazilikal Kilise ve Şehir surlarıdır. Bu çalışmalarda meydana çıkarılan anıtsal eserler ve küçük buluntular şu şekildedir:

HARRAN ULU CAMİ

İslami kaynaklarda Cami el-Firdevs ve Cuma Cami olarak da adlandırılan Harran Ulu Cami, şehrin merkezinde Harran höyüğü’nün kuzeyinde yaklaşık 20m. daha aşağıdadır. Yapılan kazılarda caminin kapılarına ulaşan sokaklar üzerinde ticari amaçla kullanılan dükkanlar, çarşılar, hamam, şadırvan, meydana çıkarıldı.

Ulu Cami, harim ve avlu kısmından oluşur. Kuzeydoğu köşesi yakınında kare kesitli minaresi yer alır. Mihraba paralel sahnalı camiler gurubuna girmektedir. Dört sahnalıdır. Bir zamanlar taş ayaklar ve sütunlar tarafından taşınan kırma çatılarla örtülüydü. Harimin avluya bakan kuzey cephesinde de 19 kapı geçişi yer almaktadır. Bunların birinin kemeri günümüze kadar ulaşmış olup, 10 adet kemer de 2023 yılı son restorasyon çalışmalarında ayağa kaldırılmıştır. Avluya bakan pembe mermer sütun tamburları ve süslü kemerlerin çoğu yıkıldıkları yerde olduğu gibi durmaktadır. İbn Cübeyir ahşap kanatlı kemerleri süslü bu kapılardan bahsetmektedir. 2020 yılında yapılan restorasyon çalışmasında bu kemerlerden dört adeti ayağa kaldırılmıştır. Yaklaşık yedi bin kişinin aynı anda namaz kıldığı düşünüldüğünde, giriş ve çıkışta cemaatin rahatlığı düşünülerek, cami çok kapılı olarak planlanmış olmalıdır. Kemer ayaklarına bitişik benzer sütun düzenlemesi Diyarbakır Ulu Cami’nin avlu kenar cephelerinde de görülmektedir.

Fotoğraf 4: Harran Ulu Cami

Fotoğraf 6: Doğu kapısı, Harran Ulu Cami

Fotoğraf 7: Rumi süsleme, Harran Ulu Cami

Etrafı revaklarla çevrili avlusunun merkezinde sekizgen şadırvan yer alır. Kuzey batısında ise kuyu bulunur. Revakların sütun ve taş ayaklarının kaideleri ve sütun tamburları günümüze kısmen ulaşmıştır. Avluya bütün yönlerden kapı girişleri açılır. Avlunun kuzey doğu kısmında avlu duvarı arasına yerleştirilmiş kare kesitli 34.49m yüksekliğinde minare yükselir. Minarenin gövdesinin alt kısmı düzgün kesme taş, üst kısmı ise tuğla örülüdür.

Harran başkent olduktan sonra Emeviler döneminde II. Mervan tarafından yaptırılan Harran Ulu Cami (Firdevs/Cennet ve Cuma Cami olarak da adlandırılır), 12. yüzyıldaki depremlerin ardından tahrip olur. Ama, yapılan restorasyonların ardından tekrar ayağa kaldırılır. Harimin ikinci sahnında bulunan kenger yapraklarının dil biçimine dönüştüğü kompozit Korint tarzındaki sütun başlıkları Emeviler dönemini işaret etmektedir. Anılan cami hariminde Arapça "Beş yüz yetmiş senesinde bitirildi" (H.570/M.1174) yazılı sütun başlığı, bu restorasyonun Zengi Sultanı Nurettin Mahmud zamanında başladığını, at nalı kemerli doğu kapısındaki Arapça yazılı 1192 tarihi ise

Eyyubi Sultanı Selahaddin Eyyubi tarafından bitirildiğini göstermektedir. Ayrıca, E. Sachau, Ulu Cami'nin doğu girişinin sağında Selahattin Eyyubi'nin adının geçtiği bir kitabe gördüğünü ifade etmektedir. Anılan kitabe günümüzde de görülmektedir.

Harran Ulu Cami, palmet, lotus, örgü ve kıvrık dallı stilize çatallı rumi desenleriyle nakış gibi süslenen kemerler, konsüller, çeşitli mimari parçalar ve kompozit Korint sütun başlıklarıyla Anadolu'nun en zengin taş süslemeli camisi, Anadolu'nun en büyük anıtsal camisi ve Anadolu'nun en büyük revaklı avlulu şadırvanlı camisi olarak da anılmaktadır.

Restorasyon, konservasyon ve yürüme yolu kapsamında yapılan kazı çalışmalarında harimde doğu duvarına bitişik eğitim ve öğretim amaçlı dikdörtgen iki oda ve bir çeşme ile güney doğu köşesindeki taş basamaklı merdiven ve güney duvarı tamamen meydana çıkarıldı. Bu çalışmalar neticesinde harimin ilk sahnini ziyaretçi yürüyüş yoluna hazır hale getirildi. Ayrıca, ışıklandırılan Harran Ulu Cami'nin geceleri de görülebilmesi sağlandı.

HARRAN ULU CAMİ DOĞUSUNDAKİ YAPILAR

Harran Ulu Cami'nin doğusunda yapılan arkeolojik kazı çalışmasında Çarşı Hamamı, Doğu Çarşısı, Tonoğlu Yol Çarşısı, Maksem, Podyumlu Kuyu ve Miskçi Dükkanı meydana çıkarıldı.

Fotoğraf 8: Ulu Cami'nin doğusunda meydana çıkan çarşı, hamam, kuyu ve Miskçi Dükkanı.

1. Çarşı Hamamı

Harran Ulu Cami'nin doğusunda 2014 ve 2018 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında yaklaşık 3m. kalınlığındaki toprak, kül ve yıkıntı kesme taş, tuğla ve molozlu Orta Çağ kültür katı kazılarak Çarşı Hamamı ve buna bağlı, anıtsal su kuyusu ve Umumi helalar bulundu. İbn Şeddad Harran'da 14 hamamın olduğundan bahseder. Bu hamamların ikisi yaptığımız kazı çalışmalarıyla tamamen meydana çıkarıldı. M.S. 1242 yılında Harran'daki bu hamamlardan toplam 10.000 dirhem vergi alınmıştır.

Çarşı Hamamı, kuzey-güney yönünde sıcaklık, ılıklik aynı aks üzerindedir. Soyunmalık batı ve güneyde yer alır. Isı kaybını önlemek için zemini 1 No.lu sokak kodundan oldukça aşağıdadır. Hamamın kuzeyinde üç apsis görülür. Sıcaklık bölümü merkezde apsisli kare bir salon ve onun etrafında apsisli dikdörtgen salonlardan oluşur. Sıcaklık bölümünün güneyinde dikdörtgen planlı ılıklik odası, bu odaların batı ve

güneyinde ise soyunmalık-soğukluk odaları bulunur. T biçimli ayaklar birbirine ve doğu batı duvarlarındaki payelere kemerlerle bağlıdır. Bu kemerlerden sadece kuzey apsisine bağlanan kemer günümüze sağlam gelebilmiştir. Kemerlerde hayvan figürlerinden oluşan freskler bulunur. Soyunma salonları hamamı güney ve batıdan çevreler. İki külhanından biri doğudaki sıcak su deposunun altında, diğeri orta apsisin kuzeyindedir.

Hamamın ilk yapıldığı planında sıcaklık, apsis ve ılıklik odasından oluşan bu sıcaklık bölümü II. Dönemde (12. yüzyılda) 1 hol ve 6 adet hücre tipi odaya bölünmüştür. Kemer aralarına örülen ince tuğla duvarlar, oldukça dar yapılan koridor ve hücre tipi oda kapıları (0.53m. genişliğinde) bu bölümün II. Evrede yapıldığını bize gösterir. Bu bölümde hücre odaların üçünde kurna ele geçti. Oda içinde sekilerde yer alan in-situ künklerden başka zemine düşmüş halde bulunan çok sayıda künke de rastlanıldı.

Fotoğraf 9a-b: Çarşı Hamamı sıcaklığından görünüm, Harran.

2. Doğu çarşısı

Harran Ulu Cami'nin doğusunda yer alan Doğu Çarşısı, Çarşı Hamam'ı ile Tonozlu Yol Çarşısı arasında bulunur. Bazı bölümlerinin iki katlı olduğu tespit edilen Doğu Çarşısı'nın odalarının işlevi ise, odalarda bulunan seramik, cam, tunç v.b. malzeme yoğunluğuna göre belirlenmiştir. Buna göre A bölümü seramik, cam ve metal eşya satan dükkanlar, B bölümünde ise kumaş, züccaciye ve yiyecek satan dükkanlar tespit edilmiştir. Çarşının mevcut mimarisinin Abbasi-Eyyubi dönemlerini kapsadığı düşünülmektedir.

Camcı Dükkanı (2 Nolu): Dükkan ve bitişiğindeki avluda küllü toprak içinde yoğun olarak cam kandil parçaları bulundu. Bu parçalardan yüzden fazlasını kandillerin çubukları oluşturmaktadır. Çubukların içi dolu olup, dip kısmı bilyalıdır. Bilyalı çubuklu cam kandillerin 13.yy.'a kadar tarihlendirildiği ifade edilmektedir. Anılan yüzyılın 3. çeyreği kandillerimizin tarihi için de uygun görülmektedir. Yoğun cam kandil buluntuları nedeniyle anılan dükkanın kandil satan dükkan olduğu düşünülmektedir.

Fotoğraf 10a-b: Cam atölyesi (a), kandil parçaları, cam (b)

Metalci Dükkanı (3 Nolu): Dikdörtgen planlı, yaklaşık 5.65x2.69-3.30m ebadında olan bu dükkan 1.10m genişliğinde bir kapı geçişiyle avluya açılır. Kazı çalışmalarında genel olarak çarşının her odasında görülen küllü topraklı tabaka (3. Birim) altında yoğun kül içinde +368.64 (7 Nolu birim) seviyesinde odanın güney yarısında sıkıştırılmış toprak zemin üstünde yan yana düşmüş halde duran metal eşyalara rastlanıldı. Raflardan düştükleri şekilde durmakta olan

bu eşyalar kapıdan doğuya doğru çiviler, metal makasıyla kesilen tunç metal parçaları, sikkeler, terazi kefelere, tunç havan ve eli, demir ağırlıklar, demir üç ayak ve demir objelerden oluşmaktadır. Havan elinin havanın içinde olması, bu eşyaların zeminden yüksek olmayan ahşap bir rafta yer aldığını düşündürür. Metal eşyaların yoğun olması nedeniyle bu oda metal eşya satan bir dükkan olmalıdır.

Fotoğraf 11: Metal eşyaların görünümü.

Fotoğraf 12: Çömleklerin görünümü

Hububatçı Dükkanı (9 Nolu): B Bölümü 2 Nolu Salon'dan 1.12m. genişliğinde kapıyla girilen bu dükkan Hol'ün kuzey batı köşesinde 3.55x1.80m ölçüsündedir. Bunun iç kısmında üst üste düşmüş halde yoğun olarak sağlam ve kırık çömlekler bulundu. Bu nedenle bu mekandaki çömlekler ahşap raflarda istif edilmiş olmalıydı.

İçerisinde çok sayıda bezeli ve bezesiz, sırlı ve sırsız, kulplu ve kaideli seramik ile sikke tespit edilen bu mekanda yoğun küllü toprak içinde çok sayıda in-situ halinde çatlak ve sağlam kaplara ve yoğun bulunmaya rastlanıldı. Tespit edilen bu buluntular arasında envanterlik olanlar; büyük bir testi, bu testinin hemen altında çift kulplu bezeli küçük bir çömlek, kase, bardak, testi, tabak, 9 adet sikke, cam karıştırıcılar, çömleklerin içinde ve dışında kemikler (4 adet 3 kiloluk kemik poşeti), büyük boyutlu kırılmış kap ve parçaları (13 adet 3 kiloluk seramik poşeti), cam parçaları, sırlı seramikler, ezgi taşları, metal parçalar, boncuk ve peçic taşları meydana çıkarıldı. Cam, kemik, sırlı ve sırsız seramik parçaları, boncuk ve 21 adet sikke tespit edildi. 368.56 seviyesinde 1 adet pişmiş topraktan yapılmış sırlı kandil bulundu. Bu mekanın tahıl, et vb. yiyeceklerin satıldığı dükkan olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 7H/G1(1) ve 7H/G1(3) açmalarının kazısı sonrasında tespit edilen mekanda çok sayıda, içerisinde kemik bulunan kırık ve sağlam seramik kaplar ele geçmiştir. Anılan ke-

miklerin büyük kısmının küçük ruminant (koyun-keçi), çok azının ise büyük ruminant (inek) ve kanatlı hayvana ait olduğu belirtilmiştir.

3 Miskçi Dükkanı

Ulu Cami'nin doğusundaki sokağın bitişiğinde, Çarşı Hamamı'nın yakınında 7H/d6 açmasında Harran arkeoloji kazı ekibinin 2015-2017 yıllarında yaptığı kazı çalışmalarında bir Miskçi Dükkanı meydana çıkarıldı. Bu dükkan, güzel kokuların hazırlandığı ve kürevi konik kapların güzel kokulu sıvılarla doldurulduğu bir işlik, bunun kuzey bitişiğinde güzel koku sıvıların yapımında kullanılan bir havuz, güneyinde konik kapların müşterinin satın alması için teşhir amaçlı kullanılan bir salon, onun güney bitişiğinde ise güzel koku hammaddesinin korunduğu bir depo ile depo ve damıtma amaçlı kullanılan diğer bir işlikten oluşmaktadır.

Bu yapıda bulunan yüzlerce kürevi konik kap, bir kazıda bulunan en fazla kürevi kap özelliği taşımaktadır. Taş gibi sıkı hamurlu ve kalın cidarlı olan bu küçük kaplar (şişeler), sık dokulu kalın ve sert hamurludur. Ağzı silindirik dar delikli, kısa boyunlu, kürevi konik gövdeli ve sivri diplidir. Ayrıca silindirik gövdeli bir ünük şişe de bulundu. Bunun gövdesinde kalıplama tekniğinde yapılan ejder formu birbirine dolanmış iki yılan karşılıklı olarak ağızları açık biçimde tasvir edilmiştir.

Fotoğraf 14: İlaç şişesinin görünümü

Fotoğraf 13: Küresel Konik Kapların bulunması.

Bu yapının işliğinde güney duvarı doğrultusunda az sayıda tüm, çok sayıda tüme yakın ve parçalar halinde kürevi konik kaplar bulundu. Bunlardan bütünlenebilen parçalarıyla tam form veren kaplar bu işlikte 249 adet, işliğin açıldığı salonda 21 adet, odanın çevresindeki hamam ve dükkanların odalarında da toplam 47 adet bulundu. İçkale'de de 1 adet

parça halinde ele geçti. 2015-2017 yılına kadar Harran kazılarında toplam olarak 317 adet kürevi konik kap bulunmuştur. İyi pişirilmelerinden dolayı kapların hamuru bozulmadan günümüze ulaşmıştır. Sadece bir kaç parçada nemden dolayı kısmen bozulma oluşmuştur.

Taban üstünde bulunan yanmış tahta parçaları oda içinde ahşap rafların da olduğu sonucuna götürmektedir. Kürevi, kapların gövde genişliğinde delikleri olan ahşap raflarda istiflendiği görüşü uygun görülmektedir.

Çok sayıda konik küresel kapların bulunmasıyla bu oda bu kapların satıldığı dükkan olmalıdır. Odada bulunan bazalt dibek, pitos, testi parçaları ve odanın doğu bitişiğindeki su ile ilişkili mekan, kürevi konik kaplara konulan malzemenin de bu odada hazırlandığını desteklemektedir. Güzel kokunun yapılması esnasında amber, miskal, sümbül v.b. malzemelerin öğütüldüğü ifade edilir. Bu odada da bulunan bazalt dibek de bu öğütülme esnasında kullanılmış olmalıdır.

Orta çağ bilim insanlarıyla aromatik yağ ve kokuların damıtılması alanındaki deneylerde önemli ilerlemeler meydana gelerek İslam toplumlarının önemli bir ticari metası olan gül yağı ve gül suyu üretimi geniş boyutlara ulaşmıştır. Damıtma konusunda ve uzun süre dayanabilen kokulu suların elde edilmesi yolunda önemli çalışmalar yapan Câbir ibn Hayyan (720-813) ve "Güzel Kokunun Kimyası ve Damıtma Kitabı"nda uçucu yağların damıtılması ve pomat yapılmasına ilişkin bilgilere yer veren El-Kindî (803-873) ile 11. yüzyılda çiçekleri su buharı ile damıtarak esans elde etme yolunda önemli gelişmeler sağlayan İbni Sina (Avicenna 980-1037) olmuştur.

Bu yapıda Depo ve İşlik olarak adlandırılan odada ise perdahlı kırmızı astarlı testi içinde 14cm yükseklikte ve 10 cm gövde çapında silindir formu bir şişe bulundu. Anılan silindir gövdeli şişenin ağzı silindirik dar deliklidir. Ağız biçim olarak kürevi konik kapların ağzının tıpa tıp aynısıdır. Bir tıpayla korunduğunu düşündüğümüz bu dar delik, içindeki sıvının dökülmemesi için yapılmış olmalıdır. Şişenin alt bölümü eksik olup gövde üzerinde kalıplama tekniğinde yapılan ejder formu birbirine dolanmış iki yılan karşılıklı olarak ağızları açık biçimde tasvir edilmiştir. Yılanların her iki tarafında üstü çizgi desenli sanki yaprağı andıran oval kabartmalar arasında baskı tekniğinde yapılan çiçek rozeti ile sahnenin dört köşesinde üçgen desenleri bulunur. Aynı ejder/yılan ve rozet desenlerinin kabin gövdesinde dört defa tekrar edildiği görülür.

Birbirine dolanan yılan betimlerinin Filistin Arkeoloji Müzesi'nde de olduğu belirtilir. Wasington'da özel bir koleksiyonda M.S. 12. yüzyılın sonlarına tarihlenen bir kürevi konik kabin üstünde de birbirine dolanmış, ağızlar açık yılan betimleri vardır. Selçuklu Döne-

mi'nde yapılan Darüşşifa ve Maristan gibi sağlık kuruluşlarının kapılarında veya duvarlarında sağlık sembolü olarak yılan betimleri bulunur. Bunlardan ejder/yılan betimi ise Çankırı'daki M.S. 13. yüzyıla tarihlenen darüşşifada görülmektedir.

Üzerinde birbirine dolanmış ejder/yılan betimleri nedeniyle bu şişeye muhtemelen ilaç konulmaktaydı. Bunların güzel koku şişeleri olan kürevi konik kaplarla birlikte bulunması ise bu dükkanda hem kozmetik hem de ilaç imal edilip, satıldığı düşüncesini güçlendirmektedir.

İÇKALE- KALE-SARAY

Harran İçkale, Kentin güneydoğusunda 130x90m. ebadında yamuk planlıdır. Üç katlı, 30m yüksekliğinde olan kale oldukça heybetlidir. Hendekten bir köprüyle kaleye ulaşılmaktaydı. Kalenin batısında ana giriş kapısı ve koruma kuleleri bulunur. Kalenin dört köşesinde yer alan çokgen kulelerden (11 kenarlı) iki tanesi büyük oranda korunmuştur. Her katta galeriler, seyirdim yolları, yay ve okun kullanıldığı mazgal pencereler vardır. 2. katta Kale Mescidi, Kale Hamamı ve aslan başı protomlar mevcuttur. Ayrıca, köpek kabartmaları ve Yunanca yazıtın bulunduğu Güneydoğu Kapısı yer alır. Burada Nümeysi sultanı Mani'ye ait 1059 tarihli Arapça yazıt bulunmuştur. Büyük kısmı korunmuş olan 3. katta ise avlu etrafına dizilmiş büyük salonlar ve galeriler ile birlikte oturma odası vardır. Bu kat yöneticilerin ikamet ettikleri bölümdür. Duvarlar kesme blok taştan, bazı bölümlerde tonozlarda ve kemerlerde tuğla kullanılmıştır. Giriş Kapısı'nın ön kısmında 2020-2021 yılında kaleyi çeviren hendekte yaptığımız kazı çalışmasında bulunan kitabede Eyyubi sultanı el-Malik el-Adil'in bu kaleyi 605H / 1208M yılında onardığı yazılıdır. İbn Şeddat, M.S. 1191 yılında Seladhaddin Eyyubi'nin kardeşi Melil el-Adil'e Harran kalesini verdiğini, onun da kaleyi yenilettiğini belirtir. Kazı çalışmasında bulduğumuz bu yazıt da biraz zaman farkı olsa da İbn Şeddat'ın bahsettiği kale onarımının el Melik el Adil tarafından yaptırıldığını teyit etmektedir.

Kaleyi, İbn Şeddat (1280) Sabilerin tapınağı, İbn el Varag tapınak, Dimaşki ise Ay Tanrısı Sin tapınağı olarak tanımlar. İçkale'de in-situ bulunan M.S.5.-6. yüzyıla tarihlendirilen Yunanca yazıt, dini bir yapının (kilise) yapıldığından bahsetmektedir.

Harran İçkale üç katlı planıyla bilinen kalelerden farklıdır. Önceleri farklı işlevi bulunan merkezindeki çekişirdek yapı etrafına sonraları galeriler, dehlizler, salonlar, beden duvarları, çokgen ve dikdörtgen kuleler inşa edilerek kaleye dönüştürülmüştür.

Fotoğraf 15: Kale-Saray'ın güneyden görünümü, Harran.

Fotoğraf 16: Avlunun doğudan görünümü, Kale-Saray, Harran

Anılan kale bazı araştırmacılar tarafında IV veya V döneme ayrılmaktadır. Kalede yapılan kazı çalışmalarında ulaşılan kültür katlarına göre IV Dönem tespit edildi. İlk dönemi M.S.5.-6. yüzyıla tarihlenen merkezi çekirdek yapıdır. II.Dönem, Emevi-Nümevri dönemlerini kapsamaktadır. III.Dönem, Zengiler tarafından yapılan savunmanın güçlendirilmesi çalışmaları; galeri, mazgallar, hamam v.b. IV.Dönem, Eyyubiler tarafından merkezi yapının dört köşesine çokgen kuleler yapılır. Bunların aralarına galeriler, seğirdim yolları, beden duvarları ile giriş kapısı ve kuleler inşa edilmiştir. Melih el Adil ve sonrasında yapılan onarımlarla kale günümüzde görülen son halini almıştır.

İlk halinde merkezi kısmı çevreleyen köşeleri kare kuleli dış beden duvarları ile Güney Kapısı ve Doğu Ka-

pısı vardı (Roma Garnizon). II. Dönem'de bazı onarımlar yapıldı. Örneğin GD Kapısı'nda Nümevri Dönemi'ne ait M.S.1058 tarihli yazıt ele geçti. III. Dönemde Haçlılara karşı çekirdek yapının kaleye dönüştürme çalışmaları yapıldı. Bu dönemde çekirdek yapı ile çevre duvarı arasında (GD Kapısı'nın güneyine v.s.) galeriler ve salonlar yapıldı. Çekirdek yapının 2. ve 3. Katına salonlar ve galeriler inşa edildi (Zengiler). IV. Dönem'de M.S.12. yüzyılın sonunda III.Dönem yapısının etrafına beden duvarları, galeriler, dehlizler, dikdörtgen kuleler ile dört köşesine çokgen kuleler inşa edilerek kaleye dönüştürüldü. Bosajlı kesme blok taş örgülü beden duvarları inşa edildi. Kuleler, seğirdim yolları ve galerilerle birbirine bağlandı (Eyyubiler). Bu son dönemde I. Dönem yapısının güney ve doğu anıtsal kapıları da kale içinde kalmıştır.

Fotoğraf 17: Kale-Saray'ın Güneydoğu Kapısı'nın görünümü 2020

Fotoğraf 18: Saray Hamamı'nın Görünümü

Fotoğraf 17: Kale-Saray'ın Güneydoğu Kapısı'nın görünümü 2020

Fotoğraf 18: Saray Hamamı'nın Görünümü

Saray Hamamı

Kalenin II. Katı'nda, Saray'ın güney kapısı önüne MS 12. yüzyılda Saray Hamamı inşa edilmiştir. Yıldızvari altıgen merkezi plan tipiyle İslam mimarisinin Anadolu'daki ilk örneklerinden biri olma özelliği göstermesi açısından anılan hamam önemlidir.

Batı Kulesi'nin kuzey doğusundaki 1 Nolu koridorla Kale Hamamı'na ulaşılır. Hamamın Soğukluk, Soyunmalık, Ilıklık, 1 ve 2 Nolu Sıcaklık, Sıcak Su Deposu ve Külhan aynı doğrultudadır. Sıcak Su Deposu, Külhan üst örtüsünün sivri tonozları tamamen, sıcaklıkların kubbeleri ve ilıklığın aynalı tonozlu üst örtüsü kısmen korunmuştur. Hamam duvarları kesme blok taş, üst örtüsü tonoz ve kubbeler tuğla örülüdür. Bağlayıcı olarak horasan harcı kullanılmıştır. Duvarlarda sıvalar yer yer korunmuştur. Tabanı düzgün kesilmiş plaka taşlarla döşelidir. Hamamda yer yer devşirme pembe mermer mimari parçalar da kullanılmıştır. Soğukluk: Sekizgen planlıdır. Kuzey doğusunda çeşme yer alır. Çeşme ile kuzey duvar arasında su haznesi bulunur. Su kanalı, bazalt havuz ve tuvaletler mevcuttur.

1 Nolu Sıcaklık: Ilıklıktan sıcaklığa geçilir. Altıgen formu sıcaklığın dört kenarına eyvanlar, doğu ve batı kenarlarına ise kemer gözleri inşa edilmiştir. 3 adet sivri kemerli penetrasyon geçişli eyvanda bir adet de sivri kemerli niş yer alır. Kubbesi tahrip olmuştur. Üç adet kurna bir adet de taş tekne vardır. Zeminden 0.80 m. yüksekte çift künk hattı odayı yatay olarak dolandır. Kurna hizasında künklerde musluk delikleri görülür. Düzgün taş plakalarla döşeli taban altında ızgara cehennemlik (hipokaust-hypocaust) ısıtma sistemi bulunur.

Sıcak Su Deposu: 2 nolu sıcaklığın güney bitişiğindedir. Sivri tonozu tuğla örülüdür. Ortasında dairevi 1.00 m. genişliğinde bir boşluk bulunur. Buraya metal kazan konulmaktaydı. Kazana bağlı olan üç tane künk hattı tespit edildi. Moğol saldırısı esnasında hamamın kazanı da yağmalanmış olmalıdır.

Külhan: Sıcak su deposunun doğu bitişiğinde külhan yer alır. Külhanın ocağı sıcak su deposunun altındadır. Ocağın üçgen alınlıklı kapısı mevcuttur.

Fotoğraf 21: Halep Kapısı, şehir suru ve hendeğin görünümü, Harran.

ŞEHİR SURU

Harran/Carrhae şehri, Cullap ve Daysan çayları arasında, etrafı yaklaşık elips planlı şehir suruyla çevrilidir. Şehir surunu, suyunu Cullap Çayı'dan alan hendek sarar. Sur üzerinde, antik kentlerin yönlerine bakan şehir kapıları bulunur. Bu kapılardan Halep Kapısı günümüzde de ayakta durur. Sur beden duvarının hendeğe bakan dış cephesinde belirli aralıklarla kare ve dikdörtgen kuleler ve destek payandaları (bastiyonlar) bulunur. Bu şehir surunun etrafında sadece toprak yığınınından oluşan dış sur da bulunmaktadır.

Harran surları günümüzde yer yer yıkılmış olmasına rağmen Harran'ı elips biçiminde çepeçevre sardığı izlenebilmektedir. Şehir suru 3.965m uzunluğunda, kuzey-güney doğrultusunda 1260m, doğu-batı doğrultusunda 1000m. ölçüsünde dir. Beden duvar kalınlığı 1.20-3.00m arasında değişir. İki çay arasında bakan surun kuzey kesimindeki beden duvarı ve burçlar diğer yönlerdekine göre daha büyük, sık ve güçlüdür. Harran şehir surundaki belirli aralıklarla kare ve dikdörtgen planlı burçlar bulunur. İki burç arasındaki uzaklık 30-45 metre civarında olup, her iki burcun ortası dikdörtgen kesitli payandalarla güçlendirilmiştir. Payandalar 1,50 m genişliğinde ve 1,30 m kalınlığındadır. Burç kalınlığı 3-5m dir. Yıkık

haldeki burçların yüksekliği 10m olmalıdır. Beden duvarlarının üst kısmındaki dendanlar ve seğirdim yolları tahrip olmuştur. Şehir surunun etrafını çeviren toprak hendek kuzey ve batıda belirgin şekilde izlenir. Şehir suruna 4.50m mesafedeki bu hendek 20m genişliğindedir. Hendek meyilli olup, günümüzdeki derinliği 3m. dir.

Harran şehir surundaki 6 adet kapı antik şehirlerin istikametine göre adlandırılır: Rakka Kapısı, Halep Kapısı, Rum Kapısı (Anadolu Kapısı), Asad Kapısı (Aslanlı Kapı) Musul Kapısı, Bağdat Kapısı. Harran şehir surundaki kapılar Moğollar tarafından tahrip edilir. Harran antik kentinin şehir surlarının batı bölümü 2012 ve 2016 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında kuzeybatı köşesinden Rakka kapısına kadar olan kısmı meydana çıkarıldı.

Harran Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları, Prof. Dr. Mehmet ÖNAL başkanlığında, Dr. Sevcan Ölçer ve Arş. Gör. İrem MUTLU yardımcılığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Geleceğe Miras Projesi, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle devam etmektedir.

Fotoğraf 18: Saray Hamamı'nın Görünümü

KONİK KUBBELİ HARRAN EVLERİ

Harran Kentsel Arkeolojik Sit Alanı'nda birbirine bitişik kubbe birimlerinden oluşan evler yer alır. Konik kubbeli bu evler, Irak Felluce'den Harran'a gelen aşiret aileleri tarafından Orta Çağ kalıntılarının üstüne 19. yüzyıldan itibaren inşa edilmeye başlanılmıştır. Bu evlerdeki yerleşim düzeni toplumsal yapıya göre şekillenmiş ve organik bir kent dokusu oluşturmuştur. Aynı aşirete mensup aileler bir arada yaşamayı tercih ettikleri için yapılar birbirine bitişik veya yakın olarak yapılmıştır. Bu evler, göçebelikten tarıma geçiş yapan insanların günlük yaşam alanları, ürünün korunması, hayvanların barınması ile iklimin koşullu doğrultusunda oluşmuştur. Evin odaları avlu etrafına L veya U biçiminde dizilidir. Kubbeli yapılar, iç açıklığı yaklaşık 4 m kadar olan kare biçimli küçük hacimlerin yan yana bitleştirilmesiyle oluşturulur. ilk

uygulamadan sonra gereksinimlere bağlı olarak yeni kubbeli birimler eklenerek ev büyütülebilir. Evin içi daha çok barınma amaçlı kullanılır. Burada oturma ve yemek odası, hol, yatak odaları, yorgan ve yastık nişleri, mutfak, ocak, banyo, işlik, ambar, samanlık ve ahır bulunur. Bazı odalarda ikili, üçlü altılıya kadar kubbe gruplarının içerde kemerlerle birbirine bağlanmasıyla geniş mekanlar elde edilerek, günlük yaşam alanı oluşturulmuştur. Bunlardan ana oda, ailenin oturma ve misafirlerinin ağırlama mekanı olarak kullanılır. Odadan odaya geçiş kemerli veya düz lentolu kapılarla sağlanır. Her kubbeli oda diğerine kapı açıklığı ile bağlanır. Yapı birimleri çoklu işlevde de kullanılır. Gündüz oturma odası olarak kullanılan birimler geceye yere serilen döşeklerle uyuma odasına dönüşmektedir.

Fotoğraf 23: Oturma odasının görünümü.

Fotoğraf 24: Konik kubbenin içten görünümü.

Geleneksel bu evlerin odaları, 1-2m. yükseklikte kare veya kareye yakın oda duvarları üzerine birbiri üstüne diziler halinde yatay biçimde taşınarak bindirme tekniğinde örülen tuğlaların kademeli şekilde gittikçe daralarak konik bir külah şeklini almasından oluşan kubbelere örtülmüştür. "Yalancı kubbe" olarak da isimlendirilen bu konik kubbelere "corbelled dome" ya da "false dome" olarak da adlandırılırlar. Kare plandan kubbelere geçiş, basit ahşap lento veya ilkel pandantif ile yapılır. Her kubbede yaklaşık, 30-40 tuğla dizisinde 700-1200 adet tuğla kullanılmaktadır.

Arı peteği biçiminde konik kubbeli evler, Orta çağ kalıntılarının üstüne 19. yüzyıldan itibaren inşa edilmeye başlanılmıştır. Kare veya kareye yakın oda üzerine bindirme tekniğinde tuğlaların üste doğru konik biçimde örülüp yükseltilmesiyle yapılmıştır. Aile fertlerinin sayısına bağlı olarak genel olarak evlerde 2-15 arası kubbe görülmektedir. Yaklaşık 5m yüksekliğinde olan kubbelerin tepesinde ışıklık veya baca işlevi gören açıklık bulunur.

Yazın serin kışın ise sıcak tutan bu evlerin tercih edilmesi bölgedeki yazları oldukça sıcak olan iklime bağlanmaktadır. Sıcak havanın genişleyip yükselmesi ve kubbenin üst noktasında ve yanlarda bırakılan açıklıklar ile büyük ölçüde hava sirkülasyonu sağlanarak odaların serin olması sağlanır.

Odalar avlu etrafına dizilidir. Bazı odalarda ikili, üçlü altılıya kadar kubbe gurupları içerde kemerlerle birbirine bağlanarak geniş mekanlar elde edilmiştir. Odadan odaya geçiş kemerli kapılarla sağlanmaktadır. Yazın serin kışın ise sıcak tutan bu evlerde Harranlılar yakın bir zamana kadar yaşamışlardır. Günümüzde bu evler turizm amaçlı veya depo, kiler olarak kullanılmaktadır. Evleri Harran evlerine benzeyen İtalya'nın Alberobello kentiyile Harran kardeş şehir olmuştur.

Günümüzde Harran Antik Kenti sur içinde yaklaşık 32 adet konik kubbeli ev mevcuttur. Bunlardan 4 adedi özel olarak ziyaretçilere yönelik kültür evi olarak işletilmektedir.

Fotoğraf 25: Harran Evi'nin avludan görünümü.

Fotoğraf 26: 20 yüzyılın başlarında Harran Evleri'nin görünüm. (Bulle 1907: Taf. XI²)

TEK TEK DAĞLARI TURİZM YOLU

Eski Harran-Bağdat ticaret yol güzergahı, günümüzde Tek Tek Dağları Turizm Yolu olarak planlandı. Tek Tek Dağları'ndan doğuya doğru yönelen bu yolda bir gerdanlığa mücevher gibi dizilmişçesine antik yerleşimler yer alır. Bunlar Harran'dan itibaren sırayla Bazda Taş Ocakları, Han el-Barur Kervansa-

rayı, Şuayip Şehri, Soğmatar, Senem Mağaraları, Karahantepe, Çimdinkale ve Sefertepe'dir. Bu turizm yolu Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisindedir. Harran'dan güzergahın son yerleşimi Sefertepe arası 77 km. dir.

Harita 2: Tek Tek Dağları Turizm Yolu .

Tek Tek Dağları Milli Parkında, Menengiç bitkisi (*Pic-tacia terebinthus* L.), Peygamber çiçeği (*Centaurea*), Gelincik (*Papaver rhoes*), kekik (*Tymus* sp.), sütleşen (*ephorbia* sp.), köy göçüren (*circium arvense*) ve papatya vb. çiçekler milli park alanı dahilinde yer almaktadır. Park sahasında; Ceylan (*Gazel subgutturosa*), Varan Kertenkelesi (*Varanus grise-*

ues), Vaşak (*Lynx lynx*), tavşan, kurt, tilki, toy, mezeldek, turna, kınalı kekelik, çilkeklik, şahin, atmaca, kaya güvercini, üveyik, kızkuşu, tepelitoygar, boğmaklı toygar, bağirtlak, karga, ibibik, leylek, siğircık, serçe vb. faunaya rastlanmaktadır (Yeşilnacar M.İ. 2019).

1. BAZDA MAĞARASI (Antik Taş Ocağı)

Harran'dan itibaren Soğmatar istikametinde turizm yolu izlenildiğinde 16. km. de yolun güneyinde Gazlı

Kuyu (Göktaş) köyü kerpiç köy evlerinin yakınında bir zamanlar hem taş çıkarılan hem de sıcaktan korunulan Bazda taş ocaklarının en büyüğü yer alır.

Fotoğraf 27: Bazda Taş Ocağı'nın görünümü.

Fotoğraf 28: Arapça yazıt.

Bazda Mağaraları olarak bilinen antik taş ocağı, Al-bazda, elbazda veya Bozdağ olarak da adlandırılır. Taş ocağı içinde kaya yüzeyine yazılmış Arapça yazılardan bu taş ocağının 13. yüzyılda Abdurahman el-Hakkari, Muhammet İbn-i Bakır, Muhammed el-Uzzar gibi şahıslar tarafından işletildiği anlaşılmıştır.

Bu mağara taş ocağı olarak kullanılmasının yanında Harran çevresinin yazın 45 dereceye ulaşan sıcaklığından korunmak için de açıldığı ve kullanıldığı mağara duvarındaki bir yazıttan anlaşılmaktadır. Bu Arapça kitabede Temam oğlu mimar Muhammet 1251 senesinde güneşten korunmak için bu mağarayı açtığı belirtilmektedir.

Fotoğraf 13: Küresel Konik Kapların bulunması.

Fotoğraf 14: İlaç şişesinin görünümü

Taş ocağı, kireç taşı ana kayadan taş bloklarının çıkarmasıyla oluşmuştur. Taş ocağını gezerken taş bloklarının ve taş kesme aletlerinin izlerini görebilmek olasıdır. Taş ocağı olarak kullanılması esnasında 10-15m. yüksekliğinde geniş salonlar, uzun galeri ve tüneller oluşmuştur. Bu taş ocağında kesilen taş bloklarının Han-el Ba'rur, Şuayip Şehri ve Harran şehrine götürüldüğü düşünülmektedir.

Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 25.05.2010 tarih ve 1159 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.

2. HAN EL-BA'RUR KERVANSARAYI

Harran-Bağdat ticaret yolu üzerinde bulunan Han-el Bar'ur kervansarayı, Harran ilçesine 23km. uzaklıkta Tek Tek Dağları bölgesindedir. Anılan yol güzergahı Asur, Pers, Helenistik ve Roma dönemlerinde de ticaret yolu olarak kullanılmıştır.

Giriş kapısı üzerinde, bu hanın yaptırانının Hüsamettin Ali olduğu ve 1219 tarihinde yapının tamamlandığı yazılıdır. Eyyubiler Dönemine tarihlenir. Hanın adının Ba'rur Han-Susuz Han olabileceği ifade edilir. Hanın giriş kapısının sağında, mescidin

dış duvarında ise beddua kitabesi yer alır. Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli bulunan Han-el Ba'rur, kareye yakın büyük bir avlu etrafındaki mekanlardan ve giriş kapısından oluşur. Giriş kapısının açıldığı eyvan, boyuna dikdörtgen şeklindedir. Batısında mescit ve dama çıkan merdiven, doğusunda han görevlilerine ait bir oda bulunur. Mescidin mihrap nişinin üst kısmında yarım kubbe şeklindeki kavsarada üç sıra halinde mukarnas süsleme yer almaktadır.

Fotoğraf 31: Han el-Barur Kervansarayi'nin kuzeyden görünümü.

Fotoğraf 32: Han el-Barur Kervansarayi koridorunun görünümü.

Giriş eyvanının tam karşısında ana eyvan yer alır. Avlunun etrafında, hana gelen yolcuların hayvan ve yükleriyle kaldıkları odalardan bulunur. Avlunun doğu tarafındaki koridor şeklindeki mekanların büyük kısmı yıkık vaziyettedir. Güney cephesi kısmen yıkılmış, batı cephesi ise, yıkılmış olan güneybatı köşesi hariç sağlam durumdadır.

Yapıda geçiş elemanı olarak mukarnaslar ve üçgen, üst örtü tonozu olarak ise beşik, çapraz ve yarım tekne tonozlar kullanılmıştır. Tonozlar moloz malzemeyle inşa edilmiştir. Yapının köşesindeki mekanların üst örtüsü kubbe ile, yolcuların kaldığı nişlere benzeyen mekanların bir kısmının üst örtüsü düz tavadır. *Taş Malzeme:* Avlunun etrafındaki koridor şeklindeki mekanların üst örtülerini oluşturan çapraz tonozlar

ile mescidin karşısındaki mekanın beşik tonozu moloz taş olup, yapının diğer kısımlarında tamamen kesme taş kullanılmıştır. Anılan taşlar Bazda Taş Ocağı'ndan getirilmiş olmalıdır.

Süsleme: Yapının kuzey cephesi, mescit, kuzeybatı köşe mekanı ve ana eyvanında süsleme bulunur. Bunlar figürlü, geometrik ve mimari süslemedir. Kuzey cephesinde sadece ayakları korunmuş bir aslan kabartması, mescit mihrabında mukarnas, yapının kuzeybatı köşe mekanının köşelerinde ikişer sıra mukarnas, ana eyvanın pencere kemerinin etrafında beş dilimden oluşan zikzaklı süsleme bulunur. Mescit ve kuzeybatı köşe mekanının pencere kemerinin ortasında yelpaze şeklinde süsleme mevcuttur.

Hanın karşısında bir kuyu yer alır. Kuyunun batısında ise su ile ilgili olduğu düşünülen kalıntılar mevcuttur. Bu kalıntıların alt kısmı sarnıç, üst kısmı da burç olarak düşünülmektedir. Burada bulunan iki aslanı tutan çömelmiş bir insan kabartmalı betimli blok taş, Şanlıurfa Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Bu kalıntı-

ların Bar'ur Han'dan daha önce yapıldığı ifade edilir. Bu görüşün dayanağı ise, İbn Cübeyr'in Ceylanpınar-Harran arası yaptığı yolculukta, Harran'a bir günlük mesafede bir kuyudan bahsettiği, ama Kervansaray'dan hiç bahsetmemesidir.

Han el-Ba'rur Kervansaray'ı 1993 ve 2019-2020 yıllarında onarım geçirmiştir.

3. ŞUAYİP ŞEHİRİ

Han-el Bar'ur Kervansaray'ından doğuya doğru hareket edildiğinde 10km. sonra Şuayip Antik Kenti'ne ulaşılır. Turizm yolu güzergahında bulunan bu kent

hemen yol kenarında, Özkent Köyü sınırlarında köy içinde bulunmaktadır.

Fotoğraf 33 : Şuayip Şehri'nin görünümü

Fotoğraf 34: Şuayip Şehri kalıntılarının görünümü.

Şuayip Şehri yayvan bir tepenin güney, doğu ve batı eteklerine kurulmuştur. Şehir, sokakları, konut ve kamusal yapılarıyla etkileyici görünümündedir. Henüz kazısı yapılmamış olmasına rağmen şehre ait bütün yapılar izlenebilmektedir. Kısmen yıkık olmalarına karşın yapıların planları anlaşılabilir. Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu düşünülen kesme blok taş örgülü tek ve iki katlı yapılar, kapı ve pencere lentoları,

üçgen alınlıklarıyla zamana meydan okumaktadır. Şehir topografyasına bağlı olarak yatay sokaklar tepeye doğru uzanan dik sokaklarla kesilir. Konutların avlusuna açılan kapılar sokağa bağlanır. Bunlardan biri izlenildiğinde tepe yakınında üçgen alınlığıyla ve yüksek duvarlarıyla büyük oranda sağlam kalmış dik-dörtgen planlı bir yapıya ulaşılır.

Fotoğraf 35: Şuayip Şehri

Fotoğraf 36: Kayaya oyulu oda duvarına kazınmış betimlerin görünümü.

Taştan inşa edilen yapıların bir çoğunun altında kayaya oyulmuş odalar mevcuttur. Bu odaların kayaya mezarı olduğu düşünülse de, avlu ve oda planlarına çok uygun olmaları nedeniyle, konutun inşa edilmesi esnasında kayaya oyulu bu odalar kiler veya depo işleviyle yapılmış olmalıdır. Günümüzde kayaya oyulu mekanların bir kaçı köy sakinleri tarafından barınma amaçlı, bir çoğu ise hayvan barınağı olarak kullanılmaktadır.

Antik kent yapılaşmasının azaldığı kentin doğusunda birbirine geçmeli 3-5 odası bulunan kayaya oyulmuş mekanlar mevcuttur. Bunlardan bir kaçında Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından temizlik çalışması yapılmıştır. Bu mekanların oda içlerinde yarım daire biçiminde büyüklü küçüklü nişler yer alır. Bunlar, ilk yapıldığı M.S. 5.-6. yüzyıllarda kayaya mezarı

6. SOĞMATAR

Şuayipşehri'nden Mardin yolu istikametinde 16. km. de Tek Tek dağlarında yer alan Yağmurlu köyüne ulaşılır. Bu köyün içinde yaklaşık 50m. yüksekliğinde bir höyük yer alır. Bu höyüğü çevreleyen kuzey ve doğusundaki tepelerde anıtsal mezar kalıntıları, köy içinde kayaya oyulmuş Sin Tapınağı (Pognon Mağarası), Roma ve Tunç Çağı Kaya Mezarları ve Musa kuyusu olarak adlandırılan ana kayaya oyulu bir kuyu bulunmaktadır.

Üzerinde Ortaçağ kalesini taşıyan höyük çevresinde yapılan yüzey araştırmasında Kalkolitik Çağı seramikleri bulunmuştur. Bu ve diğer kalıntılardan Soğmatar'da Kalkolitik Çağ'dan günümüze kadar kesintisiz bir yerleşim olduğu söylenebilir. Ama, Soğ

olarak sonraları ise ibadet yeri veya mesken olarak kullanılmış olmalıdır. Bunların birinde duvar yüzeyine kazınarak yapılmış hayvan ve insan resimleri bulunur. Bunlar av sahnesi ve cenaze töreniyle ilgili resimlerdir. Oldukça şematik ve stilize yapılmış olan bu figürlerden bazıları ellerini yukarı kaldırmış haldedir. Benzer figürler Gaziantep Tuğlu Kaya Mezarı'nda boya ile duvar yüzeyine yapılmıştır. Bu alanda kayaya oyulu dört odadan oluşan bir mekan Şuayip Peygamberin makamı olarak adlandırmakta ve çevre halkı tarafından ziyaret edilmektedir.

Antik kentin arkeolojik kazı çalışmaları, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında Harran Üniversitesinden Dr. Seçil Çokoğullu bilimsel sorumluluğunda 2024 yılında başlanılmıştır.

matar'ın asıl önemi, Ay Tanrısı Sin'e tapınımının olduğu, kalıntılarının izlendiği M.S. 2.-3. yüzyılda görülür.

Soğmatar'da Oshrone Krallığı Dönemi Kalıntıları:

1. Anıt Mezarlar:

Soğmatar'ın kuzey ve doğusunu çevreleyen tepeler üzerinde anıtsal mezar kalıntıları yer alır. Bunlar düzgün kesilmiş kesme blok taşlarla harçsız örülmüştür. Taşların, anıtların yakınındaki ana kayadan alındığı, günümüzde de görülebilen işlenmiş taş ocaklarından izlenilir. Söz konusu anıtlar dairevi, kare ve dikdörtgen planlıdır. Dairevi planlı olan birinin alt kısmı ana kayaya iki odalı aile mezarı biçiminde oyulmuş dur.

Fotoğraf 37: Anıt mezar ve altındaki mezarın dramosunun görünümü, Soğmatar.

Fotoğraf 38: Anıt mezar ve altındaki oda mezarın görünümü, Soğmatar.

Bu kalıntılar gezegen kültüyle ilişkilendirilip tapınak olarak da adlandırılmıştır: Jüpiter Tapınağı, Şamaş Tapınağı, Sin Tapınağı, Merkür Tapınağı, Venüs, Tapınağı, Mars Tapınağı, Saturn Tapınağı. Fakat bu kalıntıların tapınak olduğuna dair ne bir antik yazı, ne bir heykel bulunabilmiştir. Diğerlerine göre günümüze sağlam olarak ulaşan ve Venüs olarak adlandırılan yapının altında kayaya oyulu iki odalı, arkasoliumlu aile kaya mezarı bulunmaktadır. Bölgemizde bulunan diğer anıtlarla karşılaştığımızda Soğmatar anıtları, Gaziantep, Yavuzeli’nde bulunan Hisar, Elif ve Hasanoğlu Anıt mezarlarıyla benzeşmektedir. Bu nedenlerle, bu mezarların Soğmatar’da yaşamış olan Osrohne Kral ailesinden kişilerin mezarları olması muhtemeldir. Drijvers’da bu görüştedir. Anılan mezarların girişlerinin kutsal

tepeye dönük olması tepelerin topografik zorunluluğundan veya kutsal tepeye inanç başlılığından olmalıdır. Bu alanda yapılacak ayrıntılı araştırmalar neticesinde bu anıtsal kalıntılar hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılabileceği kuşkusuzdur.

2. Ay Tanrısı Sin Kaya Tapınağı (Pognon Mağarası)

Höyüğü’nün 250m. kuzey batısında yer alır. Anakayaya oyulmuştur. Pognon tarafından bulunup, Suryanice yazıları çözüldüğü için, Pognonun adına izafeten bu kalıntıya Pognon Magarası denilmiştir. Ama, doğal oluşumlu oyuklara mağara denilmesi, bu mekanın ise insan eliyle oyularak yapılmış olması ve Ay Tanrısı Sin’in hilal sembollerinin kabartma olarak yer alması nedeniyle nedeniyle burasının Sin Kaya Tapınağı olarak adlandırılması daha anlamlı olacaktır.

Fotoğraf 39a-c: Sin Kaya Tapınağı görünümü, Soğmatar.

Sin Kaya Tapınağı, yaklaşık kare planlı olup, girişi karşısındaki duvarında hilal kabartmalarının arasında dikdörtgen bir nişte uzun giysili bir erkek kabartması, bunun etrafında nişler içinde ayakta erkek kabartmaları işlenmiştir. Sağ duvarda da ayakta figürler kabartma olarak yapılmıştır. Figürler arasında Suryanice yazılar yer alır. Bu odadaki kabartmaların M.S.150-200 yılları arasında yapıldığı ifade edilir.

Duvardaki Suryanice yazıttan bu betimler hakkında bilgi edinilmektedir: “Bu kabartmalar PR’nin komutanı Murto oğlu Wael tarafından Arap Valisi Wael için, oğlu Wael için onun oğlu Wael için efendileri için

yapılmıştır. Şıla oğlu Şıla onları oymuştur”.

Salonun güney duvarında 5 adet erkek kabartması bulunur. Buradaki yazıtın birinde “Bu heykel Makimi oğlu Ma’nu tarafından Arap Valisi Abgar için yapıldı” yazılıdır. Bu yazıtlardan bu salondaki kabartmaların Arap Valilerine adandığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Antik kentin arkeolojik kazı çalışmaları, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü başkanlığında Harran Üniversitesinden Arş.Gör. İrem MUTLU bilimsel sorumluluğunda yapılmaktadır.

3. Kutsal Tepe

Höyüğü’nün güneyindeki tepede kabartmalar, altar ve Suryanice yazıdan oluşan kutsal tepe mevcuttur. Bu tepe antik dönemde tanrılara tapınım için kullanılmaktaydı. Tepenin kuzey yamacında iki insan kabartması yer alır. Bunlarda birisi büst şeklinde olup, omuzlarında hilal deseni görülür. Yanındaki Suryanice yazıtta “Şıla oğlu şıla, bu heykeli Adona oğlu Tiridates’in hayatı için yaptı” yazılıdır. Bu kabartmanın

yakınında ana kaya yüzeyinde istiridye desenli niş içinde ayakta duran bir erkek kabartması yer alır. Tepenin en üstünde ise kayaya derinde oyulu Suryanice yazıt ve altar mevcuttur. Kutsal tepedeki Suryanice yazılmış üç tarih M.S. 164-165 yılına ait olup, bu yazıtların en eski Suryanice yazıtlar olduğu ifade edilir.

Fotoğraf 40-41: Kutsal tepedeki kabartmalar ve Suryanice yazıtın görünümü.

Yazıtlarda Sin ve Tanrılar Tanrısı Mar- Alahe adının geçmesi, hilal kabartmaları ve kutsal tepenin kült merkezi olmasıyla Soğmatar'da bu dönemde Ay Tanrısı Sin inancının oldukça önemli bir kült merkezi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

7. ÇİMDİNKALE

Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun 61. km. den güneye dönen yolun 9 km. de bulunan Eskikale köyünde Çimdinkale yer alır. Dört tarafı kayaya oyulmuş derin savunma hendeğiyle çevrili olan yaklaşık daire planlı Çimdinkale kayalık tepe üstüne inşa edilmiştir. Düzgün kesme taşlarla inşa edilmiş olan kale kısmen

korunmuştur. Dar ve yüksek eyvan şeklindeki girişinde yuvarlak kemerli anıtsal bir kapısı bulunur. Kuzey yan duvarında üç satırlık Arapça harflerle kitabe yer alır. Bu kitabe, kalenin Hasan oğlu Saadettin Muhammet tarafından inşa edildiği yazılıdır.

Fotoğraf 35: Şuayip Şehri

Fotoğraf 36: Kayaya oyulu oda duvarına kazınmış betimlerin görünümü.

Oppenheim bu kaleyi 1899 yılında gezmiş, kale içinde gördüğü diğer bir kitabenin türbeye ait olduğunu söylemiştir. Bu kitabede, bu mezarın İbrahim oğlu merhum Mesut Ali'ye ait olduğunu ifade etmiştir. Anılan kitabe ve mezar günümüzde görülemez. Kalenin muhtemelen Eyyubiler döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Kale beden duvarlarında Memlûklerde görülen bosajlı taş örgü nedeniyle anılan kale de bu dönemde onarım görmüş olmalıdır.

Kalede bir adet su kuyusu bulunur. Kale etrafında kaya mezarları ve sarnıçlar tespit edilmiştir. Kale hendeği yapılırken sarnıç ve kaya mezarlarını kesmiş olması nedeniyle anılan kale bu mezarlardan daha sonra yapılmıştır. Kaya mezarları ise Roma ve Doğu-Roma dönemine ait olmalıdır.

Kalede Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından 2012 yılında restorasyon amaçlı kazı çalışmaları yapılarak beden duvarları kısmen açığa çıkarılmıştır.

Mehmet Uğur GÖKGÖZ
Ak Parti Isparta Milletvekili
Milli Savunma Sanayii Komisyonu Üyesi

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ

“Savunma kavramını en basit şekilde saldırıya karşı koyma olarak tanımlayabiliriz. İnsanoğlunun sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi, kendini güvende hissetmesi gerekir. Bu sebeple, insanların toplumsal nitelikte güvenlik ve savunma ihtiyaçları mevcuttur. Bu mevcudiyeti yerine getirecek olan kurum ise devlettir. Diğer bir ifadeyle ülkeler vatandaşının güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

Türk savunma sanayiinin geçmişine baktığımızda Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devrine kadar uzandığını görürüz. Bu dönemde top ve savaş gemileri tamamen yerli imkânlarla üretilmiştir. "Tophane-i Hümayun" bir defada 1060 top döküm ve ayda 360 kg barut üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca, savaş gemisi üretim kapasitesi ve teknoloji düzeyi de Avrupa ülkelerinin çok ilerisindeydi öyle ki İnebahtı Savaşı(1571)'nda tamamen yok olan donanmanın, beş aylık bir dönemde 200 gemi olarak yeniden inşa edilmesi devletin kapasitesinin en güzel örneklerinden biri olmuştur.

Türk savunma sanayii, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmaya başlamış ve Birinci Dünya Savaşı sırasında etkinliğini büyük ölçüde yitirmişti.

Cumhuriyet dönemine gelindiğinde savunma sanayii, topyekûn sanayileşme ve kalkınma hareketinin önemli bir parçası olarak kabul edilmiş, 1921 yılında Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü kurulmuş, özellikle silah-mühimmat ve havacılık sektörlerinde önemli girişimlerde bulunulmuştur. Türkiye'nin ilk ve en büyük özel sektör savunma sanayi fabrikasının temelleri 1925 yılında atılmıştır. 1940 yılında Nuri Demirağ uçak fabrikası 24 adet eğitim uçağı ile 6 kişilik yolcu uçağı üretmeyi başarmıştır.

Türk Hava Kurumu tarafından 1941 yılında Ankara'da kurulan uçak fabrikası ise havacılık sanayiinde ilk büyük girişim olarak kabul edilir ve 1944 yılında üretime başlayan fabrikada çok sayıda eğitim uçağı, nakliye uçağı ve plânör üretimi gerçekleştirilmiştir. 1945 yılında da yine Ankara'da ilk uçak motoru fabrikası kurulmuştur.

1952 yılına gelindiğinde ise bu hızlı ilerleyiş Türkiye'nin NATO'ya üye olmasıyla durmuştur. NATO'YA üyeliğin sonucu olarak savunma teçhizatının müttefik ülkelerce (ABD, İngiltere) hibe edilmesi, savunma ürünlerinin yurt içinde üretimini engellemiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, giderek artan dış yardımların etkisine bu durum da eklenince savunma sanayiinin geliştirilmesi için sarf edilen çabalar yavaşlamıştır ve askeri fabrikalar milli bütçe üzerinde yük olarak görülmeye başlamıştır.

ABD'den gelen yardımlar günün şartlarında nimet gibi görülürken aslında Türk Savunma Sanayinin önündeki en büyük engeli oluşturmuştur. Örneğin, Danimarka'ya ambulans uçak ihraç eden Türk Hava Kurumu (THK) uçak fabrikası ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle 1968 yılında tekstil fabrikasına dönüştürülmüştür. Bugün bile hayranlıkla hatırladığımız Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Demirağ ve Nuri Killigil gibi müteşebbislerin gayretleri içeriden ve dışarıdan birileri tarafından akamete uğratılmış Türkiye, çok erken başladığı, ilk etapta çok önemli mesafe de aldığı bu yarıştan maalesef kopartılmıştır. Savunma sanayi alanında ülkemiz neredeyse tamamen dışa bağımlı hâle gelmiştir.

Altay Ana Muharebe Tankı

Göktürk Yer Gözetleme Uyduları

Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA)

Kıbrıs Barış Harekati'nda dışa bağımlı olmanın sakıncalarını acı bir şekilde tecrübe ettik. Önce tehditle başlayan ardından ambargoyla devam eden süreç, ülkemiz için kendine yeten bir savunma sanayinin önemini göstermişti. Uygulanan ambargoya gösterilen ulusal tepki sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakıfları kurulmuş; ASELSAN, HAVELSAN, ASPİLSAN gibi devlet sermayesine dayalı yatırımlar gerçekleştirilmiştir.

1980'li yıllarda başlatılan savunma sanayii atılımında ağırlıklı olarak TSK'nın ihtiyaçlarının karşılanması amacı güdülmüş, dış pazarlara açılma çabası görülmemiştir. AK Parti olarak İktidara geldiğimiz 2002 yılı itibariyle ülkemiz tarihi değişim, gelişim, dönüşüm ve kalkınma sürecine girmiştir. Her açıdan çok yıpranmış olan kurumlarımızın hızla röntgeni çekilmiş ve kalkınma programları uygulamaya koyulmuştur. Savunma sanayinde ise vizyon ; "Ulusal savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını yurtiçi etkin çözümler geliştirerek karşılayabilen, uluslar arası rekabet gücüne sahip bir savunma sanayi altyapısına erişilmesi" olarak belirlenmiş ve büyük bir atılım gerçekleştirilmiştir.

2002 yılından günümüze kadar savunma ve güvenlik teknolojilerinde Türkiye'yi üstün kılmak hedefiyle yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye'nin yurtdışına bağımlılığı önemli ölçüde azaltılmıştır. MİLGEM Korveti, Altay Tankı, Atak Taarruz Helikopteri, Anka ve Bayraktar İnsansız Hava Araçları, Hürkuş Eğitim Uçağı, Göktürk-1 Gözetleme uydusu, Yeni Tip Karakol Botları, Süratli Müdahale Botları, Milli Piyade Tüfeğı, Mayına Karşı Korunmalı Araçlar, Hava Savunma ve Füze Sistemleri başta olmak üzere birçok sistem, alt sistem ve silah sistemi savunma sanayinde bağımlılığı azaltan projelerin sonuçlarıdır.

Aksungur SİHA

“ Bugün Türkiye dünya İHA-SİHA pazarının yüzde 65'ine sahip olan dostu güven, düşmana korku veren bir ülke konumunda. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, insansız savaş uçağı Kızılelma, beşinci nesil millî muharip uçağımız KAAN, Akıncı, Aksungur, ANKA-3 ve diğer pek çok ürünümüzle kendimizi sürekli geliştirmenin gayreti içerisindeyiz.

İktidara geldiğimiz 2002 yılında yalnızca 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracat hacmi, bugün 22 katın üzerinde büyüyerek 5,545 milyar dolara ulaşmıştır.

2002 yılında yalnızca 62 savunma projesi yürütülmekteyken 2024 yılında proje sayısı 16 kat artarak 1000'in üzerine çıkmış, 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken gelen noktada yaklaşık 17 katlık bir artış ile 96,3 milyar dolarlık proje hacmine ulaşmıştır.

Türk savunma sanayisi yerli ve milli ürünleriyle adından her platformda söz ettiren, örnek alınan, gıptayla bakılan konuma gelmiştir. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla yüzde 80'lere varan yerlilik oranına ulaşılmıştır ve her gün savunma alanında farklı yetkinliklerle, gelişmelerle, rekorlar kırılarak yola devam edilmektedir.

Önümüze çıkartılan sayısız engele ve aralarında müttefiklerimizin de olduğu tedarikçilerin uyguladığı kısıtlamalara rağmen bu başarıları elde etmiş olan ülkemizin hedefi dünya savunma sanayisi devleri arasında yer alarak dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak ve odaklandığı üretim, gelişim, inovasyon, ihracat politikalarıyla adını tarihe altın harflerle yazdırmaktır.

Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hayalimizi gerçeğe dönüştürünceye kadar bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleri ile; “Hainlere inat daha fazla çalışacağız. Alçaklara inat daha fazla üreteceğiz. Emperyalistlere inat daha fazla geliştireceğiz. İçerideki ve dışarıdaki bedhahlara inat çok daha ileri konumlara gelineceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edene kadar azimle, sabırla ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”

Ramazan TOPRAKLI
Miryokefalon ve Tarihi
Coğrafya Araştırmacısı

Bu makalenin amacı, 17 Eylül 1176 Cuma günü, Kemer Boğazı ile Gellendost-Köke köyü arasındaki Türk topraklarında ve Kiral Yolu üzerinde vukû bulan Miryokefalon Harbi'nin cereyan şeklini açıklamaktır. Sultanın tüm barış taleplerini reddeden Manuel, Macar ve Sırp birliklerinin gecikmesi üzerine, gecikmiş olarak Honaz'a, oradan da Baklan ve Sundurlu yoluyla Çivril-Homa'ya geldi. 12 Eylül Pazar günü ikinci kez barış isteyen Türk elçisini retle, 13 Pzt Dinar, 14 Salı Pınarbaşı-Çapalı, 15 Çar Uluborlu önü ve Lampis, 16 Eylül Per günü Kemer Boğazı veya Miryokefalon bölgesinin başındaki Kayaagzı Pınarlarına geldi ve geceledi. 17 Eylül Cuma sabahı, altı km sonra Hoyran ve Eğirdir Gölleri arasındaki, kuzeyden güneye akan Menderes adındaki derin ırmağı, Yenice Köyü Köprüsü'nden geçip, saat 9.00 sularında tarihte Kelainai denilen Firik şehrinin bulunduğu Türk topraklarına girmeye başladı. Saat 14.00 sularında Bizans ordunun önü, 15 km uzaktaki Köke köyü önlerine geldiğinde, pusuya yatmış bulunan Türkler, her yönden saldırıya geçtiler ve üç dört saat içinde Bizans'ı hezimete uğrattılar.

MİRYOKEFALON HARBİ'NİN CEREYAN ŞEKLİ

GİRİŞ: HARBİN ÖNEMİ

Tarihçi Niketas, Nihal Atsız, Yılmaz Öztuna ve Refik Turan, Miryokefalon harbinin önemini şöyle anlatırlar:

"Binlerce savaşçıdan tereküp eden ordusuyla imparator Manuel, Türk milletini ortadan kaldırmak ve Konya surlarını bizzat yıkmak amacıyla yürüyüşe geçti. Sultanı eline geçirmek, ayağını ensesine dayayarak onu kendisine basamak taşı yapmak istiyordu. Sultan Kılıçaslan, imparatora elçiler göndererek barışçı yoldan anlaşma ricasında bulunmuştu. Elçileri vasıtasıyla imparatorun bütün şartlarını kabul edeceğini bildirmekteydi. Sultanın elçileri hiçbir başarı elde edemedi yurtlarına döndüler. Sultan yine de boş durmadı; yeniden müzakereye girişmek istedi. Ancak imparator, büyük bir kibirle ona cevabını bizzat ve Konya'da bildireceğini belirtti. Bunun üzerine Sultan bir antlaşma olamayacağını anlayarak, Bizans ordusunun Miryokefalon'dan hareket ettikten sonra geçmesi gereken ve Tzibritze [Yeñice Sivrisi] geçidi adını taşıyan yolun darlaştığı yere pusu kurdu" der (Niketas Khoniates, 1995: 123, 124). Bu geçit, Osmanlı belgelerinde "Yenice Derbendi" olarak geçmektedir.

Türk Yurdu Dergisi'nin 1959 Ağustos sayısında Nihal Atsız, "Malazgirt Meydan Savaşı'nın Türk kahramanlığı, Türk askerliği ve Türk Millî şuurunun en yüksek örneklerinden birisi olmakla beraber; Malazgirt zaferi Anadolu'yu bize tamamiyle açtı ve Anadolu'da yeni bir Türk devleti başladı şeklinde aydınlarımız ve tarihçilerimiz arasındaki görüşler doğru değildir. Eğer öyle olsaydı; İmparator Manuel 1161'de toprak almaz, 1176'da Selçuklu devletini tamamen ortadan kaldırmak amacı ile meşhur Miryokefalon savaşını veremezdi. Yardımcı Macar, Sırp ve İngiliz askerlerinin de katıldığı Miryokefalon savaşı, Bizans'ın, artık Anadolu'yu Türklerden geri alması için bütün ümitlerini kıran son teşebbüs olmuş, tabir caizse Bizans bu savaşla manen de yenilmiştir" der. Merhum Yılmaz Öztuna ise, "Miryokefalon'suz, bugün yaşadığımız coğrafyayı edinmemiz mümkün değildi. Sultan Kılıçaslan, torunu Alâeddin'e, Anadolu'yu, dünyanın o asırdaki en müreffeh ülkesi hâline getirebileceği zeminini, Miryokefalon ile hazırladı" der [18. 9. 2010: Türkiye Gazetesi]. 2015-2020 dönemi Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Prof. Dr. Refik Turan ise, "bu savaş sadece bir yenilgi ve zafer değildir. Bizans gibi bir devin çöküşüdür; Anadolu'nun Türk vatani olması

ve İslâm medeniyetinin Selçuklular öncülüğünde yeniden inkişafıdır" der [19.09.2014, Haber Ajanda].

İMPARATOR MANUEL VE SULTAN KILIÇASLAN

Kılıçaslan 63, Manuel 58'indeydi. Kılıçaslan, felsefi sohbetler yapan bir bilge; Manuel ise, iyi bir savaşçı, kötü bir idareci. O, komutanlarının "Türklerle savaşmayalım" ikazına aldırmıyordu. Tarihçi, Sultan için "kötürümdü; harbe katılmıyor, ama iyi komutanlara sahipti" der. Manuel, Sultan'ın aksine harp alanında elde kılıç savaşıyordu. Sultan, Romatizması arttığı için at binemiyor ve ordugâha arabayla gelip gidiyordu. 4-5 km'lik Yenice Derbendi, Harp alanı ve Bizans'ın yürüdüğü 15 km yola göre, Bizans ordusu azami 30-35 bin, ordu levazımını taşıyan araba ise 1000 kadardı. Bizans, en önde dört komutana tâbi birlikler; sonra Bodvin ve Mavrozomes'e tâbi birlikler, sonra arabalar, sonra çekirdek kuvvetlerin başında Manuel ve ondan sonra da artçılar vardı. Öndeki Bizans 8 bin, Bodvin ve Mavrozomes 8 bin, Manuel'e tâbi çekirdek kuvvetler 10 bin, artçılar 6 bin kadardı. 15 bin Selçuklu askeri, 30 bin kadar Uc Türkmen'i vardı. Sultan, Köke'nin 15 km şarkında; Kötürnek'teki ordugâhındaydı [bk.R1-2 ve diğerleri].

UC VEYA HUDUT TÜRKMENLERİ

Şair, “Bu vatan, huduttan hududa yol bulup koşanlarındır” der. Anadolu’daki ilk Türk devleti, Malazgirt’ten dört yıl sonra, 1075’de Süleymanşah’ın Beyşehir, Ş.karaağaç, Yalvaç, Gelendost, Eğirdir, Barla ve Uluborlu’yu fethiyle kurulmuş, ilk başkentimiz Senirkent-İznik [Uluğbey] olmuştu. Bu yıl, kuruluşumuzun 950. Yılıni idrak ediyoruz. Beş yıl sonra da Bursa-İznik fethedildi başken oraya taşındı. 17 yıl sonra 1097: I. Haçlı Seferinde Bursa-İznik, Eskişehir ve Yalvaç’ı, 1098 baharında da Gelendost-Efes, Barla, Bolvadin, Eğirdir ve Senirkent-İznik’i kaybettik. Kaybedilen bu yerleri geri alabilmek için Ş.karaağaç, Eğirdir ve Uluborlu arasındaki topraklarda tam iki asır Bizans ile harp ettik. 1105, Uc Türkleri Senirkent ovasına geldi. 1107, I. Kılıçaslan öldü. 1108 Bizans, Lampe’deki [İznik] Türkleri, vahşice katletti; yeni doğmuş bebeleri bile kaynar su kazanlarına attı. Sağ kalan Türkler, başlarına gelenleri soydaşlarına anlatmak için kara giysilere büründüler; ülkenin her yanını iç paralayıcı feryatlarla dolaştılar. Bunu duyan Hasan Gâzî, 1109’da 20 bin askerle Ş.karaağaç üzerinden Kötürnek’e geldi ve ordusunu üçe böldü: İlk tümen Gelendost-Efes, ikinci tümen kendisi de dâhil, Kemer Boğazı ve Senirkent ovasına, üçüncü tümeni de Yalvaç önlerinden Hoyran ovasına gönderdi. İlk iki tümen, Bizans’ın baskınına uğradı ve katledildiler. İkinci tümendeki sağ kalanlar da Kemer Boğazı’ndaki Menderes’in burgaçlı sularında boğuldu. Olanları

haber alan üçüncü tümen, Yalvaç önlerinden Ş.karaağaç tarafına kaçtı ve kurtuldu. 1146’da Sultan Mesut, Haçlılara karşı Bizans’ın desteğini almak için Kemer Boğazı’nın batısındaki toprakları ve İbradi’yi Bizans’a verdi. Manuel, 1157-58’de de Gelendost civarındaki [Küçük Firikya’daki] Türkmenleri katletti. Miryokefalon harbi öncesi Türkmenler, bütün bu olanları hatırlıyor ve intikam için fırsat kolluyorlardı. İşte fırsat doğmuştu ve 30 bin kadar Türkmen, Sultanın saflarında yerlerini almıştı.

MİRYOKEFALON HARBİ’NİN CEREYAN ŞEKLİ

Miryokefalon harbi bir pusu harbidir. Bizans ordusu, hiçbir mukavemetle karşılaşmadan Kırıl Yolu üzerindeki Yenice Köyü Köprüsü’nden geçerek, Türk topraklarında ilerledi ve Yenice Derbendi’nin darlığı yüzünden 10 mil [15 km] uzunluğunda yürüdü. Bizans, dört parçaydı ve Bizans’ın en son askeri köprüyü geçtiğinde önü de Köke köyünü biraz geçmişti ki, Türkler her taraftan saldırıya geçtiler. Prof. Refik Turan’ın tabiriyle “Bizans ordusu ve Manuel için adeta kıyamet koptu. O zamana kadar görünmeyen Sultan Kılıçaslan ve askerleri aniden ortaya çıktı. Gökyüzünün güçlü yıldırımları gibi Bizans ordusunun üzerine yağdı. Kısa zaman içinde parçalanan Bizans, üç-dört saatin sonunda pes etti. Savaşı kaybeden Manuel, Kılıçaslan’ın yazdırttığı anlaşmayı kabul etti” [19.09.2014, H. Ajanda].

Manuel’in geçtiği suları coşkun çay [Marsyas ırmağı].

Gerçekten öyle oldu. Bizans, Türklerin istediği gibi tuzağa girince, Çirişli dağının güney eteklerindeki vadilere gizlenmiş olan Türkler, saldırıya geçtiler, Yenice Sivrisi'nden taşlar yuvarladılar ve sivrinin kuzeyindeki en dar yeri tıkadılar. Manuel, Bodvin ve Mavrozomes'e; onlar da Manuel'e gelemediler ve imha edildiler. Canını zor kurtaran Manuel, cesetleri çiğneyerek biraz ricat etti; Mazi [Maziye: Marsia] Bağları denilen yeri ve suları coşkun çayı [ırmak: Marsyas] geçerek, ok menzilinden uzak alana çıktı. Burada ırmaktan alınan suyu içmek istedi, ama kan kokusu aldığı suyu yere döktü ve bir askerinin hakaretine uğradı (Khoniates, 1995: 128-129). Biraz dinlenip, adamları etrafına toplandıktan sonra Manuel, "kuvetlerimizi yeniden düzene koyduk; böylece öncü kollara ulaştık" der [Manuel'in mektubu]. Bodvin ve Mavrozomes ile onlara tâbi birlikler tamamen imha edildi. Manuel'e tâbi Çekirdek kuvvetler de büyük ölçüde imha oldu. Artçıların çoğu kaçtı. Akşam karanlığı çökmek üzereyken Manuel, yanına toplanan az sayıda kuvvetle Yenice köyün oturduğu yerden geçerek, Köke köyü önündeki Bizans ordugâhında, Türklerce kuşatılmış birliklerine kavuştu. Gece karanlıktan istifade kaçmak istedi, ama askerlerinin ayıplaması üzerine planından vazgeçti ve Sultana elçi gönderdi.

Irmağı geçen Manuel, Maziye köyü civarında su içmek isterken. Arthur Kemp Tebby

II. Yuannis'in oğlu I. Manuel, kötü bir idareci, fakat büyük bir savaşçıydı. 1176'da çılgınlığı sebebiyle girdiği savaşta, Türkler tarafından mağlup edilmişti. Suları coşkun çayı/ırmağı geçerken bir bakraç su istedi. Fakat suyu içerken kan kokusu alması üzerine suyu yere döktü ve "ne bahtsız adamım, Hıristiyan kanı içtim" dedi. Küstah bir asker bağırdı: İç imparator iç! Ömrün boyunca içerek semirdiğin teb'anın kanıdır!

Roma ordusunun yürüdüğü yol ve Manuel'in hareket şekli.

Yenice Sivrisi, Yenice yazısı yerindeki Çimenlik Tepe ve sol taraftaki derin vadi.

Çimenlik Tepe civarı: Şiddetli saldırı ve püskürtme hareketi sırasında askerler yakında bulunan bir tepeye kale niyetine erişmek için ellerinden geleni yaptılar. İlerleyenler ötekilerin üstüne ister istemez yüklendiler. Kalkan geniş toz bulutundan askerler

bastıkları yerde ne olduğunu göremez hale geldiler. İnsanlar ve atlar birbirlerini çiğneyerek engel tanımaksızın ileriye atıldıklarında yakındaki bir uçurumdan [Çimenlik Tepeden, Yenice'nin oturduğu] derin vadiye döküldüler [Manuel'in mektubu].

R.1: Yenice Sivrisi, vadi, komutanlar ve geçidin çıkışındaki dar yer.

“Ordunun öncü birliği [Yuannis, Andronik, Makrodukas, Lapardas], bir anlamda emniyet arz eden bir tepiyi işgal ederek, [Köke köy önü] etrafı hendeklerle çevrili bir ordugâh kurdu” [Khoniates, 1995: 126]. Ordugâhta, Türk kuşatması altındaki Roma, askeri bir zayıyata uğratılamadı. “İmparator bazen çarpışarak, kısmen de kan dökmeye gerek kalmadan, onu esir etmek isteyen Türklerin yanı ve Yenice Sivrisi güneyi ve Yenice köyün oturduğu yerden geçti. Büyük bir sevinç içinde, içinde buldukları sıkışık duruma üzüldükleri kadar onun akıbetinden endişe etmekte olan ve geçitten geçmiş birliklerin kurduğu ordugâha ulaştı. Gece bastırıp da savaş durunca, herkes başını ellerinin içine alıp devam eden tehlikeyi göz önüne alarak şaşkın şaşkın kala kaldı. Romalılar geceyi, dostlar, akrabalar, şehirliler olarak gruplar halinde birleşip, korkudan hazan yaprakları gibi solmuş be-

nizleriyle geçirdiler. Romalılar korku içinde kıvranırsa, Manuel, gizlice kaçmağı düşünüyordu; askerleri esaret ve ölüme terk etmek niyetindeydi: Bu planı açıkladığında hepsi dehşete düştüler; Manuel’in aklını kaçırdığı sandılar. Savaş kurulunu bekleyen asker, feryat ederek; “Vah! Vah! Bu imparator aklına neler getiriyor!” (Khoniates, 1995: 129). Asker, sözlerinin olanca ağırlığını imparatora çevirerek şöyle devam etti: “Sen değil misin bizi bu Tanrının terk ettiği dar geçide zorla sıkıştıran? Biz basit insanların Barbarlarla ne işi vardı? Bu dar, ne sakladığı görünmez vahşi toprakta bizi sarmış bulunuyorlar ve bizi tuzağa düşürdüler. Ve şimdi sen bize ihanet edip, bizi koyunlar gibi boğazlanmak üzere düşmanlara bırakıyorsun haaa!” dedi. Manuel, bu sözlerden üzülerken, planını bir tarafa bıraktı ve bir çare bulmaya çalıştı” (Khoniates, 1995: 130).

R.2: Manuel'e tâbi çekirdek kuvvetlerin imha edildiği Dedelik vadisi

Manuel, bu söz üzerine sultana elçi göndermiştir. Roma ile iyi ilişkiler içinde olmanın gereğine inanan Sultan, eski dostu Manuel'i esir alarak rencide etmek istememiş; Vezir İhtiyarüddin Hasan'ı antlaşma metniyle göndermiştir.

"Hasan, imparatorun huzuruna kabul edildiğinde, hediye olarak, gümüş eğer takımı ile birlikte bir Nisa atı ve çok uzun iki yanı keskin bir kılıç takdim etti. Hasan imparatorun uğradığı ve pek belli olan üzüntüyü giderdi ve kulağına fısıldadığı sözler, sihirli sözcükler gibi, sızlayan yarasının acısını dindirdi" (Khoniates, 1995: 131).

"İmparator, atı ve kılıcı kabul ederek anlaşmayı yazdırdı; bunu kendi eliyle teyid ve tasdik etti. Yazılı belgede, imparatorun bu anda iyice incelemeyen kabul etmek zorunda olduğu diğer şartlar yanında Dorylaion ve Sublaion kalelerinin yıkılması da bulunmaktaydı" (Khoniates, 1995: 131). Buna göre antlaşmayı Sultan yazdırmış ve Manuel de, kabul etmiş demektir. "Sultan, Manuel'e olan dostluğunu gösterdi; esir alınabilecek birini esir almadı; eski dostunun itibarını kırmadı. Türkler, kuşatma çemberinin bir kanadını açtı; Manuel, ordumuzu selâmlayarak gitti. Manuel yüz bin altın ve yüz bin gümüş de savaş tazminatı ödeyecekti" [Öztuna, Türkiye G. 18 Eylül 2010].

Manuel, yakınlarının akıbetini görmek için harp alanından dönmek istemiş, fakat Türk kılavuzlar, ceset dolu vadiden dönmesine izin vermemiş, geldiği yoldan götürmüşlerdir. Khoniates ise, Manuel'in sebep olduğu felâketi görmemek için başka bir yoldan gitmek istediğini sanmış ve büyük bir yanılgıya düşmüştür (Khoniates, 1995: 131). Antlaşmada sınır genişlemesi yoktu. Türkmenler, Sultan Mes'ûd'un, 1146'da Manuel'le yaptığı anlaşmayla Roma'ya verilen Senirkent ovasının alınmadığını öğrenince, Sultan Kılıçaslan'a ateş püskürdüler, hakaretler ettiler. Manuel, sözünü tutmadı; Eskişehir'i yıkmadı. Cebren kabul ettiği bir muahedeye itibar edemeyeceğini bildirdi; sadece Uluborlu'nun şarkı ve Garip köyü yanındaki Sublaion'u yıkmakla iktifa etti (Osman Turan, 1998: 214).

05-19 Ey. 1176: Kılıçaslan'ın ordugâhının bulunduğu Kötürnek köyü.

KILIÇASLAN'IN ORDUGÂHI KÖTÜRNEK KÖYÜ VE YENİCE KÖYÜ KORU TEPEDEKİ ŞEHİTLİK

Sultan, Kötürnek köyündeki ordugâhındadır. Kötürnek Uc'un merkezi konumundadır. Böcüzade, caminin Sultan Alâeddin adına yapıldığını söyler. Köyde Hanönü, Hamamönü ve Namazgâh mevkileri bulunduğu göre köyün hem hanı, hem de hamamı var demektir. Ayrıca İslâm orduları burada namaz kılmış olmalıdır. St. Kuentin ve İbn Bîbî'nin zikrettikleri Büyük bir Türk ailesine mensup Koterinus Ahmet buralıdır [yıl 1245].

KÖTÜRNEK KÖYÜNDEKİ ŞEHİTLİK VE NAMAZGÂH

1950'lerde Yumru Mezar [Kötürnek-Hüyük] dediğimiz yerin güney batı köşesindeki küçük düzlükte yaklaşık bir buçuk, iki metre uzunluğunda dikili taşlar vardı. Bu taşlardan iki tanesi yere yatmış vaziyette hâlâ oradadır. Koç-başlı olanı kırdılar ve iki parça taş, oradaki binanın önünde durmaktadır. Yumru Mezar'ın batısındaki mevkîe Türbe-önü denir; savaş alanında yaralanıp da ordugâhta şehit düşenler, burada gömülmüş olabilir. Köydeki bir yatırın adı Yusuf İzzeddin olup, bu isim ilginçtir. Zira Sultan Mes'ud ve Sultan Kılıçaslan'ın ön adları İzzeddin'dir.

SONUÇ

Ortaçağ'da harbin vûku bulunduğu yer, coğrafyası ve harbin cereyan şekli bakımından Miryokefalon Harbi kadar, açık olan başka bir harp var mı bilmiyorum. Firik

şehri Kelene, her yanı dik bayır Kelene Hisarı [Yenice Sivrisi], Tzibritze Geçidi [Yenice Derbendi], suları coşkun çay veya ırmak [Marsyas], harp alanındaki dokuz adet tarihî kuyu, Sultanın ordugâhi Kötürnek köyü, Bizans ordugâhi Köke köyü önü, kös vurulan Kös Çukuru hepsi hâlâ mevcuttur.

Orduların dizilişleri, kumandanların buldukları yerler, aralarındaki konuşmalar, daha birçok şey bellidir. Ol bakımdan Miryokefalon Harbi'nin vukû bulunduğu top-raklar, bir açık hava müzesi olarak işaretlenmeyi beklemektedir.

R.3: Koru tepedeki Miryokefalon şehitliği [Müslümanlar Mezarlığı].

YENİ SEZON

GÖZTEPE

KONFEKSİYON

YENİ FIRSAT

Moda bizim işimiz

Belediye İşhanı Zemin Kat Kültür Sitesi Karşısı- ISPARTA

0 505 515 61 63

TÜRKİYE'DE KURULACAK USSAM MAHKEMELERİ'NDE ESAD YARGILANABİLİR Mİ?

Elazığ Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Uluslararası Savaş Suçları Araştırma Mahkemeleri USSAM Komisyonu üyesi Prof. Dr. İnanç Özgen, Kanal Fırat TV canlı yayınında Gündeme Dair programına katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Özgen, Türkiye'de kurulma faaliyetleri yürütülen USSAM Mahkemeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

2022 yılında kurulan USSAM Mahkemeleri Komisyonu'nun aynı zamanda kurucuları arasında yer aldığını söyledi.

USSAM Mahkemeleri'nin kurulması için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çalışmaları hızlandırın.' talimatı verdiğini ifade eden Özgen, Türkiye'nin önderliğinde ulusal ve uluslararası arenada tanınan, bilinen 44 farklı akademisyen, askeri yetkililerin, diplomat, büyükelçi, devlet başkanlarının da yine Komisyonunda görev aldığını açıkladı.

Özgen, Komisyon Başkanı Salih Kurt hakkında da açıklamalarda bulundu. Trabzonlu olan Başkan Kurt'un, bir dönem terörist Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarında görev aldığını dile getirdi.

Lahey'de mevcut bulunan Uluslararası Ceza Mahkemeleri'nin tarafsızlığını yitirdiğini, alınan kararların Müslümanlara yapılan zulmü engelleyemeyeceğini ifade eden Özgen, USSAM Mahkemeleri'nin zulme uğrayan tüm halklara adaletle hüküm vereceğini, Suriye'de kendi halkına bile zulüm yapan devrik lider Beşar Esad'a da USSAM Mahkemeleri aracılığı ile yaptığı zulmün hesabının sorulabileceği mesajını verdi.

Tartışılan bir diğer konu ise Şam'daki Emevi Camii'nde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın namaz kılması oldu. Emevi Devleti'nin geçmişiyle alakalı gelen eleştirilere de yanıt veren Özgen, Emevi Camii'nde kılınan namazın Aleviler ile husumete yol açacak şekilde değerlendirilmemesi, ara bozucu, nifak tohumları ekici söylemlerde bulunulmaması gerektiğini ifade ederek: "Emevi Camii'nde kılınan namazların sembolik olarak anlamının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin: 'Ben de oradayım' demesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte olduğu gibi, olması gerektiği zamanda olması gereken yerde her zaman olacağıının, her zaman mazlum milletlerin yanında olacağıının bilinmesi gerekir. Farklı şekilde zarar verici anlamlar yüklenmemelidir." şeklinde konuştu.

Son yazmış olduğu ve belli bir kitle tarafından oldukça beğenilen 'Sirius Kapısı' adlı kitabı hakkında ayrıca değerlendirmelerde bulunan Özgen, kitabın gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Prof. Dr. İnanç ÖZGEN
FÜ Öğretim Üyesi
Araştırmacı Yazar

ŞEHRİN KALBI

IYAS

ta

ATIYOR

www.iyas.com.tr

www.iyasparkavm.com

TARIMDAN SANAYİYE GEÇİŞ VE TÜRKİYE

Prof. Dr. Kerem Karabulut
Erzurum Atatürk Üniversitesi

İnsanoğlu tarihi süreç içerisinde yaşamını sürdürmeyi ve çoğalmayı başarmak için gerekli araç-gereçleri üretmiştir. “prehistorya” (yazılı tarih öncesi) ve “historya” (yazılı tarih dönemi) üretilen araç-gereçler hep insanın varlığını sürdürmesi ve yaşamı kolaylaştırması için olmuştur. Örneğin insanlar, toprağı kazmak için kazma ve kürekler, düşmanlarını elimine etmek ve av hayvanlarını yakalamak için silahlar, ağaçları kesip onlara şekil verip yararlı hale getirmek için keser ve baltalar, soğuk havalardan korunmak için giysiler ve tahta, kerpiç ve taş gibi malzemelerden kendisine ev yaparak yaşam merkezleri oluşturmuştur. Yapılan tarihsel araştırmalar bize yaşanan bu gelişmelerin yavaş ilerlediğini ve yaşanan şartlara göre şekillendiği de göstermektedir. Tarihi süreç içerisinde yaşanan bu gelişmelere rağmen, insanlık tarihinin işleyişini ve gelişimini etkileyen ana iki değişim vardır. Bunlardan biri tarım, diğeri de sanayi devrimidir.

Bunlardan birincisi olan tarım devrimi aslında sanayi devriminin de hazırlayıcısı veya ona gelen sürecin tamamlayıcısıdır denilebilir. Çünkü tarım yapmayı öğrenen insanoğlu ihtiyaç fazlası üretmeyi başarmış ve böylece fazla üretimi ile de sermaye biriktirerek daha gelişmiş sistemlere doğru ilerlemiştir. Örneğin, İngiltere’de tarım devriminin sanayi devriminin etkinliğine dört biçimde katkıda bulunduğu vurgulanmaktadır.

Bunlar: 1- artan nüfusu ve özellikle de sanayi merkezlerinin nüfusunu beslemesi, 2- İngiliz sanayi ürünlerine olan satınalma gücünü artırması, 3- sanayileşmeyi finanse etmesi ve büyük bir savaş döneminde bunu sürdürmek için gerekli sermayenin önemli bir kısmını sağlaması, 4- Sanayide istihdam edilebilecek emek fazlası oluşturması.

Görüldüğü gibi sanayi devriminin başlangıcı ile tarım devriminin başlangıcı birbirine uzak gibi görünse de bu iki değişim aslında birbirlerinin tamamlayıcısı olmuşlardır. Bir İngiliz çiftçisinin tarımda gelişme ve ilerlemenin henüz tamamlanmadığı, tohumun elle saçıldığı ve üstü kapatılana kadar tohumun çoğunun kuşlar tarafından telef edildiği zamanlardan tohumun daha derine ekilebildiği zamanlara geçildiğinde söylediği şu sözler tarımın ve ekip biçmenin önemini ortaya koymaktadır.

Her çizgiye dört tohum at,
Biri güvercin, biri karga için,
Biri çürüsün, biri de büyüsün diye.

Bu iki deęişimin birbirinden ayrılan temel özellięi ise tarım devrimi yavaş, bölgesel ve bazen aile içi kalabilmişken, sanayi devriminin daha hızlı ulusal, uluslararası ve küresel düzeyde yaşanmasıdır. Bu özellikleri ile sanayi devrimi; bilim ve tecrübenin yaygınlaşmasını, ihtisaslaşmanın gelmesini, nüfusun kırsaldan şehirlere göçünü, üretim tarzının genişlemesini, mamul mal ve hizmet üretiminin artmasını, yeni sosyal ve mesleki sınıfların ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Tüm bu bağlantı ve gelişmelerden ötürüdür ki, ekonomik gelişme teorisi açısından “refaha giden yol sanayi devriminden geçer” cümlesi atasözü niteliğinde kullanılmaktadır. Yaklaşık 10.000 yıl önce insanoğlunun toplayıcılık ve avcılıktan yerleşik hayata geçerek tarım devrimini gerçekleştirmesi ve zamanla yavaşta olsa üretimde yeni yöntemlerin devreye girmesi ile toplumsal yaşamda ortaya çıkan gelişim süreci 1760’larda yaşanan sanayi devrimiyle farklı bir yöne evrilmeye başlamıştır. Zira sanayi devrimi ile üretimde ve teknolojiye hızlı ilerleme insanlığın üretim ve tüketim yapısında çok önemli deęişimlere sebep olmuştur. 1765’te James Whatt’ın buhar makinasını icat edip üretim sürecinde kullanılmasını sağlaması ile başlayan birinci sanayi devrimini 1870’lerde elektrik enerjisinin kullanılmaya başla-

ması ile ikinci sanayi devrimi, 1960’ların sonunda elektronik ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile üçüncü sanayi devrimi ve 2010 sonrasında “Endüstri 4,0” veya “sanayi 4,0” diye adlandırılan dördüncü sanayi devrimi ise tam bir dijitalleşme döneminin başlaması ile ortaya çıkmıştır. Yaşanan sanayi devrimi sürecinin son aşaması olan Endüstri 4,0’ın dünya ve ülkelerin ekonomik yapıları veya “üretim yöntemleri ve ürünleri” ile “tüketim davranışları”nın sürekli deęişim göstereceęi söylenebilir. Bu nedenle, endüstri 4,0’ın yaşandığı bu dönemde, ülkelerin mevcut durumlarını bilmeleri ve gelecek dönemlere doğru hazırlıklar yapmaları önem arz etmektedir.

Bu doğrultuda Türkiye’nin ana hatlarıyla aşağıdaki konular üzerinde durması geleceğin olumlu şekillenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yaşadığımız dördüncü sanayi devrimi sürecinde veya 21. yy’da, ülkelerin kalkınması; otomobil, tekstil, petrol, televizyon ve benzeri gibi normal sanayi ürünleri üretirken deęil; akıllı silahlar, insansız hava araçları, robotların terzi usulü çalıştığı imalathaneler, akıllı fabrikalar, canlı askerler yerine robot askerler, Apple’ın Siri’si gibi bilgisayarla konuşma yapılabilen son yıllarda ortaya çıkan yapay zekâ uygulamalarını ön plana çıkaran yeni teknolojiler, icatlar ve yöntemler geliştirmelerine baęlı olacaktır.

Bu süreçte üretimin temel girdisi, “nitelikli birey” olmaktadır. Bu nedenle, eğitim sisteminin mutlaka çağın gerektirdiği formata kavuşturulması gerekmektedir. Nitelikli bireyler yetiştirip “bilgi ekonomisi üretimi” yapılamazsa ülkenin kalkınması mümkün olmayacaktır. Yetiştirilen bireylerin; teknolojiyi özümseyip onu üretebilen, hayal gücünü somut üretime dönüştürebilen, meraklı, cesaret sahibi, uluslararası gelişmeleri takip eden, kısaca akıl teri ile alın terini birleştirebilen niteliklere sahip olmaları gerekir. Türkiye’de eğitim sisteminin bu doğrultuda nitelikli bireyler yetiştirmesi sağlandığı an kalkınması çok hızlı olacaktır.

21. yy’da, daha önce olamayan veya bilinmeyen bir mal veya hizmeti üreterek yüksek katma değerler yaratma sürecini yakalayan ülkelerin kalkınmaları mümkün olacaktır. Örneğin, 53 kişinin kurup, yaklaşık 20 milyar dolara sattıkları WhatsApp bu yüzyılın üretimlerinden bir örnektir. Kısaca; yenilik getirip bunu uzun vadeli kılmak günümüzün üretim ya da iş hayatı için hayati bir öneme sahiptir. Devletler, şirketler veya yöneticilerin yenilikleri takip edememeleri durumunda hayatlarının son bulması tehlikesi büyük olacaktır. Örneğin; Osmanlı imparatorluğu 1. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan gelişim ve değişimi kendi yapısına adapte edemediği için ekonomik çöküşü yaşamıştır. El feneri üreten fabrikalar, cep telefonlarında fener özelliği ortaya çıktığında, üretim yapılarını değiştirmedilerse yok olmaya mâhkum olmuşlardır.

Bu yüzyılda bilimin ışığında çalışan üniversitelerin çabaları; teknolojik inovasyon sağlayacak çalışmalar yönünde olmalıdır. Bunun için sadece Türkiye’deki eğitilecek nüfus potansiyeli ile yetinilmemelidir. Başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, dünyanın diğer ülkelerindeki yetenekli insanları ve gençleri eğiterek bunu üretime dönüştürebilecek bir yapı da oluşturulmalıdır. ABD’de Aziz Sancar, Almanya’da Kovit-19 aşısını bulan Uğur Şahin ve eşi gibi bilim insanları örnekleri, Türkiye’nin 21. yy’da geride kalmamak için bu modeli denemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu süreçte üretimin temel girdisi, “nitelikli birey” olmaktadır. Bu nedenle, eğitim sisteminin mutlaka çağın gerektirdiği formata kavuşturulması gerekmektedir. Nitelikli bireyler yetiştirip “bilgi ekonomisi üretimi” yapılamazsa ülkenin kalkınması mümkün olmayacaktır. Yetiştirilen bireylerin; teknolojiyi özümseyip onu

üretebilen, hayal gücünü somut üretime dönüştürebilen, meraklı, cesaret sahibi, uluslararası gelişmeleri takip eden, kısaca akıl teri ile alın terini birleştirebilen niteliklere sahip olmaları gerekir. Türkiye’de eğitim sisteminin bu doğrultuda nitelikli bireyler yetiştirmesi sağlandığı an kalkınması çok hızlı olacaktır.

21. yy’da, daha önce olamayan veya bilinmeyen bir mal veya hizmeti üreterek yüksek katma değerler yaratma sürecini yakalayan ülkelerin kalkınmaları mümkün olacaktır. Örneğin, 53 kişinin kurup, yaklaşık 20 milyar dolara sattıkları WhatsApp bu yüzyılın üretimlerinden bir örnektir. Kısaca; yenilik getirip bunu uzun vadeli kılmak günümüzün üretim ya da iş hayatı için hayati bir öneme sahiptir. Devletler, şirketler veya yöneticilerin yenilikleri takip edememeleri durumunda hayatlarının son bulması tehlikesi büyük olacaktır. Örneğin; Osmanlı imparatorluğu 1. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan gelişim ve değişimi kendi yapısına adapte edemediği için ekonomik çöküşü yaşamıştır. El feneri üreten fabrikalar, cep telefonlarında fener özelliği ortaya çıktığında, üretim yapılarını değiştirmedilerse yok olmaya mâhkum olmuşlardır.

Bu yüzyılda bilimin ışığında çalışan üniversitelerin çabaları; teknolojik inovasyon sağlayacak çalışmalar yönünde olmalıdır. Bunun için sadece Türkiye'deki eğitilecek nüfus potansiyeli ile yetinilmemelidir. Başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, dünyanın diğer ülkelerindeki yetenekli insanları ve gençleri eğiterek bunu üretime dönüştürebilecek bir yapı da oluşturulmalıdır. ABD'de Aziz Sancar, Almanya'da Kovit-19 aşısını bulan Uğur Şahin ve eşi gibi bilim insanları örnekleri, Türkiye'nin 21. yy'da geride kalmamak için bu modeli denemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Türkiye'nin çağın gereği yeni alanlara yatırım yapması gerekmektedir. Yeni yatırım alanlarına yatırım yaparak ancak ekonomisini geleceğe hazırlayabilir ve rekabet gücünü artırabilir. Örneğin, Dünya güneşten 174 bin trewatt enerji almaktadır. Şu anda insanlığın ihtiyacı ise 15 trewatt'tır. 2050 yılında bu rakamın 25 trewatt'a çıkacağı ifade edilmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nin güneş enerjisi, uzay çalışmaları, yapay zeka gibi yeni alanlara yatırım yapması gelecek dönemler için hayati önem arz etmektedir. Örneğin, kandaki hastalıkları haber verecek bir vücut çipi üretmek gibi yenilikler üretilmesi ülkeler için gelişmelerin gerisinde kalınmamasını sağlayacaktır. Bu nedenle, üstte belirtildiği gibi "akıl teri ile alın terini" birleştiren bir üretici sınıfı oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bunu oluşturmak için de eğitim modelinin ona göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Üzerinde durulması gereken eğitim modelinin ana kapsamı ise "Okuyan İnsan-Düşünen İnsan-Tartışan İnsan-Üreten İnsan" şeklinde biçimlendirilmelidir.

Eğitim modeli oluşturulurken ayrıca gerçek göz önünde bulundurulmalıdır; Öğrenmenin belirleyicileri üç unsura bağlıdır. Bunlar: Zekâ, yetenek ve dürtüdür. Ülkeler arasında bu üç unsurdan sadece kurumsal farklılıklara bağlı olarak yeni teknolojileri öğrenme dürtüsündeki yetersizlikler çağın gerisinde kalmaya sebep olabilmektedir. İşte eğitim modeli, ülkelerdeki motivasyonu artırıcı uygulamaları içermelidir. Böylece, ülkelerin kalkınmaları ve bilimsel başarıları çağın gerektirdiği düzeyde olacaktır.

Günümüz ekonomik işleyişinden önceki ekonomik yapı “satranç sahnesi veya oyunu” şeklindeydi. Bu ekonomik yapıda, çok düşünmek, doğru düşünmek ve doğru hamleler yapmak yoluyla ekonomik kazançlar elde edilebilmekteydi.

Bu yapı, 1. Sanayi devrimi ile 4. Sanayi devrimi arasını kapsamaktadır. Yani 20. yy ekonomik yapısı daha yavaş işlemekteydi denilebilir. Ancak içinde bulunduğumuz 21. yy veya 4. Sanayi Devrimi döneminde ise; “bilgisayar ve bilgi oyunu” şeklinde bir ekonomik yapı söz konusudur. Bu modelde, hız ve hıza ayak uyduracak ekonomik ve sosyal hamleler gerekmektedir.

İşte bu hıza ayak uyduranlar üretenler, diğerleri ise tüketenler ve bağımlı konumundaki ülkeler olmakta-

dır. Bu nedenle, Türkiye’nin mutlaka bu hızlı gelişmelerin gereği üretim olan “katma değeri yüksek ileri teknolojik ürünler” üretmesi gerekmektedir.

İşte bu dönüşüm ve değişim sürecine ayak uydurabilmek için Türkiye için şu öneriler yapılabilir: Türkiye’nin Türk Dünyası ile sıkı bir işbirliği içerisinde teknolojik ve bilimsel çalışmalarını şekillendirmesi gerekir.

Aksi takdirde, sahip olduğumuz beyinler bile başka ülkelerin menfaatine hizmet edeceklerdir. Bilim adamlarının icatlarını veya buluşlarını neden ülkemizde gerçekleştiriyor olmaları üzerinde çalışılmalı ve çözümler üretilmelidir.

Türkiye'nin ekonomik politikaları, batılı ülkelerin modellerini taklit etme üzerine kurulu olmaktan ziyade kendi iç dinamiklerini ve potansiyellerini dikkate alan özgün politikalar olarak şekillendirilmelidir. Örneğin ABD, 1980'li yıllarda kendi ekonomisi üzerine araştırma yapan Arthur Laffer'in çalışmalarını uyguladığı "Arz Yanlı İktisat Politikaları"nın temel dayanağı yaptığı gibi, Türkiye'de kendi modellerini ve politikalarını geliştirebilmelidirler.

Türk Bilim insanları kendilerine özgü çalışma modelleri ve buluşları ile dünya bilim ve ekonomisini etkileyici alanlarda yoğunlaşmalıdırlar. Türkiye'nin katma değeri yüksek teknolojik üretime yatırım yapması gerekmektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerin uzayda avantaj elde etme çabalarının gerisinde kalmamak için eğitime ve Ar-Ge harcama- larına daha çok kaynak ayrılmalıdır. Çünkü ileri düzeyde düşünüp üretim yapabilen gençlerin oranı Türkiye'de OECD ortalamasının yaklaşık beşte biri kadardır. Yüksek katma değerli üretim sadece sanayi sektöründe değil tüm

sektörler için önemsenmelidir. Örneğin, Türkiye, dünya fındık üretiminin yaklaşık %80'nini üretmekte ve bunun %25'ini İtalyan bir firma almaktadır.

İtalyan firma yaklaşık 800 milyon dolara aldığı fındığa; akli, teknolojiyi, hayali katarak ve markalaşarak yaklaşık 14 milyar dolarlık katma değer yaratabilmektedir. İşte Türkiye her sektörde bu üretim stratejisini geliştirebilecek çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır.

Kısacası Türkiye; "Özgürlüğün olmadığı yerde üretim olmaz", "evrensel olmayan insan milli fayda sağlayamaz" anlayışı ile hayali üretime dönüştürebilen "okuyan-düşünen-tartışan-üreten insan" yetiştiren bir eğitim modeli ile ekonomik, toplumsal ve siyasi reformlar gerçekleştirerek "akıl teri ile alın terini birleştirebilen" bir nesil yetiştirerek 21. yy'ın gelişmelerini yakalayabilecektir. Aksi durumda ise Osmanlı İmparatorluğunun 18. yy'da sanayideki gelişmeleri kendi yapısına adapte edememesinin çektiği sıkıntıyı Türkiye'nin de 21. yy'da yaşaması muhtemel olacaktır.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Childe, Gordon (1985), Tarihte Neler Oldu (Çevirenler: Mete Tunçay-Alâeddin Şenel), Alan yayıncılık, İstanbul.
 Deane, Phyllis (1988), İlk Sanayi İnkılabı (Çeviren, Tefik Güran), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 Erkan, Hüsnü (1997), Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 Heaton, Herbert (1985), Avrupa İktisat Tarihi II (Çevirenler, Mehmet Ali Kılıçbay, Osman Aydoğuş), Teori Yayınları, Ankara.
 Karabulut, Kerem (2020), "Endüstri 4.0 ve Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Ait Değerlendirmeler", Endüstri 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Değerlendirmeler (Editörler: Murat Aykırı, Ömer Uğur Bulut), Eğitim Yayınevi, Konya.

TAVUK VARSA GÜVENDEYİZ!

Tavukların gezdiği yerlerde güvenle gezebilirsiniz. Köy evlerinde, çiftliklerde, tarlalarda tavuklar geziyorsa siz de gezebilirsiniz, oralarda asayiş berkemaldir. Çünkü onlar sizden önce bölgede bulunan taze protein kaynağı olan kene, akrep, kırkayak, örümcek, küçük yılan gibi ne kadar zararlı ve ürkütücü canlı varsa onları temizlemiştir. Kırsal piknik alanlarında, parklarda, bahçeli evlerde ve tüm açık, ormanlık alanlarda tüm bu böceklerle karşı doğal güvenlik görevlisidir tavuklardır.

Son zamanlarda artan zehirli kene gibi zararlıların en önemli nedenlerinden biri de köylerde ve kırsal yerleşimlerde eskiden olduğu kadar tavuk yetiştirilmemesidir. Artık köylerde yaşayanlar bile evde tavuk yetiştirmeyi bırakıp marketlerden yumurta almaya başladı. Oysa ki bahçesi olan evlerde, köy evlerinde yetiştireceğiniz tavuklar hem size doğal protein kay-

nağı hem de zararlı börtü böcekten korunma sağlar. Böylece ilaçsız böcek mücadelesinin yanı sıra sağlıklı gıdaya da ulaşmış olursunuz. Tavuklar meyve bahçelerine bırakıldığında da yüzeyde ve yüzeye yakın tüm böcek ve kurtları temizler. Tavuk dışkı da tarlalar için en nitelikli doğal gübrelerden biridir.

Peki evlerde, bahçelerde tavuk yetiştirilmesi kimlerin işine gelmez? En başta büyük tavuk çiftlikleri olan sermaye sahiplerinin. Çünkü onlar size kendi tavuklarını satmak istiyorlar...

Sonra o tavuk ve yumurtaları satan marketlerin. O zararlı böcekler için ilaç üreten firmaların, endüstriyel tavuk yemi üreten fabrikaların... Bunlar, ekonomik güçleri de yüksek olduğu için her türlü propaganda ve reklamı da yaparak hazır tavuğu organik tavuğun önüne geçiriyorlar.

Dr. Yurdun YILDIRIM
KOSGEB Isparta İl Müdürü

KOSGEB VE DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB İdaresi Başkanlığı, 1990 yılında kurulan bir kamu kurumu olup ülkemizde KOBİ'lerin gelişimine ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir. Ülkenin tüm illerinde teşkilatlanmasını gerçekleştirmiştir. Kurum, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile "ilgili" bir kamu kurumu olup Bakanlık teşkilatı dışında ayrı bir teşkilata sahiptir. Kurumun üst düzey karar organları bulunmaktadır. Kamu ve özel sektörden farklı kurumların tepe yöneticilerinden oluşan geniş bir temsil niteliğine sahip

Genel Kurul'u, yine kamu ve özel sektörden farklı kurumların üst yöneticilerinden oluşan İcra Komitesi karar organlarıdır. Üst düzey karar organları ve bu kararları uygulayan Başkanlık teşkilatı ile geleneksel kamu kurumlarından farklı bir yapıya sahip olan KOSGEB, yeni kamu işletmeciliği anlayışı etkisinde "yönetişim" olgusuna uygun hareket etmektedir. Kuruluş kanunu ve Cumhurbaşkanlığı karanameleri ile verilen görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kurumun misyonu; "Etkin destek ve hizmetlerle KOBİ ve girişimcilerin yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlayarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmak" tır. Vizyonu ise; "KOSGEB'le daha güçlü KOBİ'ler, gelişen ekonomi" dir.

Ülke çapında yaygın teşkilat yapısıyla 81 ildeki müdürlükleriyle hizmet sunmakta olan kurum ülkemizdeki KOBİ'lerin ve girişimcilerin hamisi haline gelmiştir. Veri tabanında yaklaşık 2 Milyon 300 bin işletme bulunan kurum kuruluşundan bugüne 1 milyon 350 binden fazla işletmeye 188 Milyar TL destek sunmuştur. Geçtiğimiz 2024 yılında 57 bin işletmeye 13,2 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirmiştir.

KOSGEB, 2024-2028 yıllarını kapsayan Stratejik Planında destek programlarını yalınlaştırarak "girişimcilik, sürdürülebilirlik, ölçek büyütme ve küresel rekabet" başlıklarında sunmayı, hedef kitlesi olan KOBİ'lerin ve girişimcilerin KOSGEB'e erişilebilirliklerini artırmayı ve sunulan tüm hizmetlerin dijitalleşmesini hedeflemiştir. Kurum bu başlıklar ve hedefler doğrultusunda destek programlarını yenilemeye devam etmektedir.

Ülkenin stratejik öncelikleri doğrultusunda girişimcilik desteklerini güncelleyen kurum, bazı sektörleri ayrıcalıklı olarak desteklemektedir. Desteklerin etkinliğini artırmak için desteklenecek projeleri sıkı bir seçim sürecinden geçirerek destek kararı vermektedir. 2024 yılında yürürlüğe konulan Girişimci Destek Programı kapsamında ilan edilen 2 adet çağrı döneminde alınan başvurular için 81 ilde düzenlenen girişimci seçmeleri ile 1.064 girişim için 1,5 milyar lira destekleme kararı alınmıştır.

KOSGEB KOBİ'lerde ikiz dönüşüm olarak da anılan "Yeşil Dönüşüm" ve "Dijital Dönüşüm" süreçlerini "sürdürülebilirlik" başlığında desteklemektedir. Bu amaçla yeni destek programları yürürlüğe koymuştur. Özellikle "Yeşil Dönüşüm" amaçlı sunulan Yeşil Sanayi Destek Programı 2024 yılında en çok destek miktarının sunulduğu programlardan biri olmuştur. 866 KOBİ'nin yeşil dönüşüm projesine 2,1 Milyar TL destek verilmiştir.

KOSGEB mevcut destek programları ve uygulamaya konulacak yeni programlar ile ülkenin stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için KOBİ'leri ve girişimcileri desteklemeye ve teşvik etmeye devam edecektir.

MEVCUT KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

Girişimci Destek Programı

Desteğin amacı, ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörler öncelikli olmak üzere yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamaktır.

Bu program kapsamında;
İş Kurma Desteğine KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler,
İş Geliştirme Desteğine NACE Rev. 2'ye göre C-İmalat
61-Telekomünikasyon
62-Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
63-Bilgi hizmet faaliyetleri
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerisektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

İş Kurma Desteği

İş kurma desteği kapsamında geri ödemesiz olarak kuruluş desteği ve personel giderleri desteği sağlanır. Destek oranı %100 olarak uygulanır ve desteğin süresi 36 aydır.

a) Kuruluş Desteği

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000.-TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 20.000.-TL geri ödemesiz destek sağlanır. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda kuruluş desteğine 10.000.-TL ilave edilir.

b) Personel giderleri desteği

Personel giderleri desteği kapsamında; işletmenin vergi mükellefiyetinin devam etmesi şartıyla iş kurma desteği başlangıç tarihinden itibaren 1'inci yıl birinci dönem, 2'nci yıl ikinci dönem ve 3'üncü yıl üçüncü dönem olmak üzere; işletmede çalışan personelin tahakkuk eden prim gün sayılarının toplamı 360 ve üzeri olduğu her bir dönem için 1 aylık brüt asgari ücretin işverene toplam maliyet tutarı kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İş Geliştirme Desteği

İş geliştirme desteği kapsamında yeni kurulmuş işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla hazırladıkları projelerine geri ödemeli olarak personel giderleri desteği, makine-teçhizat ve kalıp giderleri desteği, yazılım giderleri desteği ve hizmet alımı giderleri desteği sağlanır. Destek kapsamında destek oranı %80 olarak uygulanır. Desteklenecek projelerin süresi 36 aydır.

(5) İş geliştirme desteği kapsamında toplamda 1.500.000.-TL'ye kadar geri ödemeli destek sağlanır. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150.000.-TL ilave edilir. Bir işletmenin İş Kurma Desteği ve İş Geliştirme Desteğinin ikisinden de yararlanması durumunda işletmeye ödenen destek tutarı 2.000.000.-TL'yi geçemez.

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı:

Destek programı ile Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünler ile orta - yüksek/ yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak üzere işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemek amaçlanmaktadır.

Program kapsamında; düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında yer alan ürünler için verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 1.400.000 TL ve geri ödemesiz 600.000 TL olmak üzere toplam 2.000.000 TL'dir. Orta-yüksek/ yüksek teknoloji alanlarında yer alan ürünler için verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 7.000.000 TL ve geri ödemesiz 3.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL'dir.

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye'de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yatırım projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.800.000 TL ve geri ödemeli 4.200.000 TL olmak üzere 6.000.000 TL'dir.

TEKMER Destek Programı

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda Ar-Ge, inovasyon ve teknolojik girişimcilik alanındaki işletmelerin kurulmasını ve sürdürülebilir olmalarını sağlamak için ön inkübasyon, inkübasyon ve inkübasyon sonrası hizmetleri sunacak yapıların kurulması ve işletilmesini sağlamaktır.

Destek programından yararlanmak için işletici kuruluşa KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış olması gerekir. TEKMER adı kullanım hakkından ve desteklerden yararlanmak için ilk kez bu programa başvuru yapan başvuru sahibi/sahipleri

için verilecek desteklerin üst limiti toplam 6.000.000 TL'dir. Ayrıca, TEKMER adı kullanım hakkı verilen işletici kuruluşun ihtiyacına binaen TEKMER'e kapasite geliştirme amacıyla fiziki yapısını büyütebilmesi için 4.000.000 TL üst limitli ek destek verilebilir.

İş Birliği Destek Programı

Destek programı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

İşletmelerin yeni bir işletici kuruluş kurarak gerçekleştirecekleri projelerde destek üst limiti geri ödeme-

siz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5 milyon TL'dir. Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti orta-yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki projeler için geri ödemesiz 3.000.000 TL ve geri ödemeli 7.000.000 TL olmak üzere toplam 10.000.000 TL, diğer teknoloji düzeyindeki projeler için ise geri ödemesiz 1.500.000 TL ve geri ödemeli 3.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL'dir.

Deprem Sonrası İşletmelerin Canlanması Destek Programı

Destek programının amacı, depremden etkilenen illerde ekonomik canlanmanın sağlanmasına ve işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmelerine katkı sağlamaktır. Program kapsamında verilebilecek desteğin üst limiti 750.000 TL'dir.

Yeşil Sanayi Destek Programı

Destek programının amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktır. Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 2 Proje Teklif Çağrısı

hazırlanmış ve 8 Aralık 2023 tarihinde ilan edilerek program başvuruları alınmaya başlanmıştır. 8 Aralık 2023-30 Kasım 2024 döneminde başvurular sürekli olarak alınacaktır. Program kapsamındaki çağrılardan Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı kapsamında verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti 14.000.000 TL, Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı kapsamında verilecek geri ödemeli desteğin üst limiti 4.000.000 TL'dir.

KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı

Programın amacı, ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin iş süreçlerinin geliştirilmesi ve verimli hale getirilmesi, rekabet güçlerinin yükseltilmesi ve ekonomideki paylarının artırılması amacıyla dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesidir.

Bu program kapsamında;

- TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Teknoloji Merkezi (MEXT) ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Dijital Dönüşüm Merkezi tarafından belgelendirilen /yetkilendirilen danışmanlardan, dijital dönüşüm danışmanlığı hizmeti almış ve onaylı dijital dönüşüm/olgunluk değerlendirme raporu (TÜSSİDE – DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Rapor Formatı veya MEXT/İHKİB - SIRI Dijital Olgunluk Değerlendirme Rapor Formatı) bulunan ve
- Son 3 (üç) mali yıl "Faaliyet Karı" veya son mali yıl "Öz Kaynaklar Toplamı" negatif olmayan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük veya orta ölçekli işletmeler başvuru yapabilir.

Yönde - Yönderlik ve Değerlendirme Destek Programı

Programın amacı, KOBİ'lerin öncelikli konularda mevcut durumlarının tespit edilerek sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesine, gerekli stratejilerinin oluşturulmasına, bu stratejiler doğrultusunda kapasitelerinin geliştirilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanma-

sına katkı sağlamaktır.

İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı

Bu programın amacı; ülkemizde yurtdışı kaynaklı göçten en çok etkilenen illerde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ), Türk vatandaşları ile Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler veya Uluslararası koruma sağlanan kişiler için kayıtlı istihdam yaratmaları ve muhafaza etmelerini sağlamaktır.

Program kapsamında işletmelerin bankalardan kullanılacağı azami 24 ay vadeli ve 2.500.000 TL üst limitli işletme sermayesi kredisine geri ödemesiz faiz/kar payı desteği sağlanır.

Kapasite Geliştirme Destek Programı

Program ile KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarına ve büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Program kapsamında, işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine finansal kuruluşlarla imzalanan protokol hükümleri kapsamında geri ödemesiz destek sağlanacaktır. KOBİ'ler bu destek programından bir kez faydalanabilir.

NACE Rev. 2'ye göre;

- Kısım C – İmalat
 - 61 – Telekomünikasyon,
 - 62 – Bilgisayar programlama ve ilgili faaliyetler,
 - 63 – Bilgi hizmet faaliyetleri,
 - 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
- sektörlerinde yer alan işletmeler başvuru koşullarını taşımak kaydıyla programa başvuru yapabilecektir. İşletmenin programdan yararlanılabilmesi için;
- KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel olması,
 - İşletme sınıfının küçük işletme veya orta büyüklükte olması, (Mikro işletmeler başvuru yapamaz.)
 - Limited veya anonim şirket statüsünde olması,
 - Hızlı büyüyen işletme olması gerekmektedir.
- Aşağıda yer alan kriterlerden herhangi birini sağlayan işletmelerde hızlı büyüme şartı aranmaz:
- KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge/Ür-Ge/yenilik projesini başarılı olarak tamamlaması.
 - 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezi olması.

- Başvuru yapılan tarih itibarıyla geçerli Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesine sahip olması.
 - 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet göstermesi.
 - Tedarikçi geliştirmeye yönelik projelerde başvuru sırasında büyük işletme ile yapılan sipariş sözleşmesi sunması.
- Kapasite Geliştirme Destek Programı başvuruları dönemsel olarak alınmaktadır.
- Küresel Rekabetçilik Destek Programı Destek Programı ile işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla;
- Yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi,
 - İnovasyon faaliyetleri ile geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi,
 - Üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması,
 - Tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi,
 - Yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması,
 - Küresel iş birlikleri ile küresel pazarlar içerisinde yer almaları gibi stratejileri içeren projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; sistemde kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel olması gerekir.

Başvuru yapacak işletmelerin; limited veya anonim şirket statüsünde olması gerekir.

Aşağıda yer alan kriterlerden herhangi birini sağlayan işletmeler Küresel Rekabetçilik Destek Programından yararlanabilir:

- Hızlı büyüyen işletmelerde, orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren ve son üç yıl içerisinde her yıl bir önceki yıla göre ihracatını artıran,
- Hızlı büyüyen işletmelerde, son üç yıl içerisinde her yıl bir önceki yıla göre ihracatını ve Ar-Ge harcamasını artıran,
- Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren, orta ölçekli, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tebliğ ile belirlenen öncelikli ürünler listesindeki ürünlere ilişkin faaliyet gösteren,
- Turcorn 100 Programı kapsamına alınan.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN DESTEK PROGRAMLARI

12. Kalkınma Planı ve Etki Analizleri sonucunda yapılan çalışmalar doğrultusunda etkin, yalın ve esnek olmamakla beraber diğer Devlet destekleri ve kendi içinde mükerrerlik gösterdiği belirlenen KOBİGEL-KOBİ Geliştirme, İşletme Geliştirme, İleri Girişimci, Geleneksel Girişimci, İş Planı Ödülü, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon, İŞGEM, Yurt Dışı Pazar, Yurtdışı Hızlandırıcı, KOBİ Finansman, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek, KOBİ Enerji Verimliliği, Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Kiralama, Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programları KOSGEB İcra Komitesi Kararları ile 2024 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

KOSGEB destekleri ile ülkemizdeki girişimciler ve KOBİ'ler ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine çok önemli katkılar yapan binlerce başarı hikâyesi yazmışlardır. Bu başarı hikâyelerinden bazılarını başka bir yazıda yer vermek üzere bu kadarla iktifa edilmiştir.

Ani DÜNYA MİRASI

Ani, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Kars'ın il sınırları içerisinde, şehir merkezinin 45 km güneydoğusunda yer almaktadır. Bir Orta Çağ kenti olan şehir; doğusunda Türkiye-Ermenistan sınırını oluşturan Aras Nehri'nin Arpaçay koluyla, batısında Bostanlar Deresiyle, kuzeydoğusunda da Miğmiğ Deresi ile çevrelenmiş olup bu akarsuların oluşturduğu üçgen bir plato üzerine kurulmuştur. Kuzeyinde ise ordu yeri olarak da adlandırılan düz bir ova mevcuttur.

Doç. Dr. Muhammet ARSLAN
Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi
Ani Örenyeri Kazı Başkanı

Hayrettin ÇETİN
Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü

Arkeolojik kazılardan elde edilen bulgulara dayanarak Ani'nin M.Ö. 3. Bin yıldan itibaren yaşam alanı olarak kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Akabinde bölgeye Urartular, Persler, Makedonlar, Partlar ve Sasaniler hâkim olmuştur. Fakat bu dönemden günümüze ulaşan yerleşik yaşamın da önemli bir göstergesi olan mimari eser sayısı oldukça az olmakla birlikte bunlar arasında Urartu Dönemi'ne tarihlendirilen İç Kale ile Sasaniler'e mâl edilen Ateş Tapınağı bulunmaktadır.

Bölgede Orta Çağ'ın başlangıcından itibaren bir müddet Sani hükümraniği devam etmiş daha sonra ise Emevî (645-750) ve Abbasi (750-806) devletlerinin fetihleriyle burada ilk defa Müslüman hâkimiyeti görülmüştür.

Bagratlılar 806 yılından itibaren Bagaran (Kilittaş) Köyü başta olmak üzere Kars'ın çeşitli bölgelerinde yaşamışlardır. 961 yılında III. Aşot tahta geçtiği vakit (961-977) hanedan üyeleriyle anlaşmazlıklardan dolayı hanedanlığın merkezini Ani olarak ilan etmiş ve burada bir şehir kurmaya başlamıştır. 961-977 yılları arasında ilk olarak Ebu'l Menûçehr Camii'nin bulunduğu noktadan batıya doğru devam eden dış surlar inşa edilmiştir. Bu sur sistemi bugünkü Ani şehrinin oluşmasında bir nüve olarak da değerlendirilebilir. Daha sonra orta surlar ile İç Kale arasında kalan bölümde konut ve dini mabetler yapılmıştır.

Böylelikle küçük bir alanda kendini göstermeye başlayan şehir, jeopolitik konumundan faydalanarak daha da genişleme fırsatı bulmuştur. Anadolu ile Asya'nın kesişim noktasında yer alması yüksek bir ticari potansiyele sahip olduğunun en net göstergesidir. III. Aşot'un ölümünden sonra tahta II. Simbat geçmiştir (977-989). İpek Yolu ticaretinin III. Aşot Devri'nde Ani'ye kaydırılmasıyla şehir hızla gelişmiş ve nüfusu da buna paralel olarak artış göstermiştir. Artık halkın şehre sığmadığını gören II. Simbat dış surların yaklaşık 750 m kadar kuzeyine, çift kademeli dış surları inşa ettirmiştir. Ayrıca bu dönemde inşasına başlanan en önemli yapılardan biri de Ani Katedrali (Fethiye Camii)'dir. Katedralin inşası için II. Simbat tarafından Mimar Trdat görevlendirilmiştir. Trdat aldığı yetki ile 987 yılında Katedral'in inşasına başlamıştır. Fakat 986 yılında İstanbul'da meydana gelen büyük bir deprem sonucunda Ayasofya Camii'nin kubbesi çöktüğü haberi gelir. II. Basileios yönetimi tarafından Ayasofya'nın çöken kubbesinin onarımı için İstanbul'a davet edilen Mimar Trdat, 989 yılında Ani'deki katedral inşaatını yarım bırakarak İstanbul'a gitmiştir. 994 yılında Ayasofya'nın kubbe onarımını bitirmiş ve tekrardan memleketi Ani'ye dönerek yarıda bıraktığı katedralin inşaatına devam etmiştir. Uzun soluklu bir çalışmanın ardından 1010 yılında inşaatı tamamlamıştır.

Sene 1045'i gösterdiği vakit Bizans İmparatoru Konstantin IX. Monomakhos'un entrikalarıyla Ani Bizans'ın hakimiyeti altına girmiştir. Bizans burayı imar edilecek bir şehir olarak değil de ileri karakol-şehir olarak görmüştür. Bundan dolayı burada hiçbir inşa faaliyetinde bulunmamış hatta büyük çoğunluğu Gregoryyen olan şehir halkını da Ortodoksluğa geçmeleri için zorlamıştır. Bu zulüm ta ki 1064 yılında Selçuklu adaletinin gölgesi şehrin üzerine düşene kadar devam etmiştir.

Ani'nin Selçuklular tarafından fethine giden süreç içerisinde, ilk akınlar 1049 ve 1053 yıllarında Kutalmış'ın komuta ettiği askerî birlikler vasıtasıyla Kars'taki Bagratlılar üzerine yapılmıştır. Yapılan iki sefer de başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1058 yılında Çağrı Bey'in oğullarından Yakûti komutanlığında Kars'taki Bagratlılar'a bir sefer daha düzenlenmiştir. Bu seferle şehir fethedilememiş olsa da büyük bir tahribata uğratılmıştır. 1064 yılında Sultan Alparslan'ın komutasındaki ordu Kars'a akın yapmaktansa hanedanlığın merkezi olan Ani'ye yürümeyi tercih etmiştir. Ani'ye varan Selçuklu ordusu yaklaşık bir ay kadar süren bir kuşatma sonucunda 16 Ağustos 1064 günü Ani'yi fethetmiş ve böylelikle Anadolu'nun kapısını Müslüman Türkler adına ilk defa aralamıştır. Akabinde Kars'taki Bagratlı Hanedanı da Selçukluya tabiiyet bildirmek zorunda kalmıştır. Dünyada büyük yankı bulan bu fetih hareketine Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah kayıtsız kalmamış, Sultan Alparslan'a Ebu'l Feth (Fetihlerin Babası) ünvanını vermiştir. Sultan şehre girdiği vakit hiçbir gayrimüslime zarar verilmemesi emrini vererek yerli halktan isteyenlerin şehirde yaşamaya devam edebileceğini tebliğ etmiştir. Akabinde şehrin en büyük yapısı olan katedrali camiye çevrilerek ilk Cuma Namazı burada kılınmıştır.

Yönetimi devralan Selçuklular ilk iş olarak yaşanan savaş münasebetiyle zarar gören II. Simbat Dönemi'nde inşa edilen surlarının onarılması işine girişmiştir. Bu onarımda şehre asıl girişin sağlandığı kapının batısında yer alan iki burç arasındaki sur duvarına aslan figürlü bir kabartma, batıdaki burcun üzerine de Menûçehr'in adını taşıyan kûfi hatlı bir kitabe eklenmiştir. Bunun dışında surların üzerinde yer alan haçkarlara kati suretle müdahale edilmemiş olup bunların birçoğu günümüze kadar ulaşmıştır. Bu da bize Selçuklu tabiiyetindeki yönetimin yerli halka ne derece hoşgörülü yaklaştığının bir kanıtı niteliğindedir.

Takip eden süreçte şehirdeki onarım faaliyetlerinin yanı sıra imar faaliyetleri de oldukça hız kazanmıştır.

Bir ticaret kenti olan şehre Selçukluların kazandırdığı en önemli unsurlardan biri Aslanlı Kapı ile Orta Sur sistemi arasındaki yaklaşık 750 metrelik yol üzerinde kurulan Selçuklu Çarşısı'dır. Çarşı içerisinde seramik ve cam atölyeleri, fırınlar, mescit ve şapel bulunmakla birlikte muhtelif eşyaların satıldığı İpek Yolu'na yaraşır dükkanlar yer almaktadır. Çarşısının tam ortasında inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen, cami ve türbeden oluşan Ebu'l Muammeran adında bir külliye bulunmaktadır. Günümüze temel seviyesinde gelmiş olan külliyenin minaresi de yakın bir dönemde yıkılmış olup kalıntıları mevcuttur.

Ebu'l Muammeran Külliyesi'nin doğusunda Büyük Hamam vardır. Hamam dört eyvanlı, dört köşe halvet hücreli olup tek fonksiyonludur. Soğukluk, ılıkılık, sıcaklık, su deposu ve külhan bölümlerinden meydana gelen yapı tamamen Selçuklu Dönemi'nin mimari plan özelliklerini yansıtmaktadır. Bu hamamın Anadolu'daki ilk Türk hamamı olma özelliği dışında başka bir önemi de vardır.

1143 yılında Ani’de dünyaya gelen Kadı Burhâned-dîn-i Ânevi, yazmış olduğu tarihi, dini ve ahlaki konuları içeren Enîsü’l-Kulûb adlı eserinde bize Büyük Hamam ile alakalı önemli bir bilgi vermektedir. Ânevi yazmış olduğu bu eserin önsözünde annesinin kendisine hamile olduğu vakit, hamileliğinin sıkıntılı geçmesi nedeniyle rahat bir doğum gerçekleştirebilmek için hekim tavsiyesi üzerine Ani’deki Büyük Hamam’da dünyaya geldiğini aktarmaktadır. Nitekim 2022 yılındaki kazılarda burada yapılan kazı çalışmalarında doğumun gerçekleştiği düşünülen taş küvete rastlanmasıyla bu iddiaya bilimsel bir altyapı oluşturulmuştur. Literatürde dünyadaki ilk suda doğumun 1805 yılında Fransa’da gerçekleştiği kabul edilmektedir. Fakat Ani’deki bu keşifle birlikte dünyadaki ilk suda doğumun 1143 yılında Ani’deki Büyük Hamam’da ortaya çıkarılan küvet içerisinde gerçek-

leştiği görüşü daha doğru bir tespit olacaktır.

Selçuklu dönemine tarihlendirilen şehrin doğusundaki bir diğer hamam yapısı da Küçük Hamam olarak adlandırılmaktadır. Büyük Hamam ile aynı plan özelliklerine sahiptir.

1064 yılından 1071-1072 yılına kadar (7-8 yıl) Ani Katedrali’nin faal bir şekilde cami olarak kullanıldığını bilmekteyiz. Katedralin cami olarak kullanıldığı bu dönem içerisinde meydana getirildiği düşünülen, yaklaşık 30 m kadar kuzeybatısında bir mezarlık alanı mevcuttur. Mezarlığın merkezinde temel seviyesinde sekizgen planlı, kime ait olduğu bilinmeyen bir kümbet bulunmaktadır. Ana unsur olan bu kümbetin etrafı iki farklı tipte (sandukalı ve oda mezar tipi) mezar yapılarıyla çevrelenerek bir hazire oluşturulmuştur.

Selçuklu Çarşısı'nın güney ucunda Anadolu Türk tarihinin en önemli yapısı olan Ebu'l Menûçehr Camii (1071-1072) bulunmaktadır. Şehirdeki ilk İslami dönem dini yapısı olan cami aynı zamanda Anadolu'daki Türklerin inşa ettiği ilk camii olarak da kayıtlara geçmiştir. Sekizgen gövdeli minaresinin şerefe kısmı hariç tüm unsurları hâlâ sağlamdır. İlk haliyle mihraba dik üç sahnın olarak inşa edilen caminin batıdaki sahnı N. Marr'ın (1878-1918) tahribatı sebebiyle günümüze ulaşmamıştır. Bundan dolayı sadece mihraba dik iki sahn görülebilmektedir. Tahribat ile birlikte harime giriş kapısının da yeri değiştirilmiş, batı cephede minareye bitişik iken cephenin ortasına kaydırılmıştır. Selçuklu cami mimarisi geleneğinin bir sureti olan harim kısmı büyük oranda orijinalliğini korumaktadır.

Ebu'l Menûçehr Cami'nin güneybatısındaki Selçuklu Konutları'nın ve şehrin kuzeybatısında yer alan Selçuklu Sultan Sarayı'nın göstermiş olduğu eyvanlı plan şeması, Orta Asya Türk sivil mimarisinin gölgesinde şekillenmiş Ön Asya örneklerinin Anadolu'daki ilk yansımalarıdır.

1199 yılında şehir artık tamamıyla Gürcü kontrolüne girmiştir. Bu dönemde pek fazla mimari eser vücuda getirilmemiş olmakla birlikte inşa edilen yapılardan en bilineni 1215 tarihli Tigran Honentz (Resimli) Kilisesi'dir. Yapının dış cephesinde bitkisel motifler ve zoomorfik unsurlar taş üzerine yüksek kabartmalı olarak işlenmişken, iç mekânda (naos) ise Hz. İsa'nın ve Aziz Lusavoriç'in hayatını konu alan sahneler fresk (yaş siva üzerine yapılmış resimler) tekniğinde yapılmıştır.

1239 yılında Moğol istilasının verdiği tahribatla birlikte artık halk yavaş yavaş şehirden göç etmeye başlamıştır. Bu durum Ani için sonun başlangıcı olmuştur. Bir müddet muhtelif devletlerin yönetimi altına giren Ani nihayet 1534 yılında Kanûnî Sultan Süleyman tarafından fethedilerek tekrar Türk toprağı haline gelmiş ve 1878 yılına kadar da öyle kalmıştır. 1579 yılında III. Murad'ın tahtta bulunduğu vakit Lâlâ Mustafa Paşa önderliğindeki büyük imar faaliyetleri Kars merkezli olarak gerçekleştirildiğinden Ani artık önemini yitirerek tarihin tozlu sayfalarına karışmaya yüz tutmuştur.

1878 yılında gerçekleşen Rus İşgali 1918 yılına kadar devam etmiştir. Kırk yıllık bu işgal sürecinde Ruslar Kars şehir merkezinde imar faaliyetlerinde bulunurken terkedilmiş Ani Şehri'nde de kültür varlıklarının aşırılmasıyla meşgul olmuşlardır. Gürcü asıllı Rus dilbilimci Nikolai Y. Marr'ın öncülüğünde yapılan Ani'deki kazı çalışmaları bilimsel yöntemlerle değil, tamamen İslami eserlerin tahribatı ve gizlenmesine yönelik gerçekleşmiştir. Marr ecdadına mâl ettiği eserlerin büyük çoğunluğunu ülkesine kaçırdığı İslami eserleri de ya tahrip etmiş ya da Arpaçay'a atmıştır.

Kars, Rus işgalinin ardından 1920 yılında Kazım Karabekir önderliğindeki ordu sayesinde Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil edilmiştir. Akabinde Türkler tarafından Ani'deki ilk bilimsel kazı çalışmaları 1944 yılında Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten Başkanlığı

ğında başlamıştır. Ardından 1964-1967 yılları arasında Prof. Dr. Kemal Balkan, 1989-2005 yılları arasında Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı, 2006-2010 yılları arasında Prof. Dr. Yaşar Çoruhlu, 2011-2018 yılları arasında da Prof. Dr. Fahriye Bayram Başkanlığına aralıklı olarak devam etmiştir.

2019 yılından beri de kazı çalışmaları Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Doç. Dr. Muhammet Arslan'ın başkanlığında yürütülmektedir. Daha önceki dönemlerde kısa süreli olan kazı ve envanter çalışmaları bu dönemde 12 aya çıkartılmıştır.

Ani'nin 15 Temmuz 2016 tarihinde UNESCO tarafından "Dünya Kültür Mirası" listesine alınması ve son yıllardaki kazı, koruma ve çevre düzenleme çalışmaları ve yoğun tanıtımlarla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının artmasına vesile olmuştur.

Müslüm Aktürk
TİNGADER
Genel Başkan Yardımcısı

Anadolu'nun hemen hemen bütün bölgesi kendine has özellikleriyle ünlüdür.

Örneğin 'Peygamberler Şehri' şeklinde anılan Şanlıurfa, inanç turizminden sonra Göbeklitepe ile birlikte ününe ün katarak 'tarihin sıfır noktasındaki kent' olarak dünyanın birçok yerinden turisti çekmeye başlamıştır.

Mardin, ilginç evlerinden kaynaklanan zenginliğiyle dizi filmlerin mekânı haline gelmiştir.

Muş, Malazgirt Zaferi nedeniyle her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır.

Turizmden aslan payı almak için illa tarihi bir kent olmak gerekmiyor.

Mesela Antalya, Muğla gibi illerimiz denizinden dolayı yerli, yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Denizi olmayan illerimiz; Afyonkarahisar kaplıcalarıyla, Konya Mevlana Müzesiyle, Denizli Pamukkalesi, Çanakkale düşmana geçit vermeyen savaşı, Karadeniz illeri doğa güzelliklerinden dolayı ziyaretçilerinin eksik olmadığı şehirlerimizden birkaçı.

Ülkemiz çok güzel bir coğrafyada yer alıyor. Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da insanların huzurlu vakit geçirebilecekleri imkânlar mevcut.

ISPARTA, DAVRAZ'IN SADECE D'SİNDEN YARARLANIYOR

Bolu, Erzurum, Kocaeli, Bursa gibi kentlerimizdeki dünyaca ünlü kayak merkezleri, hayat pahalılığı kendileri için önemli olmayan, hali vakti yerinde insanlarla dolup taşıyor. Sayacağımız daha çok şehrimiz var ama asıl konumuz 'arada kaynamasın' diye fazla uzatmak istemiyoruz...

DAVRAZ'A SAHİP ÇIKILMIYOR

Peki, Isparta'nın kendine has, yılda 500 binden daha fazla yerli-yabancı turisti çekecek özelliği yok mu?

Gül ile özdeşleşmiş Isparta'nın da tarihi ve doğal güzellikleriyle hayran kalınacak kanyonları, dağları, gölleri mevcut.

Bu güzelliklere rağmen, 17 milyon turistin ziyaret ettiği Antalya'nın arka bahçesi konumundaki Isparta'nın 500 bin ziyaretçiyle yetinmesini anlamak mümkün değil...

Şayet Isparta doğru dürüst yönetilseydi; STK'sıyla, siyasetçisiyle, bürokratiyle, üniversiteleriyle azmedilip birlikte çalışılırdı sadece Davraz'ı ziyaret edenlerin sayısı birkaç milyona ulaşırdı.

Yazıma başlamadan önce Davraz'daki Sirene Hotelin Müdürü Şakir beyi aradım. 'Davraz'a hareketlilik kazandırılması için ne gibi çalışmalar yapılabilir?' konusunda görüşünü almak istemiştin.

Şakir bey, Davraz Kayak Merkezi'ne bırakın hareketlilik kazandırmayı az sayıdaki ziyaretçileri bile tutamayıp sezonu kapattıklarını söyledi.

150-200 milyon liralık oteli bir-iki ay çalıştırıp sonra 10 ay boyunca atıl bırakmak “Davraz’ın sadece D’sinden yararlanma” iddiasını kanıtlamaz mı?

NE YAPILABİLİR?

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBU) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kılıç’ı aradım. “Davraz’ın sadece d’sinden değil de etinden, sütünden, derisinden, kemiğinden nasıl yararlanabiliriz?” diye sordum.

Sayın Kılıç hocamız, hemen Erciyes’i örnek gösterdi.

Erciyes Kayak Merkezi’nin şirketleşerek kalkındığını ve 2 milyondan fazla ziyaretçiyle 100 milyon dolarlık ekonomiye ulaştığını söyledi.

Davraz’ın 2635 rakamı ile futbol takımları çok ideal bir konumda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Fatih Kılıç, ciddi organizasyonlarla dünyadan birçok takımın Davraz’da kamp yapmasının sağlanabileceğini anlattı...

Antalya’ya, deniz sezonu kapandıktan sonra “ölü sezon” denilen Kasım-Nisan aylarında binden fazla takım kamp yapıyor.

Bu rakamın bir kısmı Isparta’ya kaydırılmaz mı? Davraz’da alanın müsait olduğu söyleniyor. Konaklama için yer sorunu şimdilik yok, birkaç saha daha yapıp kamp için kulüpler Davraz’a çekilebilir.

DAVRAZ’A ULAŞIM KOLAY OLMALI

Ulaşımın zor olduğu bir yerde hedefe ulaşmak elbette kolay değil.

Isparta-Davraz arası yaklaşık 30 kilometre ve bu güzergâhta çalışan toplu taşıma araçları yok.

Davraz’a gitmek için ya aracınız olacak ya da taksi tutacaksınız.

Aracı olmayan, taksi tutamayan binlerce insan Davraz’a gidemiyor ve Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’ni görmekten mahrum kalıyor.

SDÜ ve ISUBU’da öğrenim gören binlerce öğrenci yıllarca kalmalarına rağmen Davraz Kayak Merkezi’ni görmeden Isparta’ya veda ediyor.

Oysa belirli saatlerde Davraz’a seferler düzenlense hem yüzbinlerce insan Davraz’ı ziyaret etmiş hem de kentin ekonomisi canlanmış olur.

Elbette biz yüzeysel olarak bazı önerilerde bulunuyoruz. Bu konuda valilik, belediye, üniversiteler ve STK’lar birlikte hareket edip çok daha ciddi projeler üretebilirler.

Üretilir mi?

Açık söylemek gerekirse, Sayın Vali Abdullah Erin’in Isparta’ya atanmadan öncesine kadar çok ümitli değildim...

ÜRETİYORUZ, DURMADAN!

Makina, imalat ve daha birçok alandan mühendislerimiz ve işinde tecrübeli personellerimiz, teknolojik teçhizatlar vasıtasıyla yüksek kaliteli ürünler üretmek için çabalyoruz.

gencguccsan.com.tr

"Çiftçiye uzanan dost el"sloganı ile üretimi yapılan ürünlerimiz;
TSE- ISO 9001-2008 kalite standartlarına ve CE direktiflerine göre üretilmektedir.

Bilimin Işığında EVREN VE İNSAN

Anadolu Ay Yayınları (Ankara), 2024 yılının Ekim ayında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halis ÖLMEZ'in "Bilimin Işığında EVREN VE İNSAN" başlıklı kitabını (ISBN: 978-625-97761-0-1) yayımladı. Kısa zamanda büyük ilgi ile karşılaşan 248 sayfalık bu popüler bilim kitabını ve içeriğini okuyucularımıza kısaca tanıtmak istedik.

Prof. Dr. Halis ÖLMEZ

Fiziksel âlemi (evreni) bir bütün olarak konu alan bilim dalı 'Evrenbilim' (kozmoji) olarak adlandırılır. Evrenbilim; evrenin yapısını, gelişimini, evrimini, dinamiğini, tarihini, geleceğini, sonunu... inceler. Evrenbilim ile uğraşan bilim insanlarına 'evrenbilimci' (kozmoji) adı verilir. Evrenbilimciler, evrenin bilimsel gözlem ve deney yoluyla anlaşılmasını amaçlayan çalışmalarında doğa bilimlerinden, özellikle gökbilim (astronomi, hey'et), fizik, astrofizik, kimya, biyoloji, matematik gibi birçok bilim dalından yararlanırlar. Evren araştırmaları ile ilgili diğer bir bilim dalı olan 'Evrendoğum' (kozmogoni), evrenbilim ile karıştırılmamalıdır. Evrendoğum evrenin var oluşuyla, yaratılışıyla, doğuşuyla, kökeniyle ilgilenir.

Bilimin Işığında EVREN VE İNSAN kitabının iki genel amacı vardır. Birincisi; evrenin ve onun bir parçası olan Dünya'mızın var ediliş macerasının bilimin ışığında anlaşılmasına kısmen de olsa katkıda bulunmak, insanın dünyadaki rolü ve görevi üzerinde durmaktır. Çünkü insan varlığın gözbebeğidir, yaratıkların birçoğundan üstündür, değerli ve güzel varlıktır; insan inceler, algılar, düşünür, araştırır, keşfeder ve yasalaştırır. Kitabın ikinci amacı ise toplumuzda fen bilimleri kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına yardımcı olmaktır. Ancak bu kitap akademik bir yayın değildir, popüler karakterlidir, toplumun geneline hitap etmeyi hedeflemektedir. Bu sebeple konular mümkün olduğunca basite indirgenerek açıklanmıştır. Metinde gözümüzü korkutacak formüllere pek yer verilmemiştir. İlgilisine hitap eden az sayıda eşitliği ise görmezden gelebilirsiniz. Çünkü bu eşitliklerin kısa açıklamaları da yapılmıştır. Kitabın yedi adet genel konu başlığı bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla; Âlem, Çeşitli Uygarlıkların Evren Anlayışları, Evrenin Büyük Patlama (Big Bang) Modeli, Kütle - Ağırlık İlişkisi, Uzay - Zaman Boyutları, Entropi, Evrende Görelilik ve Belirsizlik şeklindedir.

Kitabın Birinci Bölümü Âlem ile ilgilidir. Kur'an'ın açılış suresi olan Fâtiha'da "Allah, âlemlerin Rabbi" (Fâtiha, 1/2) olarak belirtilir. Allah Teâlâ evreni ve evrensel yasaları (evrenin tamamında geçerli olan kuralları) bilim yoluyla anlayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz özellikleriyle yaratmıştır. Ancak bu özellikler, her şeyi mutlak doğru olarak anlayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz anlamına da gelmez. Çünkü "(Kimse, Allah'ın bildirmeyi) dilediği kadarından başka O'nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamaz" (Bakara, 2/255).

Anadolu Ay Yayınları (Ankara), 2024 yılının Ekim ayında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kimya Bölümü emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Halis ÖLMEZ'in "Bilimin Işığında EVREN VE İNSAN" başlıklı kitabını (ISBN: 978-625-97761-0-1) yayımladı. Kısa zamanda büyük ilgi ile karşılaşan 248 sayfalık bu popüler bilim kitabını ve içeriğini okuyucularımıza kısaca tanıtmak istedik.

Dünya’ımızda ve genel olarak evrende hiçbir olay ölçsüz, kuralsız ve bir yasaya bağlı olmaksızın rastgele (tesadüfen) meydana gelmez. Her şey Yüce Allah’ın zorunlu yasalarına tabidir; “O’nun bilgisi (yasası) dışında bir yaprak bile düşmez” (En’âm, 6/59).

Bilim diliyle ‘doğa yasaları’ (tabiat kanunları), dinî terminolojide ‘sünnetullah’ olarak anılır. “Allah’ın yasasında (sünnetullahta) asla bir değişme bulamazsın, Allah’ın yasasında asla bir sapma bulamazsın” (Fâtır, 35/43). Allah, deizmin iddia ettiği şekilde, ‘evrende her şeyi yaratıp bitirmiş ve bir köşeye çekilmiş’ de değildir, her an yaratmaya devam etmektedir. “O (Allah), her an bir iştedir (yaratma hâlinindedir)” (Rahman, 55/29).

Türkçe’de geniş anlamda âlem sözcüğü ile Allah’ın dışındaki her şey kastedilir. Bu her şey Dünya’mız, insanlar, hayvanlar, bitkiler, uzay, gezegenler, yıldızlar, gök adaları gibi maddi varlıklar (Fiziksel âlem, Evren, Kâinat, Kosmos) ve akıl, ruh, arş, kürsî, melekler, cinler, şeytanlar gibi görünmeyen manevi nitelikli yaratıklar (Metafizik âlem)’dir. Kitabın ağırlıklı konusu fiziksel âlem (evren) ile ilgilidir.

Evren tarih boyunca bilim, felsefe ve din gibi farklı disiplinlerde araştırma konusu olmuştur. İnsanoğlu sürekli olarak nereden geldiğini, niçin var olduğunu, sonunun ne olacağını düşünür. Dünya’nın ve evrenin oluşumunu, işleyişini, başlangıç ve sonunun olup olmadığını, statik (durgun, durağan, sabit, hareketsiz) mi dinamik (hareketli) mi olduğunu, zamanı, zamanın niteliğini vb. merak etmiştir. Evrenin ve hayatın mahiyetini anlamaya çalışmış, bu maksatla doğru haber, beş duyu ve akıl gibi bilgi vasıtalarını kullanarak temel sorunlarına çözüm bulma gayretine girişmiştir. Bilginin ve tekniğin üretilmeye başlanması insanlık tarihi kadar geriye gider. Tarih öncesi çağlarda bilgi ve teknik nesilden nesle sözlü gelenekle aktarılmıştır. Örnek olarak yazının icadından önceki toplumlarda astronomik bilgi ve evren anlayışı da sözlü olarak yayılmıştır.

Yazının bulunuşu bilginin üretilmesine, korunmasına, kalıcı ve daha doğru bir şekilde nesilden nesle iletilmesine imkân tanımıştır. İnsanoğlunun bu gayreti; “Göklerin ve yerin (evrenin) yaratılışında... akıl eden insanlar için nice deliller vardır” (Bakara, 2/164); “Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerineyken (her zaman) Allah’ı hatırlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünür (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu batıl olarak (boş yere) yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!” (Âl-i İmrân, 3/191)... gibi ayetlerle Kur’an-ı Kerim’de de teşvik edilmiştir. Söz gelimi büyük Türk bilgini Bîrûnî (973-1048), bilime yönelmesinin sebebi olarak Âl-i İmrân, 3/191 ayetini gösterir.

Acaba, “Göğü (evreni) güçlü bir şekilde bina ettik. Muhakkak ki biz (onu) genişleticiyiz.” Zâriyât, 51/47 ayetinde belirtildiği şekilde hızlanarak genişlemesine devam etmekte olan dinamik yapıli evrenimiz hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Halen bu soruya doyurucu bir cevap verebilmek mümkün değildir. Çünkü evrenin hidrojen, helyum ve diğer atomlardan oluşan ve ‘bilinen madde’ olarak adlandırılan bileşeni kütlece evrenin ancak %4,9’u kadardır. Evrenin ‘karanlık madde’ (%26,8) ve ‘karanlık enerji’ (%68,3) olarak ad-

landırılan ve toplamda %95,1’ini oluşturan diğer iki bileşeni ise henüz bilinmezliğini korumaktadır.

Çeşitli Uygarlıkların Evren Anlayışları başlıklı İkinci Bölüm’de insanoğlunun bilime yaptığı katkılar kronolojik sıra ile kısaca açıklanmıştır. Yaklaşık olarak MÖ 4000 yılından itibaren günümüze kadar geliştirilmiş önemli antik çağ uygarlıklarından Sümer, Akad, Asur, Bâbil, Hint, Budizm, Çin, Mısır, Yunan (Grek), Roma (Latin); orta çağ İslam uygarlığı ve modern çağ uygarlığı üzerinde durulmuştur.

Özellikle ‘İslam’ın Altın Çağı’ (Orta Çağ İslam Uygarlığı) ve bu çağın önde gelen bilim adamları konusu kısmen ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bu Bölüm bir bilim tarihi özeti olarak da değerlendirilebilir.

Üçüncü Bölüm; evrenin yaratılışı, gelişimi ve sonu ile ilgili olan ve bugün için en geçerli bilimsel öneri olarak kabul edilen Evrenin Büyük Patlama (Big Bang) Modeli’ne ayrılmıştır. Evrenbilim, ‘Büyük Patlama’ (Big Bang) adı verilen kozmolojik model ile evrenin (uzay-zamanın) yaklaşık olarak 13,8 milyar yıl önce yokluktan (tekillik noktası) yaratılmaya başlandığını ortaya koyar.

Evren, bu tekillik noktasından itibaren artan ivmeli hareket ile genişleyerek ve başlangıçtan sonuna kadar fizik yasaları tarafından yönetilen düzenli ve olağanüstü bir denge içinde şekillendirilerek evrimleşmiştir ve bu süreç hâlâ devam etmektedir. Evrenin ve evrensel yasaların Büyük Patlama ile başlayan yaratılış evresinde, yaklaşık 4,54 milyar yıldır gelişimini sürdüren Dünya'mızda su, dağlar, denizler, ovalar, bitkiler, hayvanlar, atmosfer vd. yaratılır. Nihayet günümüzden yaklaşık 60 bin yıl kadar önce dengeli bir hayat ortamının oluşmasıyla akıllı, ahlaki duyarlılık sahibi, düşünebilen, tasarlayabilen, üretebilen, uygarlık (medeniyet) inşa edebilen günümüz insanı var edilir. Varlıkların tamamı insanoğlunun emrine amade kılınır.

Büyük Patlama modeli, evrenin başlangıcına ve evrimine ilişkin açıklamalarının yanı sıra evrenin nasıl sonlanabileceğine (Kıyâmet) ilişkin önerilerde de bulunmuştur.

20. yüzyılın ilk yarısında geliştirilen bu kuramın üzerine bina edildiği bilimsel temel, bu yüzyılın bilim anlayışı ve özellikle Einstein tarafından 1915 yılında önerilen Genel Görelilik yasalarıdır. Büyük Patlama kuramı, kozmolojik olarak tüm oluşumları makro düzeyde açıklayabilen zamanımızın tek ciddi bilimsel kuramıdır. Vahye dayalı (İlâhî) dinlerin (Yahudilik, Hıristiyanlık, İslâmîyet) mensupları da, Büyük Patlama kuramının dinî kozmoloji anlayışı ile çatışmadığı kanaatindedirler. Büyük Patlama modeli, sınırlı olan (sonsuz olmayan) evrenin bir başlangıç ve bitiş anı olduğunu göstererek, 'başlangıçsız ve sonu olmayan evren' iddiasını değil, 'başlangıçlı ve sonlu yaratılmış evren' görüşünü doğrulamıştır. 'Başlangıç ve sonu olan yaratılmış evren' fikri, evrenin Allah'ın kudretiyle oluştuğunu, halen evrimleşmesini sürdürdüğünü, zamanı gelince sonlanacağını, materyalizmin en temelinden yanlış bir felsefi görüş olduğunu gösterir.

Kütle - Ağırlık ilişkisi başlıklı Dördüncü Bölüm'de, çoğunlukla birbirine karıştırılan kütle ve ağırlık terimlerinin ilişkisi ve kütleçekim kuvveti üzerinde durulmuş, ülkemizin uzay alanındaki çalışmaları özetlenmiştir. Uzay - Zaman Boyutları başlıklı Beşinci Bölüm'ün merak ve ilgi ile değerlendirileceği umulmaktadır. Çünkü okuyucu, alışlagelen üç uzay boyutuna (en-boy-yüksekliğe) ilave olarak sıfır, dört ve dörtten fazla boyutlarla tanışacaktır.

Entropi başlıklı Altıncı Bölüm'de, fen ve sosyal bilimlerle yakından ilgili olan 'entropi' kavramı açıklanmış-

tır. Bu bölümde, Dünya ve evrende geçerli olan termodinamiğin ikinci yasasını (entropi yasasını) inceleyecek, entropi ile ilgili bazıları aşağıda verilen sorulara cevaplar bulacaksınız:

Zamanın akışının ve insanın, canlıların, tüm varlıkların yaşlanma süreçlerinin yönü entropinin artış yönü ile aynı mıdır? Bu yön geriye çevrilebilir mi? Varlıkların yaşamakta olduğu hayat filmlerini geriye sarmak mümkün müdür? Evrenin başlangıcı (yaratılış) ve sonu (kıyâmet, son saat) entropi ile ilişkili midir? Bu konuda entropinin bir açıklaması var mıdır? Varsa nasıldır?

Evrende Görelilik ve Belirsizlik başlıklı son Bölüm'de okuyucu, evrende görelilik (izafiyet, rölatiflik) gerçeğine ve belirsizlik olgusu ile Kuantum kuramına eğilecektir. Duyularımız ve akımızla edindiğimiz bilginin niteliğini ve değerini düşünecek, insan bilgisini doğrultan ve tamamlayan ilave bir bilgi kaynağının gerekliliğini gündemine alacak ve kısmen aşağıda dile getirilen soruların cevaplarına yoğunlaşacaktır:

Acaba kutlu bir amaç için yaratılan ve bütün varlıkların emrine hazır edildiği insanın ayrıcalığı ve görevi nedir? İnsanoğlu kendisine sunulan hayatı nasıl yaşayabilir, görevlerini nasıl yerine getirebilir? İnsanoğlu her şeyi tam (mutlak doğru) olarak bilebilir mi? Yanılabilir mi? Neyi ne kadar bilebilir? Bilgimizin bir bilinmezlik sınırı, bir belirsizlik miktarı mı vardır? Önümüzdeki bu belirsizlik duvarını, bilinmezlik engelini aşamaz mıyız? O zaman gerçek ve doğru bilgiyi edinmek için çözüm nedir? İnsanoğlunun bilgisi (beşeri bilgi) mutlak değilse, görelili ve belirsizlikle malûl ise, zorunlu sınırları bulunuyorsa, insanoğlu Dünya'yı yaşanabilecek huzur ve mutluluk dolu bir ortama dönüştürebilir mi? Beş duyu ve akıl gibi imkânlarla donatılmış olan insanoğlu bu macerasında ne kadar başarılı olabilecektir? Kendisine yaratılıştan bahşedilen donanımlar yetersiz kaldığında ilave yardımlar alabilecek midir? Yoksa yaşanamaz hale getirebileceği Dünya'ya seçenek olarak sunulan Dünya dışı hayat senaryolarına şimdiden hazırlanmalı mıdır? Duyularımız ve aklımız aracılığı ile edinmiş olduğumuz olasılıkçı (ihtimali), gelişmeci, sınırlı ve görelili (izafi, rölatif) bilgimizi tamamlayan ve doğrulayan bir üçüncü bilgi kaynağına mı ihtiyacımız vardır? Bu üçüncü bilgi kaynağı nedir? Bu bilgi kaynağı Doğru Haber (Vahiy) olabilir mi? İnsana yüklenen görevin ve tahsis edilen nimetlerin hesabı bir gün sorulacak mıdır? Nerede ve ne zaman? Yoksa insanın her yaptığı yanına kâr mı kalacaktır? Bu âdil olur mu? Cevapları sizler vereceksiniz!

YEREL KALKINMA HAMLESİ
VİZYONU PERSPEKTİFİNDE

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu ile bölgesel potansiyellerin keşfedilmesi ve değerlendirilmesi, yerel ekonomilerin canlandırılması, istihdamın artırılması ve her kesimden insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi bu doğrultuda topyekûn kalkınmış bir gelecek inşası hedeflenmektedir. Yerel girişimcilik, kadın istihdamı, hassas tarım, su yönetimi ve turizm gibi stratejik alanlarda önemli projelere kaynak ayrılmakta ve teşvik mekanizmaları devreye alınmaktadır. Böylelikle her şehrin sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi, atıl kaynakların harekete geçirilmesi ve bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı da bu vizyon çerçevesinde TR61 Bölgesi'ni (Antalya, Burdur, Isparta) Türkiye'nin yaşam kalitesi en yüksek bölgesi haline dönüştürecek sosyal ve ekonomik kalkınma adımlarını kararlılıkla atmaya devam ediyor.

Bu çerçevede bölgenin yatırım imkânlarını tanıtmak ve yatırımcılara yön göstermek, katılımcı yaklaşımlarla kalkınma stratejileri belirlemek ve uygulama sürecini koordine etmek, işbirliği kültürünü yaygınlaş-

tırmak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak ve yerel potansiyeli harekete geçirerek sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda ajansın çeşitli destek mekanizmaları, işbirliği faaliyetleri ve projeleri bulunmaktadır. Ajans destekleri mali destekler ve teknik destekler ana başlıklarında toplanmaktadır. Mali destekler de doğrudan finansman desteği, finansman desteği, faizsiz kredi desteği olarak üçe ayrılmaktadır.

MALİ DESTEKLER

DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ

Doğrudan finansman desteği, ajansın esas itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle belirli projelere sağladığı desteklerdir. Ancak ajans proje teklif çağrısı dışında, fizibilite desteği ve güdümlü proje desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.

FAİZSİZ KREDİ DESTEK PROGRAMI

Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali desteklerdir.

TEKNİK DESTEK PROGRAMI

TR61 Bölgesi'nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışma-

larına destek sağlamak amacıyla yürütülen bir destek programıdır.

DİĞER DESTEKLER

SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kalkınma ajanslarının koordinasyonu ile 2019 yılından beri uygulanan SOGEP çağrısı uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülmektedir.

SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERE DAYALI ÜRETİMİN ARTIRILMASI SONUÇ ODAKLI PROGRAMI

Ajansımız, faaliyet göstermeye başladığı 2009 yılından bu yana, hazırlamış olduğu destek programları ile bölgede tıbbi ve aromatik bitkiler sektörünün geliştirilmesine yönelik projeleri desteklemiştir. Bu destek programları kapsamında gerek kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, araştırma enstitüleri gerekse de özel sektörün çeşitli projeleri Ajansımız tarafından desteklenmiştir.

Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Dayalı Üretimin Artırılması Sonuç Odaklı Programı ile :

-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilgi Altyapısının Güçlendirilmesi

-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektöründe Yenilikçi Uygulamaların Artırılması

-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sektöründe Çeşitliliğin Artırılmasını hedefliyoruz.

PROGRAM KAPSAMINDA,

-Ürün çeşitliliğinin geliştirilmesine yönelik ar-ge faaliyetlerini destekliyoruz; sektörde ürün kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz, ulusal ve küresel yeni pazarların elde edilmesi için pazar araştırmaları yapıyoruz.

-Bölgemiz ekolojik koşullarında yetiştirilebilecek türlerin tespit edilmesi, deneme üretimlerinin yapılması ve söz konusu türler için sektör analiz raporları hazırlıyoruz.

-Distilasyon ve ekstraksiyon sistemlerinin verimliliğini artıracak ve atıkların geri kazanımını sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz.

ALTERNATİF TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ SONUÇ ODAKLI PROGRAMI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antalya, Burdur ve Isparta illerimizin yer aldığı Batı Akdeniz bölgesinde kıyı şeridi boyunca yoğunlaşan turizm faaliyetlerinin, iç kesimlere doğru genişletilerek kırsalda da yaygınlaştırılması ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılmasını hedeflemektedir. Bu şekilde, uluslararası alanda önde gelen turizm merkezlerinden biri olan bölgemizde, gerek sektörde yaratılacak katma değerden, gerekse de turizm gelirlerinde sağlanacak artıştan başta kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere daha fazla sayıda insanımızın faydalanması ve yeni istihdam alanlarının oluşması sağlanacaktır.

Sürdürülebilir bir turizm türü olarak bölgede ekoturizmin geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin Batı Akdeniz bölgesinin iç kesimlerine doğru yayılmasını sağlayarak, hem deniz-kum-güneş turizminin sahil şeridinde yol açtığı yoğunlaşmanın azalmasına katkıda bulunacak, hem de turizmin yılın 12 ayına yayılmasına hizmet ederek turizm gelirlerinde artışa yol açacaktır. Diğer yandan, turizmin iç kesimlere doğru yayılması, bölgemiz kırsal yerleşim yerlerinin turizm gelirlerinden daha fazla faydalanmalarını sağlayarak bölge ilçeleri arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile :

- Isparta, Burdur ve Antalya illerimizin kırsalında ekoturizm altyapıları ve üstyapılarının iyileştirilmesini,
- Kırsal yerleşim yerlerinde gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesini,
- Bölgemiz kırsalında turizm gelirlerinin artırılması doğrultusunda kurumsal kapasitenin güçlendiril-

mesi amacıyla başta kooperatifleşme olmak üzere kurumsal yapıları destekleyerek, kırsal kesimlerdeki vatandaşlarımızın turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet sunum becerilerinin artırılmasını amaçlamaktayız.

GİRİŞİMCİLİK SONUÇ ODAKLI PROGRAMI

Bölgemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek amacıyla, Ajansımızca Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı uygulanmaktadır.

GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ SONUÇ ODAKLI PROGRAMI İLE:

Bölgemizdeki girişimcilik faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla Batı Akdeniz Ekosistemini Geliştirme Platformunu (BATECH) kurulmuştur. Yeni girişimlerin finansmana erişimini kolaylaştıracak bölgesel bir melek yatırım ağının kurulması hedeflenmektedir. Girişimcilik ekosisteminde fikirden ticari üretime kadarki süreçlerde gerekli olan kuluçka merkezlerine, prototip atölyelerine, hızlandırıcı programlara desteklerle altyapının güçlendirilmesini hedefliyoruz.

BATECH ÖN HIZLANDIRMA PROGRAMI

Batı Akdeniz Teknoloji Odaklı Girişimcilik Ekosistemini buluşturan bir platformdur. BATECH, bölgedeki paydaşlar arasındaki iş birliğini artırmak ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. BATECH platformu ile inovasyonun bölgesel kalkınmayı hızlandırabileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda; TR61 Bölgesindeki girişimcilere fon desteği sağlanması, girişimcilerin yurtdışına açılması için programlar yürütülmesi, TR61 Bölgesindeki girişimci ve yatırımcı sayısını artırmak, mevcut girişimcilerin kapasitelerini geliştirmek amacıyla eğitim, hızlandırma programları düzenlenmesi, TR61 Bölgesindeki mentör sayısını artırmak ve mentör havuzu oluşturmak amacıyla mentörlük eğitimleri verilmesi ve platform oluşturulması, TR61 Bölgesinde girişimlere destek olan kurum ve kuruluşların kapasitelerini artırmak için eğitim ve danışmanlık faaliyetleri düzenlenmesi vb. çalışmalar yürütmekteyiz.

YURTDIŐI HİBE VE FON KAYNAKLARINA ERİŐİM ÇALIŐMALARINI

TÜRKİYE SOSYAL KAPSAYICI YEŐİL GEÇİŐ (SOCİALLY INCLUSİVE GREEN TRANSİTION - SOGREEN) PROJESİ

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'nın (Dünya Bankası) finansör, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđının uygulama birimi olacađı Türkiye Sosyal Kapsayıcı YeŐil DönüŐüm (Socially Inclusive Green Transition- SoGreen) Projesi kapsamında 400 Milyon Dolar finansman elde edilecek ikraz anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlıđı ve Dünya Bankası arasında 23.10.2024 tarihinde imzalanmıŐtır. Söz konusu proje ile sađlanacak finansman tutarı, kalkınma ajanslarının mevcut destek mekanizmaları aracılıđıyla 81 ilde kapsayıcı yeŐil dönüŐüm temasına uygun olarak uygulanacak çeŐitli projeleri desteklemek için kullanılacaktır.

Başta kadınlar ve gençler olmak üzere yeŐil dönüŐüm sürecinde ön plana çıkan kırılgan gruplara yönelik yeŐil geçim kaynakları olanaklarının geliştirilmesi için tasarlanan SoGreen Projesi ile yeni iŐ ve istihdam alanlarının yaratılması ve sosyal kapsayıcılıđın artırılması hedeflenmektedir.

7 yıl süreyle uygulanacak Proje kapsamında, mikro, küçük ve orta büyüklükteki iŐletmeler, birlikler ve kooperatifler gibi yeŐil dönüŐümden olumsuz etkilenmesi muhtemel grupların ve emek yoğun sektörlerin sürdürülebilir istihdam yaratan ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecektir. Bu kapsamda, KO-Bİ'lere geri ödemeli finansman desteđi sađlanacaktır. Sürdürülebilirlik ve yeŐil dönüŐüm konularında ölçeklenme potansiyeli yüksek inovasyon temelli girişimler için ise hibe niteliđinde hızlandırma ve kuluçka desteđi verilecektir. Ayrıca istihdamı ve yeŐil kalkınmayı desteklemek için yerel, kapsayıcı, yeŐil ve yenilikçi altyapı yatırımlarının inŐasına öncelik verilecektir.

AKDENİZ HAVZASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI (INTERREG NEXT MED)

Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında BAKA, bölgesel iş birliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için bir dizi faaliyet gerçekleştirmektedir. Öncelikli olarak, bölgedeki paydaşlarla güçlü bir iletişim ağı kurulmuş projelerin geliştirilmesi ve uygulanması için koordinasyon sağlanmıştır. Ajans, özellikle çevre koruma, turizm, tarım ve yenilikçi teknolojiler gibi sektörlerde katma değer yaratan projelere odaklanmış ayrıca bölge paydaşlarını da koordine etmiştir.

Önümüzdeki süreçte de, BAKA yerel aktörlerin kapasitesini artırmaya yönelik eğitim programları düzenleyerek bölgedeki insan kaynağının gelişimini destekleyecektir. Ajans, sınır ötesi ortaklıkların kurulmasını teşvik ederek bilgi ve deneyim paylaşımını kolaylaştıracak, böylece bölge ülkeleri arasındaki iş birliği bağlarını güçlendirecektir. Ajansın bu çabaları, bölgesel refahı artırmayı ve Akdeniz Havzası'nda ortak bir kalkınma vizyonu oluşturmayı hedeflemektedir.

Volkan GÜLER

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

Adaçayı (*Salvia officinalis*)

Tıbbi amaçlar için yaygın olarak kullanılan adaçayı kurak koşullara uygun bitkilerdendir. Bölgemiz ekolojik koşullarına son derece iyi uyum sağlayan adaçayı aynı zamanda önemli bir uçucu yağ bitkisidir. Adaçayı bitkisi gıda, kozmetik ve eczacılık alanlarında kullanılmaktadır.

Altın otu / Ölmez otu (*Helichrysum italicum*)

Adını kuruduktan sonra bile rengini kaybetmeyen altın sarısı çiçeklerinden alır. Kurağa ve soğuğa son derece dayanıktır. Uçucu yağı kozmetik ve parfümeri sektöründe tercih edilmektedir.

Anason (*Pimpinella anisum*)

Bazı içecek türlerine ve gıda ürünlerine çeşni katmak amacıyla kullanılır. Anasonun kendine özgün kokusu, içinde bulunan "anethol" denilen fitokimyasaldan gelir. Anason, tatlılarda da kullanılan tek yıllık bir baharat bitkisidir.

Biberiye (*Rosmarinus officinalis*)

Yapraklarını dökmeyen (iğne yapraklı), hoş kokulu ve çok yıllık bir bitkidir. Akdeniz Bölgesinde yaygın olarak yetişen ve beyaz, pembe, mor veya mavi çiçekli olabilen biberiyenin genç sürgünleri baharat olarak kullanılır. Yapraklar, dolma ve kızartma etleri gibi çeşitli yiyecekleri tatlandırmak için kullanılır. Yapraklarından uçucu yağ elde edilir. Biberiye yağı, parfüm yapımında, şampuanlarda ve temizlik ürünlerinde kullanılır.

Çörek Otu (*Nigella sativa*)

Çörek otu Asya, Ortadoğu ve Akdeniz'e özgü çiçekli tek yıllık bir bitkidir. Çörek otu tohumları doğrudan yoğun bir şekilde baharatlık olarak gıda ürünlerinde kullanılmaktadır. Yüksek farmakolojik etkileri nedeniyle soğuk sıkım çörek otu yağının da artarak devam eden tüketimi bulunmaktadır.

Defne (*Laurus nobilis*)

Türk defnesi olarak bilinen hoş kokusu ile ön plana çıkan her dem yeşil çok yıllık tıbbi ve aromatik bitkilerimizdendir. Artvin'den Hatay'a kadar tüm kıyı bölgelerimizde doğal olarak bulunan defne baharatlık olarak dünya ihtiyacının % 90'ını ülkemiz karşılamaktadır.

Ekinezya (*Echinacea purpurea*)

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi ile ön plana çıkan ekinezya çok yıllık ve daha çok bitkisel çay olarak tüketilen bir bitkidir. Anavatanı Kuzey Amerika olan bu bitki ülkemiz koşullarında rahatlıkla yetiştirilebilmektedir.

Yağ Gülü (*Rosa damascena* Mill.)

Gülü süs bitkisi, kesme çiçek ve yağ gülü olarak yetiştiriciliği yapılan önemli bir kültür bitkisidir. Gül yağı eldeisi için, ülkemizde yetiştirilen gül türü ise dünyada "Isparta Gülü", "Şam Gülü" veya "Pembe Yağ Gülü" olarak tanınan *Rosa damascena* Mill.'dir.

Parfüm, kozmetik, ilaç ve gıda sanayinin temel hammaddelerinden birisi olan gül yağı, dünyada ticarete konu olan önemli uçucu yağlardan birisidir.

Sütçüler kekiği (*Origanum minutiflorum*)

Ülkemizin mutlak endemizm gösteren, doğadan toplanmasıyla elde edilen, ticarete konu önemli kekik türüdür. En yoğun yetiştiği bölge Isparta İli Sütçüler İlçesi 1200-1800 m rakımları arasındadır. Uçucu yağında en yüksek "carvacrol" içeriğine sahip kekik türüdür.

Kantaron (*Hypericum perforatum*)

Sabit yağ maseratı yara iyileştirme özelliği, uçucu yağı ise antidepresan etkisinden dolayı değerli olan önemli bitkilerimizdendir. Anadolu'nun hemen hemen her yerinde yetişen otsu bitkiler grubundadır.

Kapari (*Capparis ovata*)

Vitamin ve mineral maddeler açısından zengin çiçek tomurcuklarına ve meyvelerine sahip olması nedeniyle gıda olarak tüketilen bitkilerimizdendir. Güçlü kök yapısı sayesinde engebeli, kıraç ve verimsiz arazilerde yetişebilir. Ayrıca erozyon kontrolünde de kullanımı bulunmaktadır.

Lavanta (*Lavandula* Spp.)

Mor rengiyle büyüleyen, agroturizmin vazgeçilmez bitkisidir. Çok yıllıktır ve kurak koşullara çok iyi adapte olmuştur. Bitkiden elde edilen uçucu yağ, dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağdan birisidir. Lavanta uçucu yağı en fazla kozmetik ve parfüm sanayinde kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra güzel kokusu nedeniyle sabun ve diğer endüstri kollarında, ilaç sanayinde; ağır kesici, sakinleştirici, uykusuzluk giderici özellikleriyle de aromaterapide kullanılmaktadır.

Mercanköşk (*Origanum majorana*)

Daha ziyade ılıman iklimlerde yetişen doğal kekiklerimizden birisidir. Önemli carvacrol ve thymol kaynaklarındadır. Beyaz kekik diye de anılmaktadır. Antalya-Alanya bölgesinde yoğun toplayıcılığı yapılmaktadır.

Nane (*Mentha* Spp.)

Menthol kaynağıdır. Sulu tarımın yapıldığı alanlarda tarımının yapılması tavsiye edilmektedir. Ülkemizde daha çok baharatlık olan *Mentha spicata* türünün tarımı yapılmaktadır.

Tıbbi Papatya (*Matricaria chamomilla*)

Kendine özgü mavi renkli yağıyla ünlü önemli uçucu yağ bitkilerimizdendir. Papatya uçucu yağı, gıda parfümeri ve kozmetik sanayinin önemli uçucu yağlarındandır. Ülkemizde daha çok sakinleştirici etkisinden dolayı çay olarak tüketilmektedir.

Reyhan / Festeğen (*Ocimum basilicum*)

Gıdadan kozmetiğe çok farklı alanlarda kullanılan tek yıllık bitkilerimizdendir. Farklı kemotipleri olmasından dolayı kullanım alanları da çeşitlilik göstermektedir. Sulu tarım bitkilerimizdendir.

Rezene (*Foeniculum vulgare*)

Gıda, kozmetik, parfümeri ve eczacılık gibi sektörlerde oldukça geniş bir kullanımı olan önemli baharat bitkilerimizdendir. Tek yıllık olan bu bitki en fazla Batı Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir. Burdur İli Tefenni İlçesi ülke üretiminin büyük bir bölümünü tek başına sağlamaktadır.

Salep (*Orchis* Spp.)

Çoğunlukla süs bitkisi olarak kullanılan orkidelerin "Salep orkidesi" olarak bilinen türleri dondurmaların kalitesi açısından vazgeçilmez olan bitkilerimizdendir. Yumruları için yetiştirilir. Çoğunlukla doğadan toplanan bu bitki kültürüne alma çalışmaları devam etmektedir.

Safran (*Crocus sativus*)

Eski çağlardan beri yemeklerde ve gıda ürünlerinde tat ve renk verme özelliği nedeniyle baharat olarak kullanılmaktadır. Çiçeklerinde bulunan stigmaları kullanarak elde edilen baharatlar dünyanın en pahalı baharatlarındandır.

Şeker Otu / Stevia (*Stevia rebaudiana*)

Şekerotu da denilen bu bitki uzak doğu kökenlidir. Ülkemizin sıcak bölgelerinde tarımı yapılmaya elverişlidir. İşlendiğinde normal şekerden 200-300 kat daha tatlı olan doğal tatlandırıcılardandır.

Sumak (*Rhus* Spp.)

Olgun meyvelerinden sumak ekşisi adı altında baharat; meyvelerin su ile kaynatılmasından sumak pekmezi elde edilen çalı veya ağaççık şeklindeki bitkidir. Ülkemizin doğal bitkilerimizdendir.

PAPATYA
ŞARKIKARAĞAÇ

MADEMLİ

K O N Y A

KEKİK

IBRAHİM

AKSEKİ

GÜNDOĞMUŞ

MERCANKÖŞK

ŞEKER OTU (STEVIA)

BİBERİYE

ALANYA

ALANYA KALESİ

DEFNE

GAZİPAŞA

SUMAK

Soldaki karekodu tarayarak bu haritanın yüksek çözünürlüklü halini ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Bu haritada yer alan bitkilerimizin bazılarının yetiştirilmesi ve işlenmesine dair Ajansımız tarafından hazırlanan febliite raporlarına karekodu okutarak ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz.

Grafik Tasarım ve İllüstrasyon:
Murat Kara - Ali İhsan Lüle

KASNAK MEŞESİ TABİATI KORUMA ALANI

Ülkemizin endemik meşe türünü içerisinde barındıran Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Yukarıgökdere Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Isparta İl Merkezine 57 km, Eğirdir İlçe Merkezine ise 22 km uzaklıktadır. Kasnak Meşesinin doğal olarak meşcere kurduğu tek alan olması sebebiyle, 27.07.1987 tarihinde, Tabiatı Koruma Alanı statüsü ile koruma altına alınmıştır. Alan, 1.300 hektar büyüklüğe sahip bir doğa parçasıdır.

Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı, Eğirdir Gölü ve Kovada Gölü sulak alanlarının bulunduğu havzada ardıç, çam ve sedir gibi iğne yapraklı ormanlarla komşuluk eden bir korunan alandır.

Ülkemize has bir tür olan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan kasnak meşesinin (*Quercus vulcanica*) gerek saf gerekse sedir ve ardıç ile karış-

tığı en güzel örneklerinin yer aldığı eşsiz bir ekosistemdir.

Alanın Faunası: Alanda, 11 memeli, 72 kuş, 13 sürüngen, 1 amfibi ve 129 böcek türü tespit edilmiştir. Saha genelinde Kurt (*Canis lupus*), Çakal (*Canis aureus*), Porsuk (*Meles meles*), Kaya sansarı (*Mustela foinea*), Gelincik (*Mustela nivalis* L.), Vaşak (*Lynx lynx*), Yaban Domuzu (*Sus scrofa*), Tilki (*Vulpes vulpes*), Kirpi (*Erinaceus concolor* L.), Köstebek (*Talpa levantis* Thomas), Yarasa (*Myotis* sp.), Tavşan (*Lepus europaeus* L.) gibi memeli türlerin yanı sıra; Şahin (*Buteo buteo* L.), Tepeli toygar (*Galerida cristata* L.), Karatavuk (*Turdus merula* L.), Yoz Atmaca (*Accipiter nisus* L.), İbibik (*Upupa epops* L.), Leş kargası (*Corvus corone* L.) ve Serçe (*Passer domesticus* L.) en sık rastlanan kuş türleridir.

Alanın Florası: Alanda yapılan akademik çalışmalar sonucu 442 bitki türü tespit edilmiş bunlardan 69'u endemiktir. Saha flora yönünden çok zengin olup, dağ ve step bitkilerinin tamamına yakını bulunmaktadır. Bu özellikleri sebebi ile adeta bir arberetumdür.

Sahaya adını veren ve ülkemizdeki en yaşlı, en geniş sahada yayılış gösteren Kasnak meşesinin (*Quercus vulcanica* L.) yanında; kasnak meşesi saf meşcere oluşturduğu gibi Toros sediri (*Cedrus libani*), Saçlı meşe (*Quercus cerris*), Boylu ardıç (*Juniperus excelsa*), Katran ardıcı (*Juniperus oxycedrus*), Kokulu ardıç (*Juniperus foetidissima*), Toros akça ağacı (*Acer hyrcanum*), Akça ağaç yapraklı üvez (*Sorbus terminalis*), Menengiç (*Pistacia terebinthus*), Sarı meyveli kızılcık (*Cornus mas*), Çiçekli dişbudak (*Fraxinus ornus*), Titrek kavak (*Populus tremula*), Karaçam (*Pinus nigra* Arnold) ve Toros göknarı (*Abies cilicica*) gibi türlerle karışık meşcere oluşturmaktadır.

ANTİK YUNANDAN GÜNÜMÜZE: PARRHESİA VE İSEGORYA

Özlem SOLUR SÜRÜCÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yüksek Lisans Öğrencisi

Modern devlet anlayışının temel yapı taşlarını oluşturan Antik Yunan'ın, dünya tarihinden bu yana, demokrasiye ve birçok yapının oluşmasına öncülük ettiği bilinmektedir. Dolayısıyla demokrasi üzerinde bu kadar durmuş bir toplum olan Antik Yunanda özgür konuşma eylemi ya da özgürce konuşma durumu önemli bir yerde bulunmaktadır.

Özgür bir şekilde konuşma anlamını karşılayan iki kavram antik Yunan döneminden günümüze kadar önemini koruyan kavramlar olmuştur. Bu kavramlar Parrhesia ve İsegoria'dır. İki kavramın temelde özgürlükle bağlantılı olması, zamanla aynı anlamda kullanılmasını neden olmuştur. Ancak bu iki sözcüğün anlamlarının birbirine yakın olması, kavram yanılgısına yol açmıştır buna sebep olan durum ise hem Parrhesia hem de İsegoria kavramlarının 'free speech' olarak çevrilmesidir.

1 PARRHESİA

Klasik dönemde, Antik Yunan'ın temel bir bileşeni olan Parrhesia özgür konuşma anlamına gelmektedir. İlk kez oyun yazarı Euripides tarafından kullanılan bu kavram, ifade özgürlüğü anlamına gelmekte ve tüm özgür erkeklerin özgürce konuşabileceği bir alan olarak tasvir edilmektedir (Goodnight,2007). Euripides oyunlarında Parrhesiadan bahseder ancak İon ve Orestes oyunlarında adeta bu kavram üzerine kuruludur denilebilir. İon oyunundaki Parrhesia sorunu, insanlar ve tanrılar arasındaki ilişkiler açısından gündeme gelir. Dolayısıyla Antik Yunan edebiyatında kullanımı yaygın olan bir terimdir.

Parrhesia sözcüğünün isim hali Parrhesia, fiil hali Parhesiazomia'dır. İngilizceye Free Speech yani özgür konuşma anlamına gelen bir sözcük olarak çevrilmiştir. Parrhesia'yı kullanan kişiye Parrhesiastes denilmektedir (Foucault,2014:9). Türkçeye çevrildiğinde doğruyu söylemek ya da hakikati dile getirmek anlamında olan Parrhesia, aslında anlamının ötesinde bir kavram olup derinlemesine incelenmesi gereken bir sözcüktür. Parrhesia kullanan kişinin söyledikleri doğru ve hakikattir (Foucault,2014:11). Sonuç ne olursa olsun söylenileni çekinmeden dile getirmek tam anlamıyla Parrhesia kavramının karşılığıdır.

Hatta doğruyu ve hakikati konuşmak; hor görülme, dışlanma, sürgün edilme ya da öldürülmeyle bile sonuçlanabilir. Dolayısıyla her şeye rağmen doğruyu konuşmak olan bu sözcükle ilgili diğer bir nokta da risk faktörünün olmasıdır. Bu sebeple risk olmazsa Parrhesia'dan bahsetmek mümkün değildir (Foucault,2014:14).

AHLAK, ÖZGÜRLÜK, CESARET

Hakikati söyleyen kişinin cesaretli olması gerektiği ve aynı zamanda belirli ahlaki niteliklere sahip olması gerektiği hakikate ulaşma noktasında önemli bir yere sahiptir. Konuşma özgürlüğünü dile getirerek Parrhesia yapan kişinin ilk olarak belirli ahlaki niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Parrhesia yapan kişinin çekinmeden, cesaretle doğruyu söyleme en temel noktalardan bir tanesidir. Ne pahasına olursa olsun karşdakini rahatsız edecek bir durum olsa dahi Parrhesiastesin sözü söylerken cesaretle söyleyebilmesi, onu Parrhesiastes yapan şeydir. Konuşmacı ve dinleyicinin konumlarına bakılacak olursa, aralarında eşit bir konum bulunmamaktadır bu yüzden konuşmacı aşağı bir konumda dinleyici de üst konumda olmalıdır ve cesaret bu noktada devreye girmektedir. Bir çocuğun babaya, bir öğrencinin öğretmenine ve yahut bir filozofun tirana karşı sözleri bunlara verilecek örneklerdir. Fakat bir kralın ya da tiranın konuşmasıyla Parrhesiastesin konuşması aynı şey değildir. Tiranın konuşması kralı övmenin ötesine geçemez fakat Parrhesiastesin düşünceleri sonucu ne olursa olsun doğruyu özgür bir biçimde konuşmaktır (İçten, 2023; 10). Parrhesiastes söyledikleriyle bir başkasını inandırmaktan çok, risk alarak düşüncelerini ifade etmektedir. (İçten, 2023; 7). Dolayısıyla sonucu sürgün ve yahut siteden kovulma olabilmektedir (Durna, 2005; 175). Parrhesiastes doğruluğundan emin olduğu bir şey için gerekirse ölümü bile göze almaktadır. (Tosun, 2018;

148). Antik Yunan filozoflarından biri olan Sokrates bir Parrhesiastesdir ve Parrhesia uğruna ölümü göze almıştır. Sokrates'in Platon'un okuyuculara aktardığı kadarıyla savunmasında Parrhesiastes olduğu açıkça görülmektedir ve bunu destekler nitelikte diyaloglar geçmektedir. Dolayısıyla Sokrates'in Atina meclisine hitap ettiği savunmasında başından sonuna kadar Parrhesia kullanılır. Sokrates'in tüm söyledikleri cesaretle ilintili olup açık sözlülükle dile getirilmiştir nitekim ölüm bile onu doğruyu söyleme cesaretinden alıkoymamıştır (Kalaycı, 2013). Bu yüzden Parrhesia kavramının ruh bulmuş hali Sokrates'tir. Soru sormaya cesaret ederek gerçeği ortaya çıkarma, başka kişilerde ve kendi içindeki çelişkileri belirleyip, dini iddiaları sorgulamaya cesaret eder. Ayrıca kendi bilmediği belirleme cesareti göstererek bir Parrhesiastes olarak karşımıza çıkar (Burch, 2009).

Ona göre doğruyu söylemek ahlaklı olmakla doğru orantılıdır. Filozof Sokrates, devletin tanıdığı tanrıları tanımadığı ve gençleri yozlaştırdığı gerekçesiyle suçlu bulunmuştur. Ancak Sokrates açık sözlülüğünün kendini nefret ettirdiğinin bilincinde olarak, ona karşı olan kişilerin karşıtlığını, doğruyu söylediğinin bir kanıtı olarak görmektedir. Sonucu ne olursa olsun doğruyu söylemeyi öncelediği için, cesaretle, korkmadan fikirlerini söylemesi sebebiyle Parrhesiastes olarak nitelendirilmektedir.

İSEGORİA

Demokratia kavramı, Demos denilen halk, Kratos denilen yönetim kelimelerinden oluşmaktadır (Uygun, 2017:10). Demokratia kavramının Yunanlıların MÖ 5. yüzyılda, yönetim biçimlerini tanımlamak amacıyla kullandıkları bilinmektedir. Atina demokrasisinin kısa bir tarihçesine değinilecek olursa monarşinin yıkılması ile Aristokrasi hüküm sürmektedir. Monarşiden aristokrasiye doğru giden bu dönüşümde devlet adamlarının görev sürelerinin sınırlandırıldığı söylemek mümkündür (Küçükler; 2). Daha sonraki süreçte giderek özgürleşen halk artık konuşma özgürlüğü ile Atina yönetiminde yerini almaktadır. Dolayısıyla halk için özgür bir biçimde konuşma hakkı doğmaktadır. Bu doğrultuda İsegoria denilen özgür konuşma hakkının yaygınlaştığı görülmektedir. İsegoria konuşma özgürlüğü (Free Speech) olarak çevrilmiş olsa da temelde eşitlikle alakalıdır. Kanun önünde eşit konuşma hakkı olan İsegoria ifade özgürlüğü anlamına gelmektedir (Aliağaoğulları, 2015:40). Bu kavram, Atina demokrasisini tanımlarken sürekli karşılaşılan bir kavram olup, demokrasinin temelindeki fikirleri barındırmaktadır. Atina her zaman demokrasisi ile övünen bir yer olarak eğitilmiş, eğitimsiz, zengin, fakir, yoksul veya emeği ile geçinen ayırmaksızın herkesin mecliste konuşma hakkı olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla her Atinalı özgür yurttaş demokrasiye katkı sağlayabilmektedir (Demirci,2019)

Atina'nın altın zamanlarının yaşandığı dönem olarak bilinen Perikles dönemi bütün yurttaşların siyasi haklara eşit bir biçimde sahip olmalarına imkân tanıyan bir dönem olmuştur (Ağaoğulları,2015:41). Atina'da herkesin mecliste konuşma hakkının olduğunu Atinalı devlet adamı olan Periklesin de ifade ettiği bir durumdur. Ayrıca İsegoria'nın tam gelişimini Perikles'in zamanında elde ettiği belirtilmektedir. (Nakategawa,1988:259). Demokrasinin babası olarak bilinen Perikles, eşitliğe verdiği önemi vurgulayarak her yurttaşın siyasi muhakeme yapabileceğini savunmuştur. Dolayısıyla İsegoria'nın meclis içinde herkesin eşit konuşma hakkına sahip olduğu anlamı açıkça belirtilmiştir.

Perikles cenaze töreni söylevinde Atina'nın toplumsal ve siyasi yapısıyla ilgili bilgiler sunmaktadır. Büyük bir kitleye hitap eden Perikles konuşmasında adeta dönemin Atina demokrasisinin bütün hatlarından bahsederek yurttaşların yasalar önünde eşit olduğuna dair bilgiler vermektedir. Bu durumu dile getirirken dengeli bir biçimde yurttaşların kanun önünde eşitliğinden bahsetmektedir (Sicking, 1995:414). Siyasal yaşamlarının ve toplumsal yaşamlarının paralellüğünden söz ederek herkesin hür ve eşit olduğunu dile getirmektedir. Perikles'in söylevi bu noktada okuyuculara ışık tutarak demokrasiyi içinde barındıran İsegoria kavramını anlamak için iyi bir örnektir.

İsegoria kavramının daha önce belirtildiği gibi demokrasi ile eş değer konumda olması yine onu Parrhesia'dan farklı kılan bir durum olarak nitelendirilebilir ancak Parrhesia'nın da içinde demokrasiyi barındırmadığını söylemek yanlış olacaktır, çünkü Atina demokrasisi incelendiğinde Atina'nın kendini üç alanda önemsendiği görülmektedir bunlar açıklık, doğruluk ve en önemlisi katılım bu yüzden kendi varlığının temellerini bu üç şeye bağlamıştır (Aliağaoğulları, 2015:46). Buradan da anlaşılacağı üzere Parrhesia ve İsegoria kavramlarının demokrasiyle ilişkileri vardır ve bu da Atina'nın temelini oluşturmaktadır.

Postmodernist perspektifte Parrhesia ve İsegoria Günümüz perspektifinden düşünülecek olursa, modern dünyada parrhesia ve parhesiastes kavramını karşılayacak durumlar var mıdır sorusu akıllara gelebilmektedir. Postmodern anlayışın içerisinde olduğumuz günümüzde parrhesia ve parhesiastes kavramlarından bahsetmemiz pek mümkün değildir. Filozof Derrida'nın kullandığı 'deconstruction' yapı sökülme kavramı ile mutlak doğru olarak bilinen doğruların farklı açılardan bakılarak eleştirildiği bir düzlemde, doğruyu söylemek kavramından bahsetmek mümkün değildir.

Hakikatin sesi olarak nitelendirilen Parrhesiastesin postmodern zamanda kabul gören bir yanı olmadığı söylenebilir. Çünkü doğru denilen ya da savunulan bir düşüncenin doğruluğu tartışmaya açıktır dolayısıyla kime göre, neye göre doğru sorularını beraberinde getirmektedir. (Karabulut,2020:15). Bu durumun sonucunda her şeyin sorgulandığı, ortak bir hakikatin olmadığı bir postmodern zamanın içinde bulunmak, Parrhesia yapmanın mümkün olmadığını göstergesidir. Ayrıca bireylerde, doğruyu söylemenin anlamı da olmayabilir düşüncesi mevcuttur. Dolayısıyla modern zamanla birlikte bireyin ana eksene alınmasıyla birey kendi dünyasına çekil-

miş ve hakikatle ya da hakikat olarak düşündüğü şeyle ilgilenmemiştir. Lyotard'ın postmodernizm'i tanımlarken kullandığı 'üst anlatıların sonu' aslında içerisinde bulunan postmodern zamanı açıklayan en anlamlı söz öbeğidir (Lyotard,1994:28). Antik Yunan zamanında anlatılan öğretiler verilen dersler üst anlatı olarak nitelendirilmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi hakikat ve doğrular üst anlatılarla var olan bir durumdur dolayısıyla üst anlatıların sonunun olduğu bu zaman diliminde Parrhesia yapmak önemli bir mesele değildir. İçinde bulunduğumuz zamanda isegoria kavramı, demokratik toplumlarda ifade özgürlüğüne, farklı görüşlerin özgür bir şekilde belirtmesine vurgu yapabilir. İsegoria, sadece bireylerin kendi görüşlerini belirtme hakkını değil, aynı zamanda bu görüşlerin çeşitliliğini, farklılığını kamusal tartışmayı ve demokratik karar alma süreçlerine katılımı da içerir. Ancak günümüzde isegoria kavramı bazı toplumlarda veya bağlamlarda kısıtlanabilir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız bu zamanda herkes için İsegoria mümkün olmayabilir.

Kaynakça

- Ağaoğulları, M. A. (Ed.). (2015). Sokrates'ten Jakobenlere Batı'da Siyasal Düşünceler
- Burch, K. (2009). Parrhesia As A Principle Of Democratic Pedagogy. *Philosophical Studies in Education*, 40, 71-82.
- Demirci, F. (2009). Platonda Cumhuriyet-Demokrasi Gerilimi: Geçmişteki Bir İnkilapın Günümüze Uzanan Etkileri. Durna, T. *Doğruyu Söylemek Michel Foucault* (2005).
- Foucault, M. (2014). *Doğruyu Söylemek* (K. Eksen, Çev.; 7. bs). Ayrıntı Yayınları.
- Goodnight, G.T. (2007). "Parrhesia: The Aesthetics of Arguing Truth to Power" Ossa Conference Archive. 51.
- İçten, K. (2023). Foucault'nun etik anlayışında "Parrhesia" kavramı (Master's thesis, Mardin Artuklu Üniversitesi).
- Kalaycı, N. (2013 1 Mayıs). Doğruyu söylemek": hakikat, eleştiri ve toplumsallık. E-Skop. <https://www.e-skop.com/skopbulten/%E2%80%9Cdogruyu-soylemek%E2%80%9D-hakikat-elestiri-ve-toplumsallik/1259>
- Karabulut, A. (2020). Geç Modern Zamanda Parrhesia ve Kahramanlık Üzerine Bir Değerlendirme. *Journal of Turkish Studies*
- Küçükler, S. K. Antik Atina'da Demokrasi ve Ostrakismos.
- Lu, C. Y. G. (2017). On Misconceptions Generated by Translating Parrhesia and Isegoria as "Freedom of Speech."
- Lyotard, J. F. (1994). *The postmodern condition. The Postmodern Turn: New Perspectives on Social Theory*, Cambridge University Press, Cambridge. England, 27-38.
- Nakategawa, Y. (1988). Isegoria in Herodotus. *Historia: Zeitschrift fur Alte Geschichte*, 257-275.
- Sicking, C. M. J. (1995). The general purport of Pericles' funeral oration and last speech. *Hermes*, 123(H. 4), 404-425.
- Uygun, O. (2017). *Demokrasi: Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar*. İstanbul: On İki levha Yayıncılık.
- Tosun, C. M., & Mehmet, B. E. R. K. (2018). Foucault'nun Felsefesinde Bir "Sözel İlişki Etiği": Parrhesia. *Kayıgı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, (30), 145-157.

DİVRİĞİ ULU CAMİ VE DARÜŞŞİFASI

Sivas ili Divriği ilçesinde bulunan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası il merkezine 175 km uzaklıktadır. İlçeye karayolu ulaşımının yanı sıra demiryolu ulaşımı da bulunmakta, Doğu Ekspresi ise bir süre burada kalmaktadır.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası; cami, darüşşifa ve türbe olmak üzere 3 bölümden oluşan büyük bir külliye'dir. Cami kısmı Mengüceklı Beyi Ahmed Şah tarafından, darüşşifa ise Mengüceklı Beyi Fahreddin Behram Şah'ın kızı ve Ahmed Şah'ın eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 1228-1243 tarihleri arasında inşa edilen yapının mimarı ise Ahlatlı Muğis oğlu Hürrem Şah'tır.

Ahper Nuri DELİCAN
Sivas Valiliği
Özel kalem Müdürü

“ONU ANLATMAK İÇİN KALEMLER KIRIK, DİLLER KISIR KALIR”

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, bitişik nizamda yapılmış tek eser, bir kadın ile erkeğin yaptırdığı tek eser ve Mimar Ahlatlı Hürrem Şah'ın da yapmış olduğu tek eserdir. Ayrıca 1985 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine alınmış insan yapısı olan ilk İslam mimarisidir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde; “Onu anlatmak için kalemler kırık, diller kısır kalır” demiştir.

YAPIDAKİ BİNLERCE MOTİFİN TEKRARI YOK

Yapının eni 32 metre boyu ise 6 metredir. Darüşşifanın yüz ölçümü caminin yüz ölçümünün üçte biri kadardır. Yapıda örülen duvarlarda, tonozlarda, sütunlarda rastgele bir örgü yoluyla inşa değil, aksine mühendislik hesaplarına uygun muntazam bir sistem tespit edilmiştir. Sanatsal boyutta özgünlüğü yakalamış olan bu tarihi yapıda İslam süslemesi olan arabesk tarz ile kufi ve nesih yazılar, geometrik motifler, Selçuklu süslemelerinin ana unsurunu oluşturmaktadır. Yapı, barok ve gotik mimarisinin özelliklerini de taşımaktadır. Darüşşifa kapısı üzerindeki klasik gotik tasarım Avrupa sanatındaki gotik ve barok sanattan çok daha önce bu yapıya işlenmiştir.

Eserde, kâinattaki varlıklar taşta işlenmiştir. Kâinat-taki varlıklardan yola çıkılarak, Allah birdir tektir ve tek olanı sever sözü taşta nakşedilmiştir. Her bir kapıdaki motifler simetrik olarak görünse de asimetrik ve detayları birbirinden farklıdır. Yapıda binlerce motif vardır ve asla birbirini tekrar etmezler.

Taşlardaki motiflerin işlenmesi bittikten sonra yağmurun suyunu çekmesin, eser nemden etkilenmesin diye atkuyruğu ve devetüyüyle tüm motiflerin yüzü fırçalanmıştır.

DİVRİĞİ DARÜŞŞİFASI

Doğu-Batı doğrultusunda dikdörtgen planlı ve kesme taşlarla yapılan darüşşifa, kapalı avlulu 3 eyvanlıdır, batı ve güney kısmı çift katlıdır. Sanatsal ve mimari anlamda baş mimar taşı taşta giydirmiştir.

Darüşşifanın ana eyvanı yıldız tonozludur. Büyük eyvanın tonozunun dünyada eşi ve benzeri yoktur, orta göbek noktası helezonik kilit taşı ile yapılmıştır ve çok parçalıdır. Kilit taşı, girinti ve çıkıntılarla birbirine geçmelidir. Büyük eyvanın ortasındaki dairelerin bir noktasından bakınca sol tarafa diğer noktasından bakınca sağ tarafa dönme şekli görülmektedir. Bu tonozta tasavvufi olarak bakınca Allah'tan geldik yine

Allah'a döneceğiz anlamı taşımaktadır. Sağ tarafında o noktasından açılmış olan yelpaze iç bükey iken, karsısındaki yelpaze dış bükeydir ve ikisi ortada birleştirilince bir bütünü oluşturarak alandaki sesin akustiğini ayarlamaktadır. Tam karşıda ise 21 bölüme ayrılmış, yelpaze şeklinde gün dönümünü belirleyen bir motif bulunmaktadır. Yelpazenin ortasında ve alt kısmında eczacıların kullandığı iki yılan motifi görülmektedir.

Şifahane içerisinde aydınlatma fenerli kubbe ve 4 ana sütun bulunmaktadır. Bu sütunlardan 2'si sekizgen, 2'si daireseldir. Sekizgen sütunlardan birinin baş kısmında kufi yazıyla Allah, diğerinde ise yine kufi yazıyla Muhammed yazmaktadır. Yuvarlak sütunlar geometrik desenlerle bezenmiştir.

ORTAÇAĞ'DA AKIL HASTALARI AVRUPA'DA YAKILIRKEN, DİVRİĞİ'DEKİ ŞİFAHANEDE KUR'AN VE SU SESİ İLE TEDAVİ EDİLİYOR

Darü'sşifadaki hasta odaları, birinde bas diğesinde tiz seslerinin çıkışlarına göre tasarlanmıştır. Ortaçağın karanlık dünyasında Avrupa'da akıl ve sinir hastaları yakılırken, şifahanenin büyük eyvanında tedavi edilmişlerdir. Eyvandaki akustik sekizgen havuzun verdiği su sesi ve Kur'an'ı Kerim ile hastalar topluma kazandırılmıştır. Havuzdan taşan su kare planlı kanaldan etrafını dolaşıp, daire çizerek yapıdan tahliye edilmektedir. Hz. Mevlana'nın da şifa

bulduğu darü'sşifanın üst katında 2 doktor odası bulunmaktadır. Bu kısma hastalar çıkamasın diye merdivenler dik ve küt yapılmıştır. Refakatçi odalarının üzerlerine de biri iç bükey, diğeri dış bükey olan rüzgârgülleri yapılmıştır. Akıl hastaları tedaviden sonra bu güllere baktırılarak birbirlerinin aynısı olduklarını söyledikleri takdirde tedavilerine devam ettirilmiştir.

TÜRBE

Şifahanede bulunan kabir odasında 16 sanduka bulunmaktadır. Batıda, girişte ilk sıradaki firuze sırlı tuğlalarla kaplı olanı Turan Melek'e, orta sıradaki altıgen firuze sırlı çinilerle kaplı olan Ahmed Şah'a aittir. Kabir odasının kapı üzerinde tabuta benzeyen bir motif bulunmaktadır. Tabutun üst kapağı ve altında terazi görülmektedir. Kefelerinde kalpler tartılmakta, orta denge çubuğu ise ters oturtulmuş ve yukarı bakmaktadır. Tasavvufi olarak açıklamasında "Biz bu dünyadan göçüp gittik, sizlerde göçeceksiniz, ahiret âlemine götüreceğimiz şeyler kalplerimiz içindkiler yani amellerimizdir. Kul hata yapar beşer

şaşar ama teraziye dikkat eder ve kalbiniz her daim Allah ile birlikte olursa korkmayın" der. "Yapı Yıkılacaksa Önce Ben Yıkılayım" Eseri yapan Hürrem Şah ise oldukça mütevazı bir baş mimardır. İsmi camii ve şifahane kısmında basit bir şekilde yazmıştır. Eğer bu eser yıkılırsa ya tonozlardan ya da kemer başlarından yıkılır, yıkılma esnasında ilk önce kendi adı yere düşsün istemiştir. "Eğer yaptığım bu bina 100 sene evvel yıkılacaksa evvela benim adım yere düşsün ben yıkılayım demiştir". Ve bir duada bulunmuştur: "Yarabbi benim naçizane meydana getirmiş olduğum bu eser kıyameti görsün."

TAÇ KAPI

Darüşşifa Taç Kapısı, Orta Asya Türk-Batı geleneğine göre inşa edilmiştir. Kapının üst kısmı iç alınlıkta 22 tane beşgen yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızlar eserin banilerinin 22. kuşaktan Peygamberimizin torunu olması hasebiyle yapılmıştır ve ayrıca Selçukluyu temsil eden logodur. Ortasına motiflerle haç işareti işlenmiştir, bu şekilde din fark etmeksizin herkese açık bir şifahane olduğu ifade edilmektedir.

Yine taç kapıdaki pencereyi ortadan bölen kısma denge sütunu yapılmıştır. Alttan ve üstten miknatis sistemi ile kendi kendine dönen bu sütun, sekizgen silindirik şeklindedir ve yapının dengede olduğunu gösteren en önemli bölümdür. 1939 Erzincan depreminde zarar gören bu sütun, 2024 yılında sona eren restorasyon sonrası tekrar eski halini almış ve artık dönmeye başlamıştır.

Denge sütununun sağ ve sol kısımlarında ise hilaller içerisine yerleştirilmiş olan "Süleyman mührü" olarak da nitelendirilen altıgen yıldızlar bulunmaktadır. Süleyman mührü ve mührü çevreleyen hilal İslamiyet'in simgesidir.

Pencerenin alt kısmında ise sülüs yazı ile yazılmış 3 satır kitabede; "Emare emir verdi Allah'ın rahmetine muhtaç, turan aciz ve zayıf kul, Fahrettin Behram şahın kızı Turan Melek tarafından bu şifa yurdunun yapılması 626 hicri aylarının birinde emir verildi, Allah

saltanatını daim etsin" yazmaktadır.

Taç kapının sağ tarafında kadın başı, sol tarafında ise erkek başı bulunmaktadır. Başlardan biri güneşi, diğeri de ayı temsil etmektedir. Ayrıca erkek-kadın ayrımı olmadan şifahaneye herkesin girebileceğine de işaret etmektedir.

DİVRİĞİ ULU CAMİ

Şifahaneye bitişik olan camiye Kuzey Taç Kapıdan girilmektedir. İçeri girenler kibleye sırtını dönerek çıkmasınlar düşüncesi ile yan kapıdan yani batı kapısından çıkış verilmiştir. Caminin iç mekânında 23 tonoz vardır, 16 sütun üzerine oturtulmuştur. Bunlardan 7 tanesi orijinaldir ve incedir. Kalın olanlar ise Kanuni Sultan Süleyman'ın direktifleriyle Mimar Sinan'ın yaptığı güçlendirme sütunlarıdır.

Mukarnaslı ana kubbe geometrik ve mimari anlamda tektir. Üzerindeki süslemelerde demir oksitten yapılmıştır. Caminin iç mekânı sadedir. İç kısmında muhteşem bir mihrap bulunmaktadır. İmamın ve cemaatin göz hizasının altına hiç bir şey işlenmemiştir. Mihrabın sol tarafında 2 yaprak arasında rükû da duran kuş figürü, onun solunda da yine 2 yaprak arasında secde de kuş figürü bulunmaktadır. Sağ ve solda kabarmış kalp motifleri yer alır. Mihrap üst kısmında 3 kademeli ve 3 boyutlu işleme yapılmıştır. Merhalede ters kalpler ve içi boş kalpler ve bir sonraki merhalede birleşen ve içi dolu kalpler yapılmıştır. En üst merhalede 2 yatay Elif, ortasında Lale ve altında da Hilal yapılmıştır. 2 Elif ve 1 Lale Ebced hesabında Allah kelimesine denk gelmektedir. Mihrap üzerindeki kalplerde içi boş olan kalpler Allah'tan uzaklaşınca kalbinin boşalacağını, içi dolu olanların ise Allah'a yakınlaşınca kalbinin huzurla dolu olacağını ifade etmektedir. Mihrabın üzerindeki kubbede 4 adet küçük pencere vardır. 3 tanesi tan ağarırken ilk gün ışıklarını içeriye sabahyıldızı şeklinde ulaştıran küçük pencerelerdir. Sol tarafta şifahanedeki türbelere açılan pencereden ise içeri su sesi gelmektedir.

Minberdeki Yıldız Sayısı Kuran-ı Kerim'deki Sure Sayısı İle Aynı

Minber, abanoz ağacından 12 senede yapılmış ve dikine konulmuştur. Minberin ustası İbrahim oğlu Ahmet, Tiflislidir. İsmi mihrap tarafındaki onikigen yıldız işlemiştir. Kitabesinde "Bu cami Ahmet Şah tarafından Tiflisli İbrahim oğlu Ahmet'e yaptırılmıştır" yazmaktadır. Üzerindeki bütün işlemlerde 4 stil kullanılmıştır. 2 yüzeyde 57'şer tane beşgen yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızlar 114 sayısına tekâmül eder ve

Kuran-ı Kerim'deki sure sayısına eşittir. Minberin yapımında tahta çivi kullanılmıştır.

Minberde 3 kitabe, 18 âyet-i kerîme ve hadis-i şerif olmak üzere 21 kabartma metin mevcuttur. Minberin üstünde eski Kâbe örtüsü içerisine sarı Peygamber Efendimizin sakal-ı şerifi de bulunmaktadır.

Camideki Emanet ve Sadaka Sandığı Dikkat Çekiyor Cami içerisinde 3 adet sandık vardır. Bunlardan 2 tanesi emanet sandığıdır. Selçuklu halkı şehrin dışına çıkarken ziynet eşyalarını buraya bırakmakta geri döndüklerinde de el değmemiş şekilde o sandıklardan almaktadır. Diğer sandık ise sadaka sandığıdır. Sadaka vermek isteyen sadakasını buraya bırakmakta, ihtiyaç sahibi ise gerektiği kadarını almaktadır. Bu uygulama ile elen el ile veren elin görülmemesi sağlanmıştır.

Sarkıtlar, Kuran-ı Kerim'in Sesini Dışarıya Ulaştırıyor Caminin kuzey kapısı olan Cennet Kapısının iç giriş kısmında da sarkıtlar bulunmaktadır. Camiye giren cemaatin üzerine Allah'ın rahmetinin sağanak yağacağı anlamı taşıyan bu sarkıtlar aynı zamanda içerde okunan Kuran-ı Kerim'in sesini dışarıya vermektedir. Yine bu alanda kırmızı oksitle bir mızrak bir de meşale resmi bulunmaktadır. Mızrak gücü, meşale ilmi temsil eder. Bu kapıdan giren her kim olursa olsun her şeyini kapıda bırakacak içeri öyle girecek demektir. Camiye giren herkes eşittir anlamı taşımaktadır. Caminin tepesinde ise denizyıldızı şeklinde süsleme vardır ve uçlarında lale motifi bulunmaktadır. Daha birçok motifin ve desenin anlamları henüz bulunamamakla birlikte sırları da çözülememiştir.

BATI KAPISI

Bu kapıya, Çarşı Kapı, Çıkış Kapısı, Gölge Kapı gibi isimlerin yanı sıra, son zamanlarda Tekstil Kapı da denilmektedir. Sebebi ise kilimi, seccadeyi, kumaşı duvara asmış gibi bir görüntü ve ince zarif bir işçilikte dantel gibi dokusu olmasıdır.

Namaz Kılan ve Kur'an Okuyan İnsan Gölgesi Oluşuyor

15 Mayıs ile 15 Eylül tarihleri arasında bu kapıda ikindiden 45 dakika önce namaz kılan ve Kuran-ı Kerim okuyan gölge belirlemektedir. Kapıda tam tepeden dışarı çıkıntılı olan taş, kilit taşıdır. Ucunda demir kanca bulunmaktadır ve aydınlatma fenerlerinin kullanılması amacıyla yapılmıştır. Alt kısmında kullanılan laleler çok sayıda ve farklı şekillerde işlenmiştir. Lale tasavvufta Allah'ı temsil etmektedir, tek bir soğandan tek bir bitki olarak yetişir ve bu haliyle tekliği ifade eder. Aynı zamanda, Allah lafzı ile lale kelimesi, ebced hesabında rakamsal değer olan 66'ya teka-bül etmektedir.

Dünyada Tek; Figür İçerisine Figür İşlenmiş

Kilit taşının altında laleler, onun altında ise 6 küre taşı görülmektedir. Kırılmış halde olan bu taşlar için ecdat bu ihtimale karşı taş içine taş yerleştirmiştir, yani 3 boyutlu bir düzen koymuştur. Bu uygulama da dünya üzerinde bir tek Divriği Ulu Camisi'nde görülmektedir.

Kapının üç satırlık kitabesinde; "Şeyhin Şah oğlu Sü-

leyman Şah oğlu Ahmet Şah Allah'ın affına muhtaç aciz kul adaletli melik bu caminin yapılışını 1228 yılında emretti. Allah mülkünü daim etsin" demektedir. Kapının her iki tarafında denge sütunları vardır. Üzerlerindeki oklar istikametinde elle çevrilebilmektedir. Sağ tarafında Allah sol tarafında yatık şekilde Allah yazısı yazılmıştır.

Selçukluların Simgesi Çift Başlı Kartal ve Mengüceklerin Sembolü Şahin

Tekstil kapının sol tarafında bulunan çift başlı kartal Selçukluların sembolüdür. Gücü, kuvveti özgürlüğü temsil eder, 180 derece dönen başlarını düşünürsek çift başlı olması doğu ve batının hâkimi olarak ifade edilmektedir. Yine kartalın hemen yanındaki boynu bükük olan şahin figürü ise Mengüceklerin sembolüdür. Başlı mütevazilikle Selçukluya eğiktir, fakat bir pençesi yukardadır, anlamı ise boynumuz eğiktir, lakin adalet ve haksızlık karşısında sessiz kalamayız mesajı verilmektedir.

CENNET KAPISI

Cennet Kapısı; Kale Kapı, Cümle Kapı, Kible Kapı, Kuzey Taç Kapı isimleriyle de anılmaktadır. Caminin ana kapısıdır. Cennet kapı, ahiret âleminin taşla somutlaştırılmış şeklidir. Tepede Selçuklu hükümdarı Alâeddin Keykubad için, "Sultanın Muazzama halifelinin yardımcısı adaletin keskin kılıcı Alâeddin Keykubad" yazmaktadır.

Namaz Kılan Kadın Silueti Beliriyor

Avrupalı bazı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El-Hamrası" olarak nitelendirilen eserde, ışık ve gölge oyunları güçlü şekilde hissedilmektedir. Yapının Cennet Kapısında mayıs-eylül ayları arasında güneşin geliş açısına bağlı olarak Saat 07.00 sıralarında "namaz kılan kadın silueti" ortaya çıkmaktadır.

Kapının yüzeyinde cennet ve cennet katmanları güçlü bir şekilde anlatılmış, Kuran-ı Kerim'de adı geçen cennet nimetleri taşla nakşedilmiştir. Motifler arasında Selçuklunun sembolü sekizgen yıldız motifler de bulunmaktadır. Sağ taraf çıkıntılı taş üzerine kabartma olarak yapılmış yıldız bordüründe "Sultanın egemenliği adaleti sonsuz olsun" yazmaktadır. Sol tarafında da ayet olarak, "Allah'u la ilahe illa hüvel hayyul kayyum" yazmaktadır.

Kapının üzerinde geometrik taş işlemede, yapı kurulmadan evvel 50 metre aşağıya yapılan hamam sisteminin planı bulunmaktadır. Bu planın, motifin üzerine de ördek ve balıkçı kuşu işlenmiştir. Kapının sağ ve sol yan duvarlarında ise altında vazosu olan ve Elif gibi dimdik duran sarmaşık motifli Hayat Ağacı işlenmiştir.

Kapının her iki yanında birbirine benzer gibi görünse de asimetrik olan Hayat Ağacı Güneş Diski dikkat çekmekte ve bu motifler de sonsuzluğu ifade etmektedir.

Altta ateş yanan kazanlar, Selçuklu da bolluk ve bereket simgesidir. Aynı zamanda üzerinde bomboş bırakılmış sütunlar kazanlardan yukarı devam etmektedir. Bu kadar güzelliğin içinde kötülüğe yer yoktur, Cennet dopdolu, cehennem bomboştur denilmek istenmiştir. Kazanın üzerinde alev motifleri de bulunmaktadır. Kazanın altına ise sonsuzluk işareti yapılmıştır.

Cennet kapınının 5 ana parçadan oluşan ve botanik bir bahçe içerisine yerleştirilen kitabesinde "Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah Allah'ın affına muhtaç aciz kul 626 hicri aylarının birinde bu caminin yapılmasını emretti" yazmaktadır. Ahmet Şah ile Hürrem Şah camiyi yapmalarındaki ana gayeyi iki motifle dile getirmiştir.

Kitabe de iki elifin ortasına bir gül motifi yapılmıştır. En son motifte gagası yere kuyruğu havada bülbül motifi yapılmıştır. Gül peygamberimizin simgesi, bülbül ilahi aşkın simgesidir. "Biz bu camiyi bu eseri güle ve bülbüle olan aşkımızdan yapmışızdır. Bize bunu yaptırın Allah ve Resulüne olan aşktır" demişlerdir.

ŞAH KAPISI (HÜNKÂR KAPI)

Şah kapısı; hünkâr kapısı olarak da adlandırılmaktadır ve yapının dördüncü kapısıdır. Şah mahfiline açıl-

an ve doğu kısmında yer alan bu kapı, sadece Allah'ın huzuruna eğilerek girerim mantığı ile padişahın kendi boyundan küçük olarak yapılmıştır. O dönemde suikastlar olabileceği düşüncesi ile de ekstra olarak yapılmıştır. Kapıdan içeriye önde binanın banisi Ahmet Şah, ardında baş mimar Ahlatlı Hürrem Şah, yardımcıları Ahmet Nakkaş El Hilati, Ahmet b. İbrahim Et-Tiflisi Ahmet Bin Muhammed girerek hünkâr mahfilinde buluşmaktadırlar. Ahmet Şah namazını buradaki şah mahfilinde kılmış, sohbetleri burada dinlemiştir. Ariflerin kulluk bilinciyle camiye eğilerek girmesi ile tevazuları ortaya çıkmaktadır. Şah kapısının kitabesinde: "Mülk kahhar ve tek olan Allah'a aittir" yazmaktadır.

MİNARE

Doğu seferinden dönerken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasında namaz kılan Kanuni Sultan Süleyman buradaki viran olmuş minareyi görünce restore edilmesini emretmiştir. Minare, Mimar Sinan tarafından onarılmıştır. İki ustanın yegâne ortak tek eseri olan bu minarede Mimar Sinan ile Ahlatlı Hürrem Şah asırlar sonra buluşmuşlardır.

Caminin kuzey batı köşesinde silindirik gövdeli tek şerefeli kesme taş ile inşa edilen minarenin üzerinde; "Merhum Padişah Sultan Süleyman Han oğlu Muzaffer Melik, Sultan Süleyman Şah zamanında Allah'ın fazlıyla bu seddin inşasına çalışıldı, tarih 930" yazmaktadır.

UNESCO'ya Girişinin 40. Yılı Öncesi Kapsamlı Restorasyon

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının çevresinde 2009 yılında 170 dönümlük bir alanda kamulaştırma çalışması başlatılarak, metruk haldeki yapılar yıkılmış, tarihi yapının etrafı açılmıştır. Anadolu taş işçiliğinin zirve yaptığı bu eserin 2015 yılında ise restorasyonu başlatılmış, çalışmalar büyük bir titizlikle 9 yıl içerisinde tamamlanmıştır.

Restorasyon çalışmaları kapsamında güçlendirme çalışmalarıyla eser depreme dayanıklı hale getirilmiştir. Çatı üzerinde bulunan 3 bin 230 ton ağırlığındaki niteliksiz katmanlar temizlenerek yapı orijinal görüntüsüne kavuşturulmuştur. Eserin iç kısmındaki yine niteliksiz katmanlar temizlenmiş, örneği bulunmayan taş işçilikleri ve motifler yüzyıllar sonra ilk defa bütün ihtişamıyla gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu çalışmalarla eserden 500 kamyon atıl malzeme çıkarılmıştır.

Hz. Mevlana'nın da şifa bulduğu, su sesi ile tedavi sağlayan darüşşifa kısmındaki akustik havuz ise tekrar hayata geçirilmiştir. Taş işçiliğinin zirve noktasındaki 4 taç kapının konservasyonu yapılmış, tonozlar onarılmış, taç kapılar ve mihrap ülkemizde ilk defa uygulanan 4. nesil katı lazer yöntemi ile temizlenmiştir. Darüşşifa taç kapı üst penceresinde bulunan ve 1939 Erzincan depreminde zarar görerek uzun yıllardır dönmeyen denge sütunu işlevsel hale getirilmiştir. Eserin akustik düzeni de düzeltilmiştir. Sesin süresi restorasyon öncesi 2,5 saniye iken yapılan restorasyon sonrası 8,5 saniyeye çıkmıştır.

Alanda peyzaj çalışması da yapılmış, 10 bin m² yeşil alan, 6 bin 500 m² sert zemin hayata geçirilmiştir. 4 bin m²'den oluşan 100 araçlık otopark alanı hazırlanmıştır. Kent mobilyalarının yanı sıra eserin çevresine uygun aydınlatmalar da kullanılmıştır. Yürüyüş yolları, geniş çim alanlar ve iklime uygun bitkilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ecdat yadigârı bu eser için 2 bin 500 nitelikli ve görsel açıdan zengin tür toprakla buluşturulmuş, 920 adet çalı ve süs bitkisi dikilmiştir.

Diğer yandan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının temelleri atılmaya başlandığında, Hürrem Şah'ın caminin inşaatını durdurup 100 metre aşağıda inşa ettirdiği hamam-ı bala kalıntıları da ortaya çıkarılmıştır.

Tüm bu çalışmalarla, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifasının UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine girişinin 40. Yılına ulaşılmadan yani 2025 yılı öncesi 800 yıllık tarihi yapı tüm ihtişamıyla ziyaretçilerine kapılarını aralamıştır.

FETHİYE'DE ZAMANIN TANIĞI DASTAR DOKUMA

Semra AKBULUT KAHVECİ
Halk Bilimi Uzmanı

Geleneksel el sanatlarımız bir anlamda toplumun aynasıdır. İnsanlar ürettiklerini tüketmişler ve ihtiyaçlarının pek çoğunu bu şekilde karşılamışlardır. İhtiyaçları gidermek amacıyla oluşan el sanatları zaman içerisinde duygu ve düşüncelerle şekillenmiş, kimi zaman sözsüz iletişim aracı olmuş ve 'geleneksellik' vasfı kazanmıştır.

Orta Asyadan Anadolu'ya gelen Türkler genellikle hayvancılıkla geçimlerini sağlamışlar ve elde ettikleri yünleri dokumacılıkta kullanmışlardır. Eski Türk yurtlarından Altay Dağları'nın Pazırık vadisindeki Hun kurganında M.Ö.V. ve III. Yüzyıllar arasında yapılan kazılarda elde edilen çeşitli dokuma parçaları Türklerin bu sanata yüzyıllar öncesinden başladığını göstermektedir. İhtiyaca ve eldeki ürüne göre kilim, zili, sumak, cicim, çul, çuval ve bezayağı gibi çeşitlerde dokumalar yapmışlardır. Zaman içerisinde yerleşik hayata geçilmesi pamuk üretimini de artırmış ve bu dönemden itibaren dokumaya pamuklu dokumalarda girmiştir. Osmanlı döneminin en zengin çağları olan 16 ve 17 yy Kumaş sanatı da oldukça zengin bir hal almıştır.

Anadolunun hemen her yerinde üretilen hammadelerle dokuma kültüründe de çeşitlilik artmıştır. Mekikli mekiksiz tezgahlarda üretilen dokumalarda yün, ipek ve pamuk kullanılmaktadır.

Muğla ilinin pamuk yetiştiriciliğinde önemli bir yeri vardır. Bu üretim tıpkı yün dokumada olduğu gibi pamuklu dokumacılığın da il genelinde yaygın olarak görülmesinde önemli bir etkidir. Muğla Yeşilyurt, Bayır, Fafaca ve Fethiyede günümüzde de görülen bez dokuma kültürü devam etmektedir. Fethiye yöresi bez dokuması “dastar” olarak adlandırılmaktadır. Dastar mekikli dokuma tezgahlarında yapılmaktadır. Yeşli üzümlü beldesinde tezgaha “düven” denilmektedir. Düven yüksek bir tezgaktır ve oturulan yer ile dokuma aynı hizadadır. Tezgah parçaları; levent (çözügünün ve dokunan bölümün sarıldığı yer), gücü(yuvarlak tahta çubuktan yapılan pamuk ipliğın örülmüş kısmı), ve tarak (çözügü iplerinin düzgün ve sıkolmasını sağlayan parça) Çimbar(dokumayı gereken parça), tefe (ileri geri hareketi sağlayan parça), ayaklık(gücülerin aşağı yukarı hareketini sağlayan parça) ve mekik (ipin sarıldığı sağdan ve soldan geçitilerek dokumanın yapıldığı).

Dokuma; ip temini ile başlayan bir süreçtir. Geçmişte hemen her ev kendi dokumasını yapmakta ve kendi iplerini temin etmektedir. Kırkılan hayvanların yünlerinin taraktan geçirilip temizlenmesi, yıkanması, kök boya larla boyanması, sağlam olması için haşıllanması ve kelep haline (çile) olarak serilip kurutulmasıyla başlayan ip hazırlama süreci oldukça zahmetli bir işlemdir. Günümüzde ise hazır olarak dokuma ipi temin edilmektedir. Ancak koruma yöntemleri içerisinde yer alan ip temininde geleneksel unsurların sürdürülmesi desteklenmektedir.

İpler çözme işleminden önce sağlamlaştırılması amacıyla “haşılama” yapılır. Un, su ile kaynatılır. Yoğurt kıvamında hazırlanan haşıla yün atılır kaynatılır. (Haşılama suyu yünün miktarına göre 4 su bir un oranında artırılarak hazırlanır.) İki üç dakika kaynatılan ipler asılarak kurutulur.

Hazırlanan ipler şiş adı verilen 20 santimlik çubuklara sarılır. Dizilen ipler iki ağaç arası gibi bir yere bağlanır. Çözgünün boyu yapılacak dokumaya göre değişir. Geleneksel tezgahların eninin dar olması nedeniyle dokumanın eni en fazla 70 santim kadar olmaktadır. Oldukça zor bir aşama olan çözgünün hazırlanması bitirilince kücüden geçirilen çözgü tezgaha aktarılır. Mekiklerin içindeki masuralara iplikler sarılarak dokumaya başlanılır.

Geleneğimizde bir işe başlarken ya nasip denilmesi, dua edilmesi, işin başlangıcında hızlı ve eli becerikli kişilerin gelmesi uğur sayılır.

Dokumanın başlangıcında 2 santim kadar olan dokumaya "paşa kenarı" denilir ve başörtüsü olarak yapılan dokumalarda zenginliğin simgesi olarak muhakkak dokunur.

Dastar dokumalarda tezgahın boyuna olan çözgü (arış/eriş), enine doğru olanlar atkı (argaç) ve dokuma için kullanılan mekikle hareket ettirerek argıç ve çözgü iplerinin arasında geçirilen ipler desen ipleri olarak adlandırılmaktadır.

Yeşilüzümlü dastarları atkı ve çözgü iplerinin bir alttan bir üstten geçmesiyle dokunur ve bu "bezayağı" tekniğiyle dokunur. Dokumada atkı ve çözgü iplikleri aynı kalınlıkta kullanılmaktadır. Dastarlar kamçılı tezgah adı verilen tezgahlarda dokunmaktadır. Dokumacı ayağını pedala basarak iplerin bir kısmını havaya kaldırır, arasından mekik geçer ve bir sağ bir sol olarak bu işlem devam ettirilir. Uzunluk istenilen boya gelinde dokuma tezgahından çıkarılır. Saçak payı bırakılan dokumalarda bu saçaklar bükme ya da saçak bağlama teknikleriyle düzeltilir.

El sanatları sözsüz iletişim araçları olarak da kullanılmış gerek dokuyan gerekse kullanan duygularını yansıtmıştır. Bir tür sembolizm olan desenler geleneğe nağış, yanış ya da nakış olarak adlandırılır.

Genellikle kendi ipinden yapılmış olan nakışlar kimi zaman farklı kalınlıkta ipler ve çeşitli renklerle dokumaya farklı bir güzellik katmanın yanı sıra kimi zaman sevimci kimi zaman hüznü simgelemiştir. Dokumalarımızda geometrik desenler, bitkisel desenler, hayvan figürlü desenler, nesnelere simgeleyen desenler ve çeşitli bezemeler yer almaktadır.

Dastar dokumada kilim, çomak, sülük, ulama, çerkez, kabak çiçeği, papatya, deve tabanı, inek sidiği, muska ve tarak motifleri sık kullanılmaktadır.

Geleneksel olarak dastar baş örtüsü ve çeşitli giysilerin dikildiği kumaş olarak kullanılmaktadır. Göynekler ve iç kıyafetler dastardan yapılmaktadır. Kadın ve erkek göyneği (Gömleği) aynı şekilde hazırlanmaktadır.

Bebe yaka uzun kol, kadınlarda dize kadar erkeklerde kalça hizasında olacak şekilde dikilen gömleklerin yakası kullanılacağı zaman açılmaktadır. Çeyiz için hazırlanan gömleklerin yaka kenarlarına işlemler yapılmaktadır.

Zaman içerisinde dastar kullanım alanları çeşitlenmiştir. Günümüzde tekstil malzemesi olarak kullanılan dastar ev tekstil ürünleri, perde, peştamal, bornoz, çanta ve kıyafetlerde tercih edilmektedir. Geçmişten gelen ve unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarımızdan olan dastar dokumanın korunması için pek çok kurum kuruluş ve kişiler çeşitli projelerle bu sanatımızın sürdürülmesine katkı sunmaktadır. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü araştırmacıları olarak hazırlamış olduğumuz UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras dosyası ile dastar ulusal literatüre girmiştir. Dastar dokumacısı olan kişiler Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçı Tanıtım kartı almışlardır. Fethiye Ticaert Odası dastar dokumanın coğrafi işaretini alarak Fethiye Üzümlü Dastarının tescillenmesini sağlamıştır.

İlçe Hak Eğitim Merkezinin açtığı dastar kursu oldukça ilgi görmektedir. Koruma ve destekleme adına atılan adımlardan en önemlilerinden birisi de Fethiye Belediyesinin himayesinde açılmış olan "Dastar Atölyesi" projesidir. Atölyede her geçen gün üretim kalitesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalarını sürdürmekte ve dastar dokumasının yöre kadınının istihdamında önemli aşama kaydetmektedir. Atölyede üretilen ürünler gerek yerinde gerekse Likya Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışa sunulmaktadır.

Geleneksel el sanatlarını destekleyen Dilek Hanif ve Fırat Neziroğlu gibi modacıların çeşitli projelerle Fethiye Dastarını tanıtmaları da önemli katkılar arasında yer almaktadır.

Geleneksellik vasfı taşıyan tüm el sanatlarımız farklı nedenlerle teknolojinin karşısında yenik düşmektedir. Kültürümüzün yaşatılması geleceğe aktarılmasında en önemli adımlardan birisi de geleneksel sanatlarımızı ve sanatçılarımızı desteklemektir.

ISUBÜ, YÖK 2024 RAPORUNDA ÜST SIRALARDA YER ALDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu (2024)” sonuçlarına göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Araştırma Geliştirme, Proje ve Yayın” alanında üst sıralarda yer aldı.

Üniversitelerimizin kanıt temelli değerlendirilmesi amacı ile 2019 yılından itibaren Yükseköğretim Kurulunca “Üniversite İzleme ve Değerlendirme” çalışmaları yürütülmekte ve bu sonuçlar rapor olarak yayınlanmaktadır. “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024” ile her bir üniversitenin gelişimini izlemek ve değerlendirmek, üniversitelerdeki tüm çalışmaların seyrini izlemektir; “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu”nda üniversitelerin birbirleriyle kıyaslanması amaçlanmamaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerin; “Eğitim ve Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın”, “Uluslararasılaşma”, “Sürdürülebilirlik” ile “Toplum Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorilerine değerlendirildiği “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu (2024)” ile ilk 20’ye giren üniversiteler sunulmuştur.

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) yenilikçi çözümler üretmenin bir aracıdır, ekonomiye de olumlu etkiler. Ar-Ge projelerinin raporları ve bilimsel yayınlar ile araştırmacıların elde ettiği sonuçlar paylaşılmaktadır. Bilginin yayılmasını sağlayan rapor ve yayınlar, yeni proje ve çalışmalara da ilham kaynağı oluşturmaktadır.

Üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirilmesinde kurum adresli çıktılarının (yayın, patent vb) sayısı, niteliği ve aldıkları atıf sayıları, yürütülen proje çalışmaları dikkate alındığı için “Araştırma Geliştirme, Proje ve Yayın” başlığında bahsi geçen konulara uygun göstergelere yer verilmiştir.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu” sonuçlarına göre “Araştırma-Geliştirme ve Proje ve Yayın” başlıklarında önemli başarılar gösterdi.

Rapora göre Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi “Araştırma-Geliştirme, Proje ve Yayın” ana başlığı altında;

- Tüm üniversiteler arasında “Endeksli Dergi ve Kitaplarda veya Ulusal Dergilerde Yayın Yapan Öğretim Üyesi Sayısı” verilerinde 3. Sırada,
- “Faydalanılan TÜBİTAK Projesi Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversite” verilerinde tüm üniversiteler arasında 13. Sırada,
- “Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Öğretim Üyesi Başına Düşen Yayın Sayısı” verilerinde tüm üniversiteler arasında 18. Sırada yer almıştır.

Bu başarılı sonucun ortaya çıkmasında emeği olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tüm akademik personelinin kutlarız.

İSHAK PAŞA Sarayı

Anadolu'da Osmanlı mimarisinin günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olan ve yapıldığı yüzyılda olduğu gibi günümüzde de bölgenin en önemli mimari eseri olan İshak Paşa Sarayı, harem taçkapısı üzerinde yer alan kitabede (H.1099) M.1784 yılında Çıldıroğullarından II.İshak Paşa tarafından yaptırıldığı yazılmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'nde yapılmış son büyük anıt yapısıdır.

Bölgenin iklim koşulları göz önüne alındığında sarayın ısıtılması sorununa en uygun çözüm yolu olarak sıcak su toprak künkler vasıtasıyla yapı içerisinde dolaştırılmış, ilk defa kalorifer sistemi kullanılarak mekanlar ısıtılmıştır.

Süsleme programı bakımından Osmanlı mimarisinin en zengin örneklerinden birisi olan sarayın süslemelerinde yapıldığı dönemin moda beğenisi olan Barok-Rokoko gibi bazı Batı etkiler, Kafkasya ve İran etkileri ile yoğrularak eklektik bir karakter ortaya konulmuştur.

CÜMLE KAPISI

11 sütunludur. Sarayın gösterişli bir parçasıdır. Cümle kapısında süs unsuru olarak taban oyuğu üzerinde, kabartma yapraklarla süslü madalyonlar vardır. Bu da saraya daha görkemli bir hava vermiştir. Kapının iç cephesi, bir tarafında çeşme diğer tarafında kapıcının oturduğu kulübe ile avluya açılmaktadır. Klasik Türk çeşmelerinden olan bu çeşme hala akmaktadır.

HAMAM

Hamam planı iki gözden oluşmuştur. Bunlardan biri yıkanma diğeri ise giyinme yeridir. Her ikisinin üstü kubbelidir. Kubbelerin orta tavanları çöktüğü için bu hamamların ışıklandırılması hakkında sağlıklı bilgi bulunmamaktadır.

İSHAK PAŞA SARAYI CAMİİ

Harem ile selamlık daireleri arasında yer almaktadır. Camiye selamlık kısmından büyük bir ustalıkla yapılmış sanat eseri sayılabilecek bir kapıdan giriliyor. Caminin kubbesi içten sıvalı, ayrıca alt kısmında oldukça yüksek bir tanbur bulunmaktadır. İçten kubbenin sıvaları üstüne ağaç ve çiçek tasvir eden rokoko tarzında işlemler yapılmıştır. Caminin genel mimarisi plan bakımından barok, işleme unsurları bakımından Rokokoyu andırmaktadır. Caminin minaresi başlı başına bir abide görünümündedir. Yapılış tarzı tamamen Türk üslubu olup kaidesi kare planıdır. Minareye içten 92 basamakla çıkılmaktadır.

SELAMLIK DAİRESİ

İshak Paşa Sarayı'nda selamlık dairesinden pek az kısım ayakta kalmıştır. Selamlık daire-sine avlunun sağ tarafına yapılmış değerli bir kapı ile girilmektedir. Yedi basamaklı bir merdiven ile çıkıldıktan sonra üzeriş tonozlu uzunca bir hole ulaşılmaktadır. Bu dairenin en ilginç kısmı cumbalı köşkün bulunduğu yerdir. Kapıdan, günümüze kalabilmiş ve yerinde bulunan dört ahşap konsol Urartulardan kalma kalıntılara bakacak şekilde yerleştirilmiştir. Konsüllerin üst kısmında bir kartaltasviri, alt tarafında bir insa baş ve gövdesi, ortasında ise bir aslan yer almaktadır. Ahşap konsüllerin bulunduğu yer itibariyle Tanrının tüm yeryüzü ve gökyüzünün sorumluluğunun insana yüklendiği düşüncesinin yanı sıra figürlerden insanın; aklının üstünlüğü, aslanın gücü, kartalın ise yırtıcılığı ve hava hakimiyetinin simgelen-diği ifade edilmektedir.

MERASİM VE EĞLENCE SALONU

Dikdörtgen planlı olup salon ikişer sütuna bindirilmiş üçer kemerle üç kısma bölünmüştür. Etraf duvarları süslü nişlerle kaplıdır. Nişlerin üstünde saray ahalisini öven kitabeler mevcuttur. Salon ışığını tavandan almaktadır. Buranın aynı zamanda paşanın kabul salonu olarak da kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu salon plan ve mimari olarak Barok ekolünün özelliklerini taşımaktadır.

TÜRBE BİNASI

Caminin kible duvarı dışına kurulmuştur. Türbenin İshak Paşa'nın anne ve babasına ait olduğu söylenmektedir. Türbenin en ilginç yanı, mezar odası girişi sağlayan sahanın üstündeki kümbettir. Cephe barok stilindedir. Süslü kitabelerin yanı sıra oyuk içlerinde vazolardan çıkan çiçekli dallar zengin ve gösterişli bir görünüm vermektedir. Dik bir merdivenle türbenin mezar odasına inilmektedir.

AŞEVİ-MUTFAK (DARUZZİYAFET)

Aşevi 100 m² kadar yer kaplar. Çatı örtüsü dört büyük kemerin kaşılıklı kurulması ile oluşturulmuş ilginç bir yapıdır. Geniş saha içerisinde güneye bakan iki penceresi, diğer duvarlardan çeşitli yönlere açılan kapıları ile keçek ir aş ocağı vardır. Aşevinin yanından harem in banyolarına, buradan da harem in salon ve odalarına geçilebilir.

HAREM DAİRESİ

Sarayın kuzeyde bir kısmının batıda tamamını kaplayacak şekilde harem odaları sıralanmıştır. Odalar günümüzdeki kalıntıları ile iki katlı bir görünüme sahiptir. Ancak iç kısmı fazlaca yıkık olduğundan dolayı zemin kattaki bölümleri incelenebilir. "L" şeklindeki, 12 odanın hemen hepsi aynı biçimdedir. Her birinin dış manzaraya bakan iki penceresi ve bunların arasında bir şömine mevcuttur.

Sütçüler'de **GÜNE KUŞ SESLERİYLE UYANIYORSUNUZ**

İlçeye nazır, ormanların içine yapılan bungalow evler ve izolasyonlu çadırlar, şehrin gürültüsü ve kargaşasından kaçmak isteyenler tarafından büyük rağbet görüyor

ITSO'DAN ŞEHRE DEĞER KATAN PROJELER

ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI METİN ÇELİK VE EKİBİNİN GÖREVE GELMESİYLE, ISPARTA'NIN EKONOMİK, TİCARET VE SOSYAL YAŞAMINDA BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM BAŞLADI. BAŞKAN ÇELİK'İN LİDERLİĞİNDEKİ ODA, ŞEHİRDEKİ İŞ DÜNYASINI CANLANDIRAN VE EKONOMİK POTANSİYELİ ARTIRAN BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİ. İHRACAT OFİSLERİ, GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ, SERBEST BÖLGE, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ VE EĞİTİM ODAKLI PROJELER GİBİ BİRÇOK GİRİŞİM, ISPARTA'NIN GELECEĞİ İÇİN SAĞLAM BİR TEMEL OLUŞTURDU.

1867 yılında köklü bir tarih ve zengin bir mirasla kurulan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, 160 yıla dayanan köklü geçmişiyle, bölgenin ekonomik gelişimine liderlik ediyor. Ticaretin, üretimin ve ihracatın kalbinde yer alan Odamız, gelecek nesillere daha güçlü bir ekonomi bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda Yönetim Kurulu, Meclis ve Komitelerimizle birlikte görev süremizin üçüncü yılında da azimle çalışıyoruz. Bu süre içerisinde, şehrimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Her bir projede, Isparta'nın potansiyelini daha da ileriye taşımak için titizlikle çalıştık ve başarılı sonuçlar elde ettik.

Önümüzdeki dönemde de, mevcut projelerimizi geliştirerek ve yenilerini hayata geçirerek Isparta'ya hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Amacımız, hem üyelerimizin hem de tüm şehrin refahını artırmak için sürekli olarak yenilikçi çözümler üretmektir.

METİN ÇELİK
ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İHRACATA YÖNELİK OFİSLER KURULDU

Geride bıraktığımız süre zarfında gerçekleştirdiğimiz projeler, şehrimizin ekonomisine büyük katkılar sağladı. İhracatı Destekleme Ofisi, Dijital Ticareti Geliştirme Ofisi ve Kadın Girişimcileri Destekleme Ofisi gibi yenilikçi girişimlerimiz ticaretin gelişimine ivme kazandırmıştır. Özellikle, genç girişimcilerimize yönelik oluşturduğumuz Genç Girişimciler Akademisi, Proje ve Ar-Ge Destekleme Ofisi ile girişimciliği teşvik ederek, Isparta'nın ekonomik yapısını güçlendiriyoruz. Ayrıca Süleyman Demirel Üniversitesi ortaklığında kurmuş olduğumuz Kariyer Ofislerimizle birlikte üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye yönelik adım attık. Kariyer Ofislerimiz sayesinde öğrenciler iş dünyasıyla daha yakın temas kurma fırsatı bulacak, aynı zamanda iş dünyasının nitelikli iş gücü ihtiyacına çözüm üretecek.

620 KW GES PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ

Odamız adına önemli bir yatırıma imza atarak 620 kilovat olarak belirlediğimiz Güneş Enerjisi Santrali projemizin 570 kilovatını Atabey'in Pembeli Köyünde, 50 kilovatını ise Ekonomi Kampüsümüzde hayata geçirdik. Bu yatırımla beraber Odamız hem elektriğini güneş enerji santralinden karşılamış olacak hem de gelir elde edecek.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMLERİ İSPARTA SERVİSİ AÇILDI

Ayrıca, Isparta'nın gümrük ve dış ticaret süreçlerini hızlandırmak için, Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ürün Güvenliği ve Denetimleri Isparta Servisi'ni faaliyete geçirdik. Bu hizmet ile tarım ürünlerinin dış ticaretindeki kalite denetimleri ve piyasa gözetimi konularında önemli katkılar sunarak firmalarımızın süreçlerini daha verimli hale getirdik.

SERBEST BÖLGEDE FİZİBİLİTE RAPORU TAMAMLANDI

Kentin ekonomik potansiyelini artırmak, bölgeye yatırım çekmek ve istihdam oluşturmak amacıyla Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız öncülüğünde çalışmalarına başlanan Serbest Bölge projesi için fizibilite çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte büyük bir emek veren ve projeye değerli katkılar sunan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projeye, ilimizdeki sanayi ve ticaret faaliyetlerinin güçlenmesini ve aynı zamanda yatırımcılar için cazip bir merkez haline gelmesini hedefliyoruz. Isparta'nın büyüme ve gelişme yolundaki kararlılığımızı pekiştirecek bu projenin, Isparta'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte, gerekli izin ve onay süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte Serbest Bölge'nin uygulama aşamasına geçilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Isparta'nın sanayi potansiyelini artırma hedefimiz doğrultusunda yeni bir organize sanayi bölgesi kurma çalışmalarına başladık. Bu projelerin, Isparta'nın sanayi ve ekonomik potansiyelini ileriye taşıyacağına inanıyoruz.

YURTDIŞI İŞ GEZİLERİ DEVAM EDİYOR

Yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonlarımıza da devam ediyoruz. Almanya, Özbekistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Avusturya, Katar, Rusya, Suudi Arabistan'da düzenlenen fuarlara ve iş forumlarına üyelerimizle birlikte katılım sağladık. Ayrıca yurtiçinde de birçok fuar organizasyonuna aktif olarak iştirak ettik. Bu tür etkinlikler, yenilikleri takip etmek ve sektördeki gelişmeleri görmek açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle, hem yurtiçi hem de yurtdışı gezilerimize devam etmeyi sürdüreceğiz.

ANTREPO VE TIR GARAJI İNŞASI BAŞLADI

Gülbirlik Genel Müdürlüğü'nün arkasında bulunan alana 375 metrekarelik bir antrepo inşa ediyoruz. Aynı zamanda 2 bin 485 metrekarelik bir alanı da tır garajı olarak hizmete sunacağız. Projemizin tamamlanmasının ardından firmalarımızın malzemelerinin depolanması, korunması ve dağıtım süreçlerinin daha düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacağız.

DERİ İHTİSAS VE KARMA OSB ÇALIŞMALARI

Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız ile Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle birlikte OSB'de yaşanan sorunları çözmek amacıyla ortak çalışmalar yürüttük. Bu bağlamda Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinde II. Etap çalışmalarına adım atarak toplamda 29 parselin tahsisi gerçekleştirildi ve kamulaştırma işlemleri devam ediyor. Bu çalışmalar, Isparta'daki sanayinin gelişmesi ve yeni yatırımların önünün açılması açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca, III. etap çalışmalarına başlandı ve bölgenin cazibesini artıracak projeler üzerinde çalışılmaya devam ediliyor. Bu konuda özverili bir şekilde çalışan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu'yu ve yönetimini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

ŞEHİRİMİZİN TANIMIZINA KATKI SAĞLIYORUZ

Geçtiğimiz yıl ikincisini 3-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz Turizm ve Gastronomi Fuarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Fuarımız, Isparta'nın doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mirasını tanıtmanın yanı sıra, yöresel lezzetlerimizi ve gastronomi turizmi potansiyelimizin gelişmesine katkı sağladı. Böylece hem şehrimizin tanıtımına hem de ekonomik hareketliliğe önemli bir katkıda bulunduk. Ziyaretçi sayımızda bu yıl 60 bini hedeflemiştik. Ancak beklentilerimizin üzerinde bir katılım sağlayarak, 75 bini bulan bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

EĞİTİM SEMİNERLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ

Yıl boyunca ihracatçı firmalarımıza ve e-ticarete adım atmak isteyen girişimcilerimize yönelik kapsamlı eğitim programları gerçekleştirdik. Bu süreçte, alanında tecrübeli isimleri odamızda ağırlayarak, katılımcılara bilgi ve deneyimlerini aktardık. Düzenlediğimiz eğitim seminerlerinde, ihracat süreçleri, dijital pazarlama stratejileri ve e-ticaretin dinamikleri gibi konular üzerinde derinlemesine eğitimler verildi. Girişimcilerimizin yeni fırsatları değerlendirebilmeleri ve gerekli donanımı kazanabilmeleri için eğitim seminerlerine devam edeceğiz.

TOBB LİSESİ YURT PROJESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Isparta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 100 öğrenci kapasiteli yurt kazandırmak amacıyla çalışmalarına başladık. Yurt binasının finansmanını büyük ölçüde hayırsever iş insanı Hasan Önder üstlenirken projeye Isparta Ticaret ve Sanayi Odamız da destek sağlıyor.

ITSO YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNU KURDUK

Dünya Odalar Federasyonu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun tüm illerde Yüksek İstişare Kurullarının oluşturulmasını istemesi üzerine biz de Isparta'mızda bu süreci başlatmış olduk. Kurulda yer alan üyeler, şehrimizin önemli isimlerinden oluşuyor ve şehir için önemli kararlar almak amacıyla bir araya gelecekler. Kurul, yerel siyasetten bağımsız bir şekilde, şehrin kalkınması için kararlar alacak ve önerilerde bulunacak. Ayrıca kurul üyelerinin kendi alanlarında başarılı olmuş, şehre değer katmış isimlerden oluşması, Isparta için büyük bir avantaj sağlayacak.

ULAŞIM ALANINDA ÇALIŞMALAR YÜRÜTTÜK

Ulaşım alanında sağladığımız gelişmeler de şehrimizin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Havayolu ve demiryolu ulaşımında gerçekleştirdiğimiz projeler ile Isparta'nın erişilebilirliğini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, ikinci tren seferlerini paydaşlarımızla beraber ilimize kazandırdık. Havayolu ulaşımında da ikinci uçak seferi düzenlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Odamız, ayrıca bölgemizin tarihi mirasının ortaya çıkarılmasında da önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Atabey ilçemizin Bayat Köyü sınırlarında bulunan Seleukeia Sidera Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına destek veriyoruz.

Odamızın çalışmaları, sadece ekonomik alanla sınırlı kalmayıp, Isparta'nın sosyal ve kültürel yaşamına da yön vermektedir. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, hem üyelerimizin hem de şehrimizin ekonomik gelişimini desteklemek ve geleceğini birlikte inşa etmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

ATABEY BELEDİYESİ ERTOKUŞ HAZIR BETON

Kalite

Güven

Zaman

 0 (532) 134 71 16

DÜNYADAKİ 8 PEMBE GÖLDEN 1'İ ÇANAKKALE'DE

Dünyadaki 8 Pembe Gölden 1'i Çanakkale'de: Dünya'da sadece 8 yerde olan pembe göllerden bir tanesi de Çanakkale'de. Ayrıca, kalp şeklinde oluşu dikkat çeken bir diğer ayrıntı.

Bu Göl, Bozcaada manzaralı Ezine ilçesi, Gevikli Bel-desinin Dalyan Köyü'nde. Dahası, ziyaretçileri ile fotoğraf sanatçılarının da gözde gölleri arasında. Çanakkale'de Pembe rengi olan bu göl sıcaklıklara göre renk değiştiriyor. Ona bu rengi veren algler bazı kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.

Dikkat çeken göllerin pembe renkli olma sebebi, güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğu olarak bilinir. Ayrıca, gölün tuzluluk oranının arttığı ve sıcaklıkla teması halinde pembeye dönüştüğü bilinir. Böylelikle sıcaklıkla temas eden tuz, renk oluşmasını sağlayacak alg ve bakterileri içinde bulundurur.

Göle pembe rengini veren algler, özellikle sıcaklığın arttığı zamanlarda kırmızıya dönük beta karoten adlı madde üretir. Ayrıca, bu dönemlerde halobakteriler de fazla ürettiği için gölün rengi pembe olur. Sıcaklık

etkisi azaldığında ise beta karoten üretimine gerek kalmaz ve kırmızı pembe görüntü kaybolur.

Bozcaada manzaralı Ezine Dalyan Köyü'nü ziyaret ederek bu gölü görmek mümkündür. Dahası, bu ufak göl, içerdiği tuz nedeniyle pembeden kırmızıya dönük bir renktedir. Hava sıcaklıklarının arttığı günlerde pembe gölü tamamen pembe görmeniz olasıdır. Ayrıca, buraya, halk arasında tuzlu göl denir.

Dünyada sadece 8 tane olan bu göllerden biri Çanakkale'de bulunur. Pembe göllerin en büyükleri arasında Avusturalya'da ki göl Hillier'dir. 250 metre genişliğe sahip göl 600 metre uzunluktadır. Dahası, her yıl sıcaklıklar nedeniyle neredeyse kırmızı olarak kalır. Göl çevresi yeşilliklerle kaplıdır. Ayrıca, Avustralya'da Hut ve Quairading Gölü'nde dikkat çeker. Dahası, İspanya'da Torrevieja Gölü ile Senegal'deki Retba gölü de pembedir. Böylelikle, Azerbaycan'da ki Masazir Gölü ve Çanakkaledeki Dalyan'da Tuz Gölü dünya üzerindeki göllerden renkleri ile özel olanlardır.

ARZ-I MEVUD'A DAİR

(ZALİMİN ZULMÜNÜN SONA ERMESİ LAZIMSA...)

Şakir ALBAYRAK
Eğitimci-Yazar

Arz-ı Mevut: Bu terkip, sözlükte, vaat edilen yer, anlamındadır. Kime neden vaat edilmiştir? Asıl mesele budur. Mümkün varlık, mutlak varlık (Allah) tarafından insanların istifadesi için yaratılmıştır. Buna itiraz yok. Allah'ın tayin ettiği yoldan bunu yapmak mümkün ve doğru. Bu anlayış, Müslümanca'dır.

Arz-ı mevut davası güdenler, kendi inançlarına göre hareket ediyorlar. Bu yerin vaadi, Kitab-ı mukaddese göredir. Sınırlarını da Nil ile Fırat ırmakları belirlemektedir. Bu sınırlar yeterli ayılmamakta ve dört anayönde bulunan sınırları da geniş alanlar kaplamaktadır. Arz-ı mevut idealini güdenlerin yani Siyonist Musevîlerin inançlarına göre sadece kendileri insandır. Kendileri dışında kalanlar, insan değildiler. Onlar, köle idiler hatta hayvanlar kadar bile değerli değildiler. Harp edip yendikleri insanların ölümü onlara sevap kazandırmaktadır çünkü Musevîler, İsrail'i oluşturan güruh, Dünya'da dinî şeriatla idare edilen tek memleketidir. Bizde" Kahrolsun şeriat." dedirterek bağırtanların ağabeyleri, bu İsrail'in yaydığı kepezaliliklere inanan cühelâ takımıdır. İsrail'in şeriatla yönetildiğini anlattığınızda hiç umursamazlar zira sanki o şeriata kendileri de inanıyormuş gibi davranırlar. İsrail'in sürdürmekten zevk ve keyif aldığı soy kırımına birleşmiş milletlerin karşı durması ve engellemesi mümkün değildir. Değildir çünkü BM, görünürde insanlığın huzur ve refahını temin için ihdas edilmiştir. Aslındaysa Yahûdî ve Yahûdî severlerin hak ve menfaatlerini korumak dışında bir fonksiyona sahip olamamıştır. Denebilir ki hatta denmelidir. Dünyanın en çetin savaşlarının müsebbipleri, koruma görevi yüklendiği sanılan devletlerdir. En yakın tarihe bir bakınız. 1. ve 2. Cihan harplerinin müsebbipleri doğrudan doğruya, Mezhepleri ne olursa olsun, Hristiyan dünyanın ağabeyleridir. Filler tepişirken çimenler ezilir hesabı. Müslüman dünyanın himayesinde, (adı üstünde himaye) hiçbir gruba eziyet, zulüm, işkence yapıldığı varit değildir. Zaman zaman önümüze koydukları iddialar (Ermeni...) iftiradır. Gerçekler hâlâ gün ışığına çıkarılmamıştır.

İsrail'in bu tutumunun sona erdirilmesi için sözünü ettiğimiz ağabeylerin korkacağı bir güce ihtiyaç vardır. Bu gücün oluşması için Müslüman Türk dünyası ve diğer Müslüman dünyanın müşterek bir kuvvete vücut vermesi lazımdır. Bu mümkün müdür? Evet mümkündür. Nasıl Yahudî ve Yahudî uşaklarının oluşturduğunu bildiğimiz birliklere üye olduysak bu yeni oluşumu bizim başlatıp alakalı Müslüman ülkeleri şerik hale getirmeliyiz. Buna gücümüz yeter mi, yeter elbet. EVELA, savaş birliği kurma fikriyle ortaya çıkacak değiliz. Çeşitli konularda birlikler kurularak kaynaşma sağlanmalı, bu kaynaşma muhtelif çalışmalarla pekiştirilmeli. Yeterli olgunluğa gelindiğinde askerî birlikler de kurulmalıdır. Suriye'nin başındaki zalimin Rusya'ya yerleşmesini fırsat bilen Siyonist zalimler, Suriye'yi abluka altına almaya çalışıyorlar. Yukarıda da dediğim gibi bunlar ancak kendi anladıkları dilden cevap bulurlarsa yola gelirler vesselâm...

Burada vasıflı diplomasiye ihtiyaç var. Türkiye'yi silahlı mücadeleye sokmaya muvaffak olurlarsa bir 3. Dünya savaşının zuhuru ihtimal değil, kat'idir. Bunu başarırlarsa bu yolla Türkiye'nin burunun sürtülmesini kendileri açısından sağlamış olacaklar. Türkiye yöneticilerinin, bu tuzağı anlamaları için yüksek danışmanlara ihtiyacı yok. Mesele, sarahaten bariz, meydandadır.

GÜLKENTKART ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

QR

ONLINE WEB SİTESİNDEN YAPILMAKTADIR

 gul Kentkart.com

DOĞAL OLAN NORMAL DOĞUM

Davraz Yaşam Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. İbrahim AKIN'ın son yıllarda artan sezaryen doğum oranlarına rağmen normal vajinal doğumun avantajlarına dikkat çekmek için verdiği önemli bilgileri siz değerli okurlarımız ile paylaşıyoruz.

Sezaryen; ancak normal doğumun riskleri sezaryen ameliyatının risklerinden daha fazla olduğu durumlarda anne veya bebeğin hayatını kurtarmak için uygulanan cerrahi bir müdahaledir ve mutlaka gereklilik olduğunda uygulanmalıdır.

Normal doğum; bebeğin doğal ve spontan (kendiliğinden) bir şekilde vajinal yoldan dünyaya gelmesini ifade eder. Bu doğum yöntemi, bebeğin anne rahminden doğal yolla geçerek annenin doğal doğum sürecini deneyimlemesini sağlar. Normal doğum, çoğu durumda güvenli ve doğal bir seçenektir ve birçok avantajı vardır

Tibben gerekli olmayan sezaryenler anne ve bebek sağlığını tehlikeye atmaktadır. Kısa ve uzun dönemle komplikasyonlara (istenmeyen etkiler), sakatlıklara, anne ölümüne, bir sonraki gebeliklerde problemlere,

çocukta obezite ve astım riskinin artması gibi durumlara neden olabilmektedir.

Sezaryen ameliyatı tıbbi gerekliliklere dayalı olarak, yerinde uygulandığında anne ve bebeğin hayatını kurtaran bir cerrahi yöntem iken, gereksiz uygulanması durumunda ise anne ve yenidoğan bağlantılı komplikasyon riski ve artan sağlık masrafları ile yakından ilişkilidir.

Normal doğum süreci, anne ve bebeğin doğal fizyolojik süreçlerine dayanır.

İşte normal doğumun genel süreci

● **Erken Dönem:** Normal doğum süreci, anne adayında bazı belirtilerle başlar. Bu belirtiler arasında düzenli kasılmalar, suyun gelmesi (amniyon kesesinin açılması) veya serviks (rahim ağzı) incilmesi ve açılması yer alır. Bu belirtiler, doğumun başlamak üzere olduğunu gösterir.

● **Aktif Dönem:** Doğumun aktif evresi, serviksin tamamen açıldığı (10 cm) ve bebeğin vajinaya doğru ilerlemeye başladığı evredir. Bu aşamada, anne adayı düzenli ve güçlü kasılmalar yaşar. Kasılmalar arasında dinlenme dönemleri de vardır. Bebek, pelvis (leğen kemiği) bölgesinden geçerken anne adayı itme hissiyle doğuma aktif olarak katılır.

● **Doğum Dönemi:** Bebek, anne adayının kasılmaları ve doğru pozisyon almasıyla vajinadan çıkar. Doğum süre-

cinde bebeğin başı, omuzları ve vücudu sırasıyla doğar. Doğum süreci, anne adayının efor sarf ettiği ve bebeğin doğal yolla dünyaya geldiği bir an olarak tamamlanır.

Normal doğum, bebeğin ve annenin doğal fizyolojik süreçlerine dayanır. Bu süreçte bebeğin doğal yolla dünyaya gelmesi ve anne adayının doğal doğum deneyimini yaşaması hedeflenir. Bu, doğal bir bağ kurmayı ve duygusal bağlantıyı güçlendirebilir.

Normal doğum sonrası iyileşme süreci, genellikle sezaryen doğuma kıyasla daha hızlı olabilir. Vajinal doğum, anne adayının vücudunun doğal şekilde iyileşmesine izin verir. Anne, daha çabuk günlük aktivitelere dönebilir ve normal yaşantısına adapte olabilir.

Normal doğum, komplikasyon riskini azaltabilir. Vajinal doğum, sezaryen doğuma kıyasla enfeksiyon riskini, kanama riskini ve ameliyatla ilişkili riskleri azaltabilir. Ayrıca, normal doğumun bebeğin akciğerlerinizi olgunlaştırma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve sindirim sistemini düzenleme gibi faydaları da olabilir.

Normal doğum, bebeğin doğal adaptasyon sürecini destekler. Doğum kanalından geçerek doğan bebekler, doğum sürecinde sıkışma ve basınca maruz kalarak akciğerlerinin sıvıyı temizlemesine ve solunum sistemlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Normal doğum, anne sütüyle beslenmeyi destekler. Vajinal doğum, anne ve bebeğin deri temasını artırarak emzirme sürecini kolaylaştırabilir. Bebek, doğumdan hemen sonra anneye yapışabilir ve emzirme bağlantısı güçlenebilir.

Normal Doğumun Avantajları

1. Doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir.
2. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur.
3. Normal doğum, bebeğin doğum kanalından çıkarken akciğerlerindeki sıvının çok büyük kısmının boşalmasına ve nefesini daha rahat almasına yardımcı olur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır.
4. Normal doğumda genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz.

5. Normal doğumda anneye ait riskler sezaryen ameliyatına göre daha azdır.
6. Hastanede kalış süresi sezaryen ameliyatına oranla daha kısadır.
7. Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir.
8. Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumlarını da normal yolla yapabilir.
9. Normal doğum, doğum sayısını sınırlandırmaz.
10. İleriki hayatında geçirebileceği karın ameliyatları için bir risk taşımaz.

Türkiye’de, sezaryen oranları 2002 yılından bu yana hızlı bir artış göstermekte olup OECD’nin rakamlarına göre, Türkiye sezaryen oranlarında dünya sıralamasında birinci durumdadır.

İşte tüm bu gerçekleri göz önünde bulundurduğumuzda sağlıklı bir gebelik, sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bebekler için tüm gebelik sürecinin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doktorları tarafından bilimsel uygun sıklıklarda takip edilerek doğum şeklinin ve sürecinin gebe ve bebeğe ilişkin mevcut durumlarının tamamen tıbbi tespitler doğrultusundaki gerekçelerle ve hekimlerin özgür iradesi ile şekillendirilmesi gerektiği hususundaki kanaatimizi siz değerli Tingader dergisi okurları ile paylaşmak istiyor, bu vesile ile Davraz Yaşam Ailesi olarak tüm anne adaylarımızın sağlıklı bir gebelik ve doğum süreci yaşamalarını temenni ediyoruz.

SAĞLIKLI VE UZUN YAŞAMAK İÇİN YAŞAMAK İÇİN

ZEYTİNYAĞI TÜKETMEK LAZIM !

Zeytin ağacının yabani formu (delice) yada atası olan "olea europea oleaster"ın, Ege'de Santorini adasında yapılan arkeolojik çalışmalarda bulunan fosilleşmiş dane ve yaprakları, MÖ 39 bin yıl öncesinden beri yeryüzünde bulunduğunu göstermektedir. Zeytin ağacı, ılıman iklimde (Suptropik) yetiştirilebildiğinden "Akdeniz"de doğma ve "Akdeniz"li olma özelliğine sahip bir meyve ağacıdır. Zeytin ağacının varlığına ilerleyen tarihsel süreçte günümüzden 6000 bin yıl önce Mezopotamya'da rastlanılmış hatta 4000 yıl önce de Anadolu'da kültüre alındığı belgelenmiştir. Bir başka ifadeyle, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şu an bulunduğu Anadolu toprakları aynı zamanda kültüre alınmış (ehli/ehil) zeytinin yani "olea europea sativa"nın da anavatanıdır.

Zeytin ağacı, Akdeniz'i boyly boyunca kat eden uzun yolculuğunda, en önemli dünya medeniyetlerine (Giritliler, Semitler, Hititler, Sümerler, Babiller, Asurlar, Fenikeliler, Kartacalılar, Yunanlılar, Romalılar, Araplar vb.) ev sahipliği yapmıştır. Zeytin insan hayatına, bir yandan tek ya da çok tanrılı olan, kutsal kitabı olan ya da olmayan dinlerde doğumdan ölüme onun sağlığını koruyarak eşlik eden, beslenmesini ve güzelleşmesini sağlayan bir meyvedir. Zeytin ağacı bu yüzyılda da varlığını, yabani formu olan "delice" ile Akdeniz iklimine sahip ve onun kıymetini fark eden diğer ülkelerde de, sadece Asya ve Avrupa kıtasında değil, Amerika, Avusturalya, Afrika kıtalarında da kendine yer edinerek "ölümsüz" olmaya devam etmektedir. Bu müthiş ağacın, 200 yaşından 2000 yaşına dek var olan atalarını Girit adasında /Yunanistan'da, Bodrum/Muğla'da, Sindelli /Akhisar/Manisa'da ve Urla/İzmir'de yada tüm heybeti ile Çine/Aydın'da 45 derece eğimli dağlarda görebilirsiniz. Bir başka ifade ile zeytin ağacı, yeryüzünde insanoğluna takdim edilmiş, kültürel bir miras hatta bir emanettir. Bu kutsal ağaç, (Türk Dil Kurumu tanımına göre, kutsal= güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken; kutsi, mukaddes, mübarek ve Tanrı'ya adanmış olan, tanrısız olan), yeryüzünde "öldükten sonra dahi ölmeyen", boşalan ve kurumuş gövdesinden çıkan taptaze filizleri ile tekrar tekrar yeşererek, insana lütfedilmeyen ölümsüzlüğün simgesi olmuştur.

Prof. Dr.
Renan TUNALIOĞLU

Bugün zeytin Anadolu'daki yaşamın, Türkiye'nin yoğun zeytin yetiştiriciliği yapılan bölgelerinde sıkça kullanılan "sadece iyi insanlar zeytin diker" sözüne uygun bir biçimde sevgi-yoğun bir biçimde sürdürmektedir. Diğer yandan Türkiye'de zeytin yetiştiriciliğinin farklı bölgelerde ve farklı ekonomik tercihlerle yapıldığı görülmektedir. Zeytincilik, bazı bölgelerde emek-yoğun, bazı bölgelerde sermaye-yoğun bazı bölgelerde ise bilgi-yoğun olarak üretilmektedir. Bunun sebebi ise özünde yatan, uzun ömrü nedeniyle nesiller boyu yaşaması ve miras-emanet döngüsünde daha çok "Aile Çiftçiliği" kavramıyla bütünleşmesidir.

İzmir Urla'da antik çağ "İonia"sından kalma "Klazomenai" zeytinyağı işleğinde (zeytini yağa sıkan işletme) kullanılan teknik, günümüzden 2600 yıl önce zeytinin yağa nasıl işlendiğini belegelemektedir. Bu işlekten elde edilen zeytinyağlarının amforalara konularak gemilerle bugünkü Ukrayna'ya gönderilmesi ise çok ilginçtir. Tıbbın babası Hipokrat "Yiyeceğin ilacın olsun, ilacın da yiyeceğin" derken sanki zeytin ve zeytinyağını tarif etmektedir. Romalılardan kalma bir özdeyişte ise "Bir insan ne zaman ölür? O'nu en son hatırlayan insan da öldüğü zaman!" der ve işte zeytin ağacı adeta bu sözle özdeşleşiren bir ağaçtır. Antik

çağ yazarlarından biri, "Zeytin dededen toruna mektup yazar" demektedir. Anadolu'da ise: "Bağ babadan, zeytin dededen kalır" denir. İşte zeytin ağacı ülkemiz coğrafyasında bizlere bin yıldır hep bu öyküleri anlatmaya çalışmaktadır.

Zeytin ağacının bir adı da "güneş ağacı" dır, çünkü güneşi çok sever. Bu nedenle de güneşi daha iyi görebilsin diye budanmak ister. Hatta halk arasında zeytin ağacının "bir lafı varmış" derler; "sahibim deli olsa da benim budaklarımı hep kesse" diye bahsedilir. Böylece zeytin ağacı yaşlandıkça "gençleştirme budaması" (teknğine uygun olmak şartıyla) yapılırsa gençleşir ve daha verimli hale gelir.

Bu mucize ağaç, Mayıs ayı başında çiçek açar, Mayıs sonunda meyve bağlar; Haziran, Temmuz, Ağustos ayında meyvesi büyür ve Eylül ayında hasat başlar. Hasat bölgelere göre ekim, Kasım aralık, hatta Ocak, Şubat aylarına kadar devam eder. Bazen mahsul bol olduğunda, Mart ayı sonuna dek ayına kadar hasat devam edebilir. Ağacın bahar gelmeden hasadı biter ve sonra budanır, takip eden 2-3 ay yapraklarını dökmeyen dinlenmeye çekilir (İklim değişikliği ile bu döngü değişebilir).

Zeytin bir meyve ağacıdır ve bu ağacın meyvesi, ham olarak tüketilemediğinden bölgesel özellikler, çeşit, renk vb. bazı diğer kriterler de dikkate alınarak "sofralık zeytin" ve/veya "zeytinyağına" işlenmek zorundadır. Zeytin meyvesinin tüketilmeden işleme zorunluluğu, onun tarıma dayalı gıda sanayine de hammadde sağlanması demektir.

Zeytinyağı, zeytin meyvesinden, kimyasal hiçbir işleme tabi olmadan sadece zeytin danelerinin preslenmesiyle elde edilen bitkisel bir yağdır. Zeytinyağının sadece preslenme ile elde edilmesinin ödülü, insan sağlığındaki olumlu rolüdür. Türkiye'de zeytinyağı, Codex Alimentarius alt yapısına dayalı "Türk Gıda Kodeksi Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği (Tebliğ No: 2017/26)" standartlarına uygun üretilmektedir. Bu standartta sıklıkta sıcaklık derecesi ve kalite sınıflandırılması vb. birçok kriter belirtilmektedir. Kalite kriterleri dikkate alınarak üretilen zeytinyağını diğer bitkisel yağlardan ayıran özel bazı içerik ve bileşenler ile bu oranların muhafaza edilmesi esastır. Bu maddeler içerisinde, fenolik maddeler; oleacanthal gibi oleuropein parçalandıktan sonra açığa çıkan maddeler veya birden fazla fenol

içeren, oleuropein ve luteolin ya da tek fenol içeren, hydroxytyrosol, para-coumaric acid gibi polifenoller ve squalene gibi hidrokarbonlar, omega-3 ve omega-6 gibi insan vücudunun kendisinin üretilmediği dışarıdan alınması şart olan esansiyel yağ asitleri yer almaktadır. Bu polifenoller bir anlamda zeytinyağının kalitesini belirleyen maddelerdir ve toplam yağ içerisinde %2.5 ile %3 oranında mevcuttur. Zeytinyağının kalitesini, doğal olarak dane zeytin/ham zeytin ve yağın bünyesinde bulunan bu bileşenlerin zeytin hasadından zeytinyağı tüketimine dek geçen süreçte hem miktar hem de oran olarak korunması belirlemektedir. Bir başka ifade ile zeytinyağının kalitesini, zeytin ağacının çeşidi, yetiştirildiği yöre, iklim, toprak yapısı ve yetiştiricilikte uygulanan kültürel işlemler, hasattan sonra işletmeye taşınma şekli ve süresi, sonrasında elde edilen zeytinyağının depolanması ve ambalajlanması gibi birçok unsur etkilemektedir.

Zeytinyağının kalitesi fiziksel, kimyasal ve duyuşal analizler ile belirlenmektedir. Halen Türkiye’de bu analizleri yapan ulusal ve uluslararası geçerliliđi kabul gören birçok laboratuvar bulunmaktadır. Bu konuda, Türkiye’nin Avrupa Birliđi’ne üyelik sürecinde başlayan müzakerelerde yer alan Fasil 12’nin yol gösterici olduđu ifade edilebilir. Zeytinyađındaki tekli doymamış yađ asidi olan oleik asidin, kanseri önlemede koruyucu rolü olduđu, skualenin ise anti kanser etkisine sahip olduđu belirlenmiştir. Bu nedenle zeytinyađı tüketiminin, kolon ve meme kanseri ve koroner kalp hastalıklarında önleyici etkileri, kan basıncı ve düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterolü (LDL) düşürme becerisi, hidrok- sitirosol, tirosol ve oleropeinin bađırsak ve solunum yolu enfeksiyonlarında bakterilere karşı antimikrobiyal aktivitesi olduđu bilinmektedir. Zeytinyađı, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin kültüründe

var olan “Akdeniz Beslenme Piramidi”nde temel gıda maddeleri arasında yer almaktadır. Türkiye de bu kültürün önemli bir parçası olarak kaliteli zeytinyađının üretimine özel önem vermektedir. Çünkü dünyada hâlen üretilen bitkisel yađların sadece %1.5’i zeytinyađıdır. Türkiye, dünyada üretilen zeytinyađının %90’nını üretebilen sekiz Akdeniz ülkesi içerisinde beşinci sırada yer almaktadır. Bir başka ifadeyle dünya nüfusunun ancak % 9’u zeytinyađı tüketebilmekte, Türkiye’de bu şanslı ülkelerden biri olmaktadır. Türkiye, ayrıca zeytin ağacının anavatanında yer alan, zengin zeytin gen kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Bu nedenle Türkiye’de katma değerli zeytinyađı üretiminin teşviki, tüketicilerin bilinçlendirilmesini sađlayan eđitimlerin verilmesi ve insan sađlığı konularında yapılan araştıрма ve geliştirme çalışmalarının arttırılması gereklidir.

Acısıyla, tatlısıyla

0850 303 07 02

ISPARTA BELEDİYESİ HER ALANDA VATANDAŞININ YANINDA

Isparta Belediyesi sağlık alanındaki hizmetlerini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün ek hizmet binasında bulunan ve yetkilendirilmiş Aile Hekimliği Birimini içeren Sağlıklı Hayat Merkezinde vatandaşlara her türlü birinci basamak sağlık hizmeti sunuluyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldikleri 2019 yılında 13 olan personel sayısının 48'e, 150 metrekarelik hizmet alanının da 1500 metrekareye ulaştırıldığını söyledi. Göreve geldiklerinde Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde bir ambulans bulunduğunu bugün bu sayının 3 ambulans, 1 engelli nakil

aracı, 2 evde sağlık aracı, 2 yaşlı destek aracı olmak üzere toplam 8 adede çıkarıldığını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Sağlıklı Hayat Merkezinde Beslenme Danışmanlığı, Kronik Hastalıklar ve Fiziksel Aktivite Danışmanlığı, Ruh Sağlığı Danışmanlığı, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra hasta muayene, enjeksiyon, pansuman, kısa süreli müşahede ve tedavi, evde sağlık hizmetleri, evde özbakım hizmetleri, hasta nakli hizmetleri, hasta karyolası desteği, yaşlı destek hizmetleri, engelli destek hizmetleri sunduklarını dile getirdi.

Bunun yanında yine Isparta Belediyesi'nin hizmete açtığı Gül Kokulu Çınarlar Vefa Konağı Yaşlı Destek Merkezi de (YADES) 65 yaş ve üstü vatandaşların korunması ve desteklenmesi ile psiko-sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekanlarda veya merkezde gerekli bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. YADES'den faydalanan vatandaşlar, burada sunulan hizmetler sayesinde güzel vakit geçirmeye devam ediyor.

Bunun yanında YADES 2024 Gül Kokulu Evler isimli proje de hayata geçirildi. Proje kapsamında yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastaların çamaşırları evlerinden alınıyor merkezde yıkama, kurutma, ütüleme ve paketleme aşamasının ardından hijyenik bir şekilde geri teslim ediliyor. Ayrıca bu vatandaşların düzenli olarak ev temizlikleri de gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, insanın hayatında sağlığın büyük önem taşıdığını söylerken, Sağlıklı Hayat Merkezinin küçük bir hastane şeklinde hizmet verdiğini belirtti. Başkan Başdeğirmen, "Asansörü olmayan 5.kattaki bir hastayı ekibimiz evinden indirerek hastaneye götürüyor ve aynı şekilde evine geri getiriyor. Evde bakım hizmeti veriyoruz, pansuman ihtiyacı olan hastamıza yardımcı olabiliyoruz. Yaşlı, engelli, yerinden kalkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Özbakım, temizlikleri yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kolu olmayana kol, gözü olmayana göz, ayağı olmayana ayak oluyoruz. Akülü araçlarımızı veriyoruz. Engelli kardeşlerimiz için ne cihaz ihtiyacı varsa temin ediyoruz. Bize ihtiyacı olan kim varsa onların yanında oluyoruz. Yatalak hastalarımıza ihtiyacı olan elektrikli karyola desteği veriyoruz. Bize ihtiyacı olan herkesin yanı başındayız. Bu hizmetlerimizin tamamı ücretsiz. Devletimizin gücünü devletimizin insanına yansıtıyoruz" dedi.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde bugüne kadar il içi ve il dışı olmak üzere 12 bin 774 hastaya nakil, 15 bin 563 hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildi. Başkan Başdeğirmen'in göreve geldiği günden buyana Sağlıklı Hayat Merkeziyle Belediye sağlık işleri müdürlüğüne toplamda hasta ve engelli nakli, evde sağlık ve özbakım hizmeti, fizik tedavi, psikolojik danışmanlık, beslenme ve diyetisyen başta olmak üzere toplamda 63 bin 129 vatandaşına hizmet sunulmuş oldu.

**a. Fatih Mahallesi 530 Sokak No :2 SAV Merkez/ISPARTA
t. 0 (246) 531 32 32**

Rosense

Gülden Gelen Güzellik

ROSENSE, 1954 yılından beri bu topraklara ve üretici ortaklarımıza hizmet veren, gülcülük sektörünün en tecrübeli ve deneyimli kooperatifler birliği Gülbirlik'in kuruluşudur.

Doğanın mucizesi ile bir araya getirilmiş, özel aktifler kullanılarak formüle edilmiş cilt bakım ürünlerimiz ile cildinize hakettiği değeri verin.

Gülbirlik
Since 1954

ADRES :Davraz Mah. 115 Cad. No 101 ISPARTA / TÜRKİYE

E-POSTA:

info@rosense.com

İletişim:

0246 218 12 80

Dođal olan dođanın mucizesi: normal dođum...

Deđerli anne adayı tıbbi engel yoksa
kendinizi ve bebeđinizi NORMAL DOĐUM'un
avantajlarından mahrum etmeyiniz

Sađlıklı gnler dileriz

 DAVRAZ YAŐAM
H A S T A N E S İ

0 (246) **232 8 232**

davrazyasamhastanesi

Pirimehmet Mahallesi 1724 Sokak No:1 ISPARTA